

Martina Stockhause

Reicht ein einfaches Chemiemodul zur Ozonberechnung in einem mesoskaligen Modell?

Diplomarbeit

Meteorologisches Institut
Universität Hamburg

25. Oktober 1996

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Chemie der unteren Troposphäre	5
2.1. Emittierte Substanzen	5
2.1.1. Schwefelverbindungen	5
2.1.2. Stickstoffverbindungen	6
2.1.3. Kohlenstoffverbindungen	6
2.2. Gasphasenchemie	9
2.2.1. Das Hydroxyl-Radikal	9
2.2.2. Stickstoffchemie	10
2.2.3. Schwefelchemie	14
2.2.4. Kohlenstoffchemie	15
2.2.5. Photochemischer Smog	19
3. Modellierung chemischer Reaktionen	22
3.1. Verwendete chemische Reaktionssysteme	24
3.1.1. Reaktionssystem EMEP	24
3.1.2. Reaktionssystem GRS	25
3.1.3. Reaktionssystem CHEMSAN	28
3.2. Numerische Lösung	29
4. Verwendete Modelle	32
4.1. Boxmodell	32
4.2. Mesoskaliges Modell	34

5. Entwicklung eines einfachen chemischen Reaktionssystems	38
5.1. Grundlagen und Ziel der Entwicklung	38
5.2. Vorarbeiten und Tests	42
5.2.1. Verallgemeinerung der Photolyserate des Reaktionssystems GRS . .	42
5.2.2. Kopplung von GRS und EMEP-Chemie	45
5.2.3. Erweiterung des Reaktionssystems GRS	50
5.3. Parametrisierung der organischen Konzentration im GRS	54
5.3.1. Mathematische Grundlagen	55
5.3.2. Entwicklung der diagnostischen Funktion	56
5.4. Boxmodellrechnungen	60
5.4.1. Rechnungen mit Daten des Porto Carras-Vergleichs	60
5.4.2. Rechnungen mit Daten des EUROTRAC-Vergleichs	63
5.4.3. Variation der Porto Carras-Daten	68
6. Dreidimensionale Modellrechnungen	75
6.1. Berücksichtigung der organischen Verbindungen	75
6.2. Schadstoffausbreitung unter Porto Carras-Bedingungen	76
6.2.1. Eingangsdaten und Initialisierung	76
6.2.2. Modellergebnisse	77
6.3. Anwendung auf ein Gebiet um Dresden	82
6.3.1. Eingangsdaten und Initialisierung	82
6.3.2. Modellergebnisse	84
7. Zusammenfassung / Ausblick	92
Danksagung	96
A. Die Reaktionssysteme	97
B. Alternative ROC-Funktion	111
Literaturverzeichnis	115

1. Einleitung

In der heutigen Zeit ist den meisten Menschen durchaus bewußt, daß der Mensch seine Umwelt verändert und damit die Natur in ihrem Gleichgewicht stört. Die Medien verbreiten regelmäßig „Sensationsmeldungen“ über diese anthropogenen Umweltveränderungen und ihre Auswirkungen für die Zukunft. So erfährt man, daß der Wald stirbt, Boden, Grundwasser und Flüsse vergiftet sind, unsere Luft zunehmend schlechter wird, das Klima sich ändert und Umweltkatastrophen häufiger werden. Verantwortlich für diese Umweltveränderungen sind nicht einzelne Vorgänge, wie die Medien dies meistens suggerieren, sondern eine Kombination von verschiedenen Faktoren, die in ihrem Zusammenwirken zu den beobachteten Schäden führen.

So ist z.B. das „Waldsterben“ die sichtbare Wirkung mehrere Faktoren (Abb. 1.1), die aus der Umwelt auf die Pflanzen wirken, d.h. aus der Luft und dem Boden, und die als Streßfaktoren bezeichnet werden. Zu den aus der Luft einwirkenden Streßfaktoren gehören der niedrige pH-Wert von Wolken- und Niederschlags-elementen („Saurer Regen“), die Anreicherung der Luft mit primären Schadstoffen, wie Stickoxiden (NO_x) und Schwefeldioxid (SO_2), sowie die episodische Erhöhung der Konzentrationen von Oxidantien (sekundäre Schadstoffe) in der Troposphäre („Sommersmog“), wie z.B. Aldehyde, PAN (Peroxyacetylnitrat) und Ozon (O_3). Aus dem Boden auf die Pflanzen einwirkende Streßfaktoren sind die Versauerung und Nährstoffverarmung der Böden, sowie die Kontamination mit Schwermetallen, wie Blei und Cadmium. Diese einzelnen Faktoren wirken nicht nur gleichzeitig auf die Pflanzen, sondern treten auch untereinander in Wechselwirkung: Eine höhere Belastung der Troposphäre mit NO_x und SO_2 führt entweder direkt oder über die beim Abbau dieser Stoffe gebildeten Sekundärstoffe O_3 , PAN und Säuren (HNO_3 , H_2SO_4) zu einer Schädigung der Bäume, v.a. der Blätter und Nadeln. Die gebildeten Säuren lösen sich außerdem in Wolkentröpfchen und werden dann von den Pflanzen direkt über das sogenannte „Nebelkämmen“ aufgenommen oder wirken indirekt auf sie ein über eine Veränderung der Bodenstruktur, die durch die aus diesen Wolken fallenden sauren Niederschläge hervorgerufen wird. Im Boden bewirken diese Niederschläge mit niedrigem pH-Wert nicht nur eine Versauerung der Böden, sondern auch ein Auswaschen von Nährstoffen, sowie eine Freisetzung

Abbildung 1.1.: Schema der Einflüsse auf das Waldsterben

von giftigen Schwermetallen. Die beobachteten Schäden an den Bäumen sind vielfältig, so wird neben einem Absterben einzelner Äste, v.a. im Kronenraum („Wipfeldürre“), ein deutlich verringertes Wachstum festgestellt (Fabian, 1992). Erschwerend kommt bei der Suche nach den Ursachen dieser Schäden noch hinzu, daß der Wald selbst ein Ökosystem ist, d.h. er wird geprägt vom Zusammenwirken seiner belebten und unbelebten natürlichen Bestandteile, die über komplexe Stoffkreisläufe miteinander verbunden sind, die die Stabilität des Systems ausmachen und bei denen die Organismen eine wichtige Rolle spielen. So wirken sich Veränderungen eines Bestandteils auf das gesamte Ökosystem aus. Die Auswirkungen des Sauren Regens im Boden (niedriger pH-Wert, hohe Schwermetallkonzentrationen) schädigen nicht nur die Bäume, sondern auch die Bodenflora, die für das Bereitstellen von Nährstoffen verantwortlich ist. Diese Veränderung der Bodenflora beeinflusst dann über ein verringertes Nährstoffangebot auch die Pflanzen. Neben diesen anthropogenen Faktoren spielen aber auch immer natürliche eine Rolle, wie z.B. eine langanhaltende Dürreperiode, ein besonders kalter Winter oder Schädlingsbefall. Allgemein läßt sich für das „Waldsterben“, wie auch für alle anderen Phänomene von Umweltveränderungen, feststellen, daß dafür nicht eine Ursache allein, sondern das Zusammenspiel von vielen Ursachen verantwortlich ist, und daß die Auswirkungen sich nicht auf ein Phänomen beschränken, sondern das gesamte Ökosystem destabilisieren.

Das genannte Beispiel des Waldsterbens macht deutlich, wie schwierig es ist, Auswirkungen einer Umweltveränderung abzuschätzen. Grundlage für solche Untersuchungen ist ein Grundverständnis der in der Natur ablaufenden, äußerst komplexen Prozesse. Die Wechselwirkungen zwischen den Prozessen können mit Hilfe von numerischen Modellen untersucht werden, die die Naturvorgänge jedoch in einer vereinfachten Form enthalten, weil zum einen einige Vorgänge noch nicht verstanden sind, und zum anderen jedes Modell einen Kompromiß zwischen der Genauigkeit der Ergebnisse und der Menge der einbezogenen Prozesse finden muß, denn die Speicherkapazität der zur Verfügung stehenden Rechner setzt dem Modell seine Grenzen. Daher dient jedes Modell zur Untersuchung ganz spezieller Vorgänge, die mit großer Genauigkeit berücksichtigt werden; andere Prozesse dagegen können nur in stark vereinfachter Form einbezogen werden, wie etwa über Parametrisierungen.

In der vorliegenden Arbeit wird die Ausbreitung und chemische Umsetzung von Schadstoffen in der Gasphase in der Troposphäre mit einem einfachen chemischen Reaktionsmechanismus untersucht, der zunächst abgeleitet wird. Auch bei der Entwicklung von Reaktionsmechanismen stellt sich die Kosten–Nutzen–Frage: Wie detailliert können die Stoffe der Troposphäre mit ihren Reaktionen berücksichtigt werden, damit der Mechanismus zusammen mit anderen Prozessen in einer dreidimensionalen Modellsimulation verwendet werden kann? Und wieviele Reaktionen müssen berücksichtigt werden, um die zu betrachtenden Stoffkonzentrationen realistisch simulieren zu können?

Eine Vereinfachung der Gasphasenchemie der Troposphäre ist auf jeden Fall notwendig, denn die vorkommenden Stoffe, v.a. die organischen, sind sehr vielfältig und ihr Abbau verfolgt nicht einen einzigen Abbauweg, sondern verschiedene sich verzweigende. Die organischen Stoffe werden dazu zu Klassen von Stoffen mit ähnlichem chemischen Verhalten zusammengefaßt ('lumping'). Je nachdem wie stark dabei die Anzahl der Stoffe reduziert wird, erhält man einen mehr oder weniger detaillierten Mechanismus. Zu den detaillierten Mechanismen gehören neben dem in dieser Arbeit verwendeten CHEMSAN (Renner et al., 1993), auch die weit verbreitet angewendeten RADM–Mechanismen (RADM; RADM2 – Stockwell et al., 1990; Carter, 1990; EURO–RADM – Stockwell und Kley, 1994) und die Carbon Bond Mechanismen (CBM IV – Gery et al., 1989). Diese Mechanismen beinhalten in den Versionen, die für dreidimensionale Transportrechnungen verwendet werden, 50 bis 80 Spezies und 60 bis 180 Reaktionen. Zu den kompakten Mechanismen mit weniger als 10 Spezies und 15 Reaktionen gehören der Reaktionsmechanismus des Long–Range–Modells von EMEP (Thehos, 1991), der Mechanismus von Eschroeder & Martinez (Eschroeder und Martinez, 1972; Janssen und Gross, 1992) und das in dieser Arbeit verwendete GRS (General Reaction Set; Azzi et al., 1992; Johnson, 1992). Das EMEP ist praktisch ein rein anorganischer Reaktionsmechanismus. Der Reaktionsmechanismus von Eschroeder & Martinez (EM) und das GRS beinhalten eine einzige verallgemeinerte reaktive organische Spezies.

Im EM-Mechanismus wird diese bei Reaktionen mit O_3 bzw. einem Sauerstoffradikal unter Bildung von Radikalen abgebaut, wogegen im GRS die Konzentration der organischen Spezies während eines Zeitschritts konstant bleibt und Radikale über die Photolyse des organischen Stoffs entstehen. In dieser Arbeit wird das GRS als Grundlage für die Entwicklung eines kompakten Reaktionssystems verwendet, das HNO_3 -, PAN- und H_2SO_4 -Konzentrationen vorhersagen kann.

Die Kompaktheit des GRS hat zwar den Nachteil, daß die starke Zusammenfassung der troposphärischen Reaktionen mit Unsicherheiten behaftet ist, aber die Vorteile, daß es einfach verständlich ist und nur einen relativ geringen Speicherplatzbedarf hat. Das GRS ermöglicht daher bei einer Anwendung in einem dreidimensionalen Transportmodell beispielsweise eine Kopplung an einen Naßphasen- und/oder einen Aerosolmechanismus, sowie ein Einbeziehen von weiteren meteorologischen Prozessen oder eine genauere Behandlung der bestehenden. Daher wird auf Grundlage des GRS ein modifizierter Mechanismus (GRSPANS) entwickelt, der HNO_3 und PAN explizit vorhersagen kann und der das GRS um eine vereinfachte Schwefelchemie erweitert (Kap. 5). Da dieses modifizierte GRS genauso wie das GRS selbst, zu jedem Zeitschritt die Konzentration der organischen Stoffe (ROC: Reactive Organic Compound) benötigt, solche Daten jedoch nicht in ausreichender räumlicher und zeitlicher Auflösung zur Verfügung stehen, wird eine Funktion zur Parametrisierung der aktuellen ROC-Konzentration aus den während der Simulation zur Verfügung stehenden übrigen Stoffkonzentrationen und -emissionen entwickelt (Kap. 5.3).

Die Entwicklung und Validierung von GRSPANS wird in einem Boxmodell durchgeführt. Als Vergleich für die Validierung dienen die Ergebnisse, die der detaillierte Reaktionsmechanismus CHEMSAN unter gleichen Bedingungen liefert. Um eine möglichst große Vergleichsgrundlage zu haben, werden für die Vergleichsrechnungen Vorgabedaten verwendet, die bereits zum Vergleich von verschiedenen chemischen Reaktionsmechanismen dienen: zum einen Daten aus dem Porto Carras-Vergleich, an dem CHEMSAN teilnahm, und zum anderen aus dem EUROTRAC-Vergleich (Pope et al., 1996), an dem 12 Reaktionsmechanismen beteiligt waren. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5.4 ausführlich beschrieben. In Kapitel 6 wird eine dreidimensionale Anwendung in dem Mesoskaligen Transport- und Strömungsmodell (METRAS) vorgestellt, durchgeführt mit GRSPANS.

2. Chemie der unteren Troposphäre

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die in die Atmosphäre emittierten Primärsubstanzen, ihre chemischen Reaktionen in der Troposphäre, die meistens Oxidationen mit Oxi- oder Peroxi-Radikalen oder mit Ozon sind, und die Deposition der gebildeten Sekundärstoffe geben. In der vorliegenden Arbeit wird nur die Gasphasenchemie behandelt. Für ihre Beschreibung wurden das Buch von Seinfeld (1986) und die kompakte Darstellung von Stern (1994) herangezogen, sowie für die organische Chemie zusätzlich der ausführliche Artikel von Atkinson (1990).

2.1. Emittierte Substanzen

Die emittierten Vorläufersubstanzen, die für die untere Atmosphäre relevant sind, kann man in drei Gruppen unterteilen: Schwefel-, Stickstoff- und Kohlenstoffverbindungen.

2.1.1. Schwefelverbindungen

Schwefel wird vor allem als Schwefeldioxid (SO_2) in die Atmosphäre emittiert, das zum größten Teil aus der Verbrennung schwefelhaltiger fossiler Brennstoffe stammt. Daneben werden noch Sulfat-Aerosole (SO_4^{2-}) eingebracht, die ebenfalls anthropogen bei Verbrennungsprozessen entstehen. Zu den Schwefelverbindungen, die aus natürlichen Quellen stammen, zählen das Dimethylsulfid ($(\text{CH}_3)_2\text{S}$, DMS) und die in geringerem Maße emittierten Stoffe Carbonylsulfid (COS) und Schwefelkohlenstoff (CS_2). DMS geht aus Böden und Vulkanen aus oder gelangt über den 'sea spray' aus den Ozeanen in die Atmosphäre und stellt eine Quelle für marines Aerosol dar. Sowohl natürliche als auch anthropogene Quellen hat der Schwefelwasserstoff (H_2S).

Die emittierten Schwefelverbindungen sind keine Vorläufersubstanzen des photochemischen Smogs, waren aber für den bis in die 70er Jahre auftretenden winterlichen Smog verantwortlich.

2.1.2. Stickstoffverbindungen

Der atmosphärische Stickstoff wird in urbanen Regionen vorwiegend als Stickoxid ($\text{NO}_x = \text{NO} + \text{NO}_2$) emittiert. Seine Quellen sind Verbrennungsprozesse, die unter hohen Temperaturen ablaufen. Der Hauptverursacher der NO_x -Emissionen ist in Deutschland der Verkehr, aber auch Industrieprozesse und der Hausbrand sind von Bedeutung (Daten zur Umwelt, 1994). In den Tropen sind in einigen Gebieten auch großflächige Brandrodungen wichtige NO_x -Quellen. Das Verhältnis der emittierten NO_x zueinander ist etwa $\text{NO} : \text{NO}_2 = 9 : 1$.

Weiterhin wird Stickstoff noch vorwiegend in ländlichen Regionen als Ammoniak NH_3 in die Atmosphäre eingetragen. Seine Quellen sind die Zersetzung von tierischen Exkrementen durch Mikroorganismen, die Düngemittelproduktion und die Entsorgung von Abfall und Abwasser. Ammoniak spielt in der Photochemie keine Rolle, ist jedoch für die Neutralisation der in der Troposphäre gebildeten Säuren wichtig. Der Stickstoffeintrag in Meere und auf Landflächen stellt zusätzlich eine nicht zu vernachlässigende Düngequelle dar.

Außerdem werden noch Distickstoffoxid N_2O und eine Vielfalt anderer Stickoxide in geringen Konzentrationen emittiert, die für die Chemie der unteren Atmosphäre jedoch unbedeutend sind. Ersteres ist so reaktionsträg, daß es in der Troposphäre nicht umgesetzt wird, und letztere werden in zu geringem Maße in die Atmosphäre freigesetzt.

2.1.3. Kohlenstoffverbindungen

Die leicht flüchtigen Kohlenstoffverbindungen (Volatile Organic Compound: VOC) sind Vorläufersubstanzen für die Oxidantienbildung. Zu ihnen gehören das Kohlenmonoxid (CO) und eine Vielzahl von anderen Kohlenstoffverbindungen. Im allgemeinen meint man jedoch nur die Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe (Non-Methan Hydrogen Carbon: NMHC), wenn man von VOCs spricht. Denn sowohl CO als auch Methan (CH_4) haben eine spezielle Chemie, so daß sie in Reaktionsmechanismen getrennt behandelt werden. CH_4 ist sehr reaktionsträg und weist daher eine hohe Hintergrundkonzentration auf, die durch anthropogene Quellen stetig erhöht wird.

Kohlenstoffverbindungen entstehen bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe, d.h. bei solchen mit niedrigen Verbrennungstemperaturen. Die VOCs haben noch als weitere Quellen die Treibstoffverdunstung, Verbrauch von Lösungsmitteln und die natürliche Emission von Duftstoffen durch Pflanzen (v.a. Terpenen).

Die Kohlenstoffverbindungen werden noch weiter unterteilt in:

Alkane : C_nH_{2n+2}

Alkane sind gesättigte VOCs, die die Hauptbestandteile von Erdöl und Erdgas darstellen. Beispiele für Alkane sind:

Methan CH_4 : CH_4 ist das häufigste Alkan in der Atmosphäre und wird von Termiten und Wiederkäuern, sowie bei allen Gärungsprozessen freigesetzt.

Ethan C_2H_6

Propan C_3H_8

Butan C_4H_{10}

Bei diesen kettenförmigen Alkanen unterscheidet man unverzweigte n-Alkane und verzweigte iso-Alkane. Außerdem gibt es noch ringförmige, sogenannte Cycloalkane, z.B. Cyclohexan.

Alkene : C_nH_{2n}

Alkene sind ungesättigte VOCs mit einer Doppelbindung (Monoalkene $\rightarrow$ Summenformel) oder mehreren Doppelbindungen (Polyalkene), die man analog zu den Alkanen in n-, iso- und Cyclo-Formen unterteilt. Beispiele für in der Troposphäre vorkommende Alkene sind:

Monoalkene: Ethen, Buten, Iso-Penten,

Dialkene: 1,3-Butadien, Isopren (2-Methyl-1,3-Butadien)

Terpene: kettenförmige oder cyclische (häufig verbrückte) VOCs, die aus Isopren-Einheiten aufgebaut sind.

Terpene sind pflanzliche Duftstoffe, wie z.B. Pinen und Menthol (Pfefferminzaroma).

Alkine : C_nH_{2n-2}

Alkine sind ungesättigte VOCs, die mindestens eine ($\rightarrow$ Summenformel) Dreifachbindung enthalten. Beispiele sind:

Ethin (Acetylen), Propin, Butin.

Aromate : Aromate sind Abkömmlinge des Benzols (C_6H_6), einem ungesättigten monocyclischen VOC mit konjugierten Doppelbindungen. Sie weisen eine höhere Reaktivität als Alkane auf, jedoch eine niedrigere als Alkene. Zu ihnen zählen neben dem Benzol:
Toluol (Methylbenzol)
Xylol (Dimethylbenzol)
Styrol (Vinylbenzol)
Naphthalin $C_{10}H_8$: ein dinuclearer, homocyclischer VOC
Phenole: Aromate mit Hydroxyl-Gruppen (OH) direkt am Ring.
Beispiele sind Phenol (Hydroxylbenzol) und Kresole (Alkylphenole, Abbauprodukte der Aromate in der Atmosphäre)

Alkohole : RH_2COH
Alkohole enthalten mindestens eine OH-Gruppe direkt an einem gesättigten C-Atom. Ihre Bedeutung in der Atmosphäre könnte in der Zukunft steigen, da Methanol als Treibstoffzusatz in der Diskussion ist.

Aldehyde : $RCHO$
Aldehyde werden als Primärstoffe bei Verbrennungsvorgängen emittiert, entstehen aber auch in der Atmosphäre als Sekundärstoffe bei Gasphasen-Reaktionen. Sie sind eine Radikalquelle für die Oxidantienbildung und Vorläufer für die Bildung von Peroxyacylnitrat. Beispiele sind:
Formaldehyd (Methanal)
Acetaldehyd (Ethanal)
Benzaldehyd (aromatisches Aldehyd, Abkömmling des Benzols)
Acrolein $CH_2 = CHCHO$
Glyoxal $OHC - CHO$
Methylglyoxal

Ketone : $R(CO)R'$
Man unterscheidet einfache Ketone mit $R = R'$ von gemischten mit $R \neq R'$. Für die Troposphäre relevante Ketone sind:
Aceton (Dimethylketon)
Methylethylketon

- Carbonsäuren :** RCOOH
 Diese organischen Säuren entstehen beim Abbau der VOCs und sorgen neben Schwefel- und Salpetersäure für eine Herabsetzung des pH-Werts in den Wolkentröpfchen und die Versauerung der Niederschläge. Vertreter sind:
 Ameisensäure HCOOH
 Essigsäure CH_3COOH
 Benzoesäure $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
- Ether :** ROR'
 Analog zu den Ketonen unterscheidet man einfache und gemischte Ether; zusätzlich gibt es noch cyclische Ether.
- halogenierte VOCs :** Halogenierte VOCs sind fast ausschließlich anthropogen emittierte, extrem stabile Kohlenstoffverbindungen, die ein Halogen (Fluor (F), Chlor (Cl), Brom (Br)) als Substituenten aufweisen. Sie werden in der Troposphäre nur zu einem geringen Teil zu Chlorwasserstoff (HCl) abgebaut und sind im Zusammenhang mit der Ausdünnung der stratosphärischen Ozonschicht von entscheidender Bedeutung. Häufig werden sie allgemein als FCKWs (Flour-Chlor-Kohlenwasserstoffe) bezeichnet.

2.2. Gasphasenchemie

Der Abbau von Schadstoffen in der Atmosphäre erfolgt über Oxidationsreaktionen, dabei spielen neben Ozon (O_3) vor allem die Radikale eine wichtige Rolle. Es wird sich zeigen, daß das Hydroxyl-Radikal ($\text{OH}\cdot$) an sehr vielen Reaktionen beteiligt ist und daher auch als „Waschmittel der Atmosphäre“ bezeichnet wird; das OH-Radikal leitet den Abbau fast aller organischen Substanzen ein. Deshalb soll zu Beginn dieses Abschnitts auf die Bildung dieses wichtigen Radikals kurz eingegangen werden.

2.2.1. Das Hydroxyl-Radikal

Bei der Photolyse von Ozon entsteht die reaktivste Substanz der Atmosphäre: das Sauerstoffatom ($\text{O}\cdot$). Je nach Wellenlänge der einfallenden Strahlung entsteht ein O-Atom im Grundzustand ($\text{O}(^3\text{P})$) oder im angeregten Zustand ($\text{O}(^1\text{D})$):

Das O-Atom im Grundzustand reagiert sehr schnell mit molekularem Sauerstoff zu Ozon zurück. Das angeregte O-Atom geht entweder durch Kollisionen mit einem Stoßpartner in den Grundzustand über oder reagiert mit dem Wasserdampf der Atmosphäre unter Bildung von OH-Radikalen:

Die gebildeten Hydroxyl-Radikale leiten den Abbau von Kohlenmonoxid CO und der meisten VOCs ein, in dessen Verlauf über eine Radikal-Kettenreaktion Hydroperoxi-Radikale HO₂· entstehen, die in das photostationäre Gleichgewicht zwischen Ozon und Stickoxiden eingreifen, das im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.

2.2.2. Stickstoffchemie

Stickstoff wird vor allem in Form von Stickoxiden NO_x emittiert, wobei NO und NO₂ im Verhältnis 9:1 freigesetzt werden. Das Stickstoffmonoxid wird zunächst zu NO₂ oxidiert, bevor Stickstoffdioxid in Salpetrige Säure (HNO₂) bzw. Salpetersäure (HNO₃) umgewandelt wird. HNO₃ ist ein Ausgangsstoff für die Aerosolbildung. Einen Überblick über die Stickstoffchemie der Troposphäre gibt Abb. 2.1.

In einer unbelasteten Atmosphäre ließen sich die Konzentrationen von NO_x und O₃ mit Hilfe des photostationären Ozongleichgewichts beschreiben, das sich nach etwa einer Minute einstellen würde. Es wird beschrieben durch folgende Reaktionen:

Daraus ergibt sich die Gleichgewichtskonzentration von Ozon:

$$[\text{O}_3] = \frac{k_1[\text{NO}_2]}{k_3[\text{NO}]} \quad (2.7)$$

Die reale Atmosphäre enthält jedoch immer VOCs, deren Abbau verhindert, daß sich eine dem photostationären Ozongleichgewicht entsprechende O₃-Konzentration einstellt. Beim Abbau der VOCs werden Hydroperoxi-Radikale (HO₂·) und organische Peroxi-Radikale (RO₂·, RCOO₂·) gebildet, die ebenfalls NO zu NO₂ oxidieren können. Die Peroxi-Radikale

Abbildung 2.1.: Überblick über die Stickstoffchemie der Troposphäre. Stoffe mit einem breiten Rahmen bezeichnen Reservoirsubstanzen und solche mit schmalem Reaktionszwischenprodukte; breite Pfeile kennzeichnen Reaktionen, die nur nachts in signifikantem Maße ablaufen (nach Seinfeld, 1986).

entstehen hauptsächlich beim photolytischen Abbau der Kohlenwasserstoffe (VOC) als Zwischenprodukt einer Radikalkettenreaktion, die im Abschnitt 2.2.4 beschrieben wird. Bei der Verkürzung einer aus n C-Atomen bestehenden Kohlenstoffverbindung C_n auf C_{n-1} entsteht ein $HO_2\cdot$ -Molekül. Die zusätzlichen Oxidationen von NO zu NO_2 können über folgende Reaktionen beschrieben werden, wobei R für H oder einen Alkylrest der Länge C_n steht:

Die Reaktionen 2.8 und 2.9 bewirken eine Verschiebung der Ozongleichgewichtskonzentration zu größeren Werten, da sie im Gegensatz zu Gleichung (2.6) die Oxidation von NO ohne Abbau von O_3 ermöglichen. Nebenbei entsteht bei der Oxidation von NO mit $HO_2\cdot$ wieder ein Molekül $OH\cdot$ (2.8), das den Abbau eines anderen VOCs einleiten kann. Neben diesen organischen Radikalen können auch andere anorganische Radikale, wie z.B. $O\cdot$ und $NO_3\cdot$, NO zu NO_2 oxidieren.

Bildung von organischen Nitraten

Die beim VOC-Abbau entstehenden Radikale können auch mit NO_2 verschiedene metastabile Nitrate bilden, wie Alkylnitrit (RNO_2), Peroxialkylnitrat (RO_2NO_2), Alkylnitrat

(RONO₂) und das bekanntere Peroxiacylnitrat (RC(O)O₂NO₂), zu dem das Peroxyacetylnitrat (CH₃C(O)O₂NO₂: PAN) gehört. PAN ist das einzige organische Nitrat, dessen Chemie etwas besser erforscht ist. Die organischen Nitratre sind Reservoirsubstanzen, die dem thermischen Zerfall unterliegen, d.h. sie werden bei hohen Temperaturen schnell wieder abgebaut. Ihre Lebenszeiten sind daher stark temperaturabhängig. So beträgt die Lebenszeit von PAN ca. 30 min bei 300 K, ca. 3 Tage bei 290 K und bereits ca. einen Monat bei 260 K. Bei den in der oberen Troposphäre herrschenden Temperaturen sind die organischen Nitratre also sehr stabil und können dort über große Distanzen transportiert werden. In quellfernen Gebieten werden sie über Turbulenz in tiefere Schichten eingemischt, wo sie schnell thermisch zerfallen. So wurde PAN schon fernab der Verursacherregionen Nordeuropas im Bereich der nördlichen Nordsee nachgewiesen.

Die Bildung von PAN, einem beliebigen Peroxiacylnitrat, einem Alkylnitrat oder einem Peroxialkylnitrat erfolgt über die Reaktion des entsprechenden Radikals mit NO₂:

Bildung von Stickstoffsäuren

In der Gasphase entstehen bei der Reaktion der Stickoxide mit dem Hydroxylradikal Stickstoffsäuren: bei der Oxidation von NO die Salpetrige Säure (HNO₂) und bei der von NO₂ die Salpetersäure (HNO₃).

Zusätzlich wird NO_x noch in heterogenen Reaktionen mit Wasser, das sich an Oberflächen abgelagert hat, zu Stickstoffsäuren umgewandelt:

Die Salpetrige Säure wird zum Teil durch photolytische Spaltung mit Licht der Wellenlänge $300 \text{ nm} \leq \lambda \leq 400 \text{ nm}$ wieder abgebaut.

Ein anderer Pfad für die Bildung von HNO_3 führt über das Zwischenprodukt des Nitratradikals ($\text{NO}_3\cdot$). $\text{NO}_3\cdot$ wird bei der Reaktion von NO_2 mit Ozon oder einem Sauerstoffatom gebildet.

Bei letzterer kann jedoch auch NO gebildet werden:

Das entstandene Nitratradikal reagiert entweder mit NO_2 über die Bildung von Distickstoffpentoxid (N_2O_5) zu Salpetersäure (M steht für einen Stoßpartner)

oder mit einem Aldehyd (RCHO) direkt zu HNO_3

Dabei steht R für H oder einen Alkylrest.

In Konkurrenz zu der Bildung von Salpetersäure aus $\text{NO}_3\cdot$ steht der Abbau von $\text{NO}_3\cdot$ durch Photolyse.

Dieser Abbau von $\text{NO}_3\cdot$ dominiert tagsüber, so daß die Bildung von HNO_3 über das Nitratradikal nur nachts von Bedeutung ist.

Bildung von Nitrataerosolen

Der Ausgangsstoff für die Nitrataerosolbildung ist die Salpetersäure. Sie reagiert in der Gasphase mit Ammoniak (NH_3) in einer Gleichgewichtsreaktion zu Ammoniumnitrat (NH_4NO_3):

Die Lage des Gleichgewichts und damit die Größe der temperaturabhängigen Dissoziationskonstante K ist abhängig von der Feuchte und den Partialdrücken der Ausgangsstoffe:

$$K = p_{\text{HNO}_3} \cdot p_{\text{NH}_3} \quad (2.28)$$

Die Konzentration des Ammoniaks ist abhängig von der Konzentration der in der Atmosphäre vorhandenen Schwefelsäuren, denn diese werden zuerst von NH_3 neutralisiert. Ammoniumnitrat bildet sich also nur, wenn Ammoniak im Überschuß vorhanden ist und es wird wieder zersetzt, wenn die NH_3 -Konzentration der Umgebung abnimmt. Aus der Massenerhaltung erhält man eine Beziehung zwischen K und den Konzentrationen von HNO_3 und NH_3 , die die Fälle der Ammoniumnitrat-Bildung und -Zersetzung voneinander trennt:

$$[\text{NH}_3]_{(eq)} \cdot [\text{NH}_4\text{NO}_3]_{(eq)} = [\text{NH}_3]_{(neq)} \cdot [\text{NH}_4\text{NO}_3]_{(neq)} \quad (2.29)$$

$$[\text{HNO}_3]_{(eq)} \cdot [\text{NH}_4\text{NO}_3]_{(eq)} = [\text{HNO}_3]_{(neq)} \cdot [\text{NH}_4\text{NO}_3]_{(neq)} \quad (2.30)$$

$$[\text{NH}_3]_{(eq)} \cdot [\text{HNO}_3]_{(eq)} = K \quad (2.31)$$

Die Indizes (*eq*) und (*neq*) bezeichnen den Gleichgewichts- bzw. den Ungleichgewichtszustand. Befindet sich das System im Ungleichgewicht, so ergibt sich:

$$\text{NH}_4\text{NO}_3 - \text{Bildung} \quad \text{für} : \quad [\text{NH}_3]_{(neq)} \cdot [\text{HNO}_3]_{(neq)} > K \quad (2.32)$$

$$\text{NH}_4\text{NO}_3 - \text{Zersetzung} \quad \text{für} : \quad [\text{NH}_3]_{(neq)} \cdot [\text{HNO}_3]_{(neq)} < K \quad (2.33)$$

Die Deposition von Stickstoff erfolgt als Stickoxid, Ammoniak (NH_3), Salpetersäure oder als Nitrat (NO_3^-) bzw. Nitrataerosol (NH_4NO_3). Die ersten drei können sowohl aus der Gasphase trocken abgelagert werden oder über 'scavenging' von Tropfen eingefangen und mit ihnen naß deponiert werden. Das Nitrat kann trocken sedimentieren oder ebenfalls von Tropfen eingefangen und dann als Nitrataerosol oder in gelöster Form als NO_3^- deponiert werden.

Einen Überblick über die gesamte Stickstoffchemie gibt Abbildung 2.1.

2.2.3. Schwefelchemie

Schwefel wird überwiegend als Schwefeldioxid (SO_2) emittiert, alle anderen emittierten schwefelhaltigen Stoffe werden zunächst zu SO_2 oxidiert, deshalb soll an dieser Stelle nur auf den Abbau von SO_2 eingegangen werden.

Die SO_2 -Oxidation findet im Gegensatz zum NO_x -Abbau bevorzugt in der flüssigen Phase statt. Partner der Gasphasenreaktion sind Radikale, am häufigsten ist es das OH-Radikal. Als Zwischenprodukt der OH-Addition bildet sich ein Addukt (HSO_3), das dann mit dem Sauerstoff der Luft zu Schwefeltrioxid (SO_3) reagiert. Dieses bildet bei der Reaktion mit

Wasser Schwefelsäure (H_2SO_4):

M beschreibt dabei einen Stoßpartner oder Katalysator, der unverändert aus der Reaktion hervorgeht. Meistens handelt es sich dabei um molekularen Stickstoff oder Sauerstoff. H_2SO_4 ist eine stark hygroskopische Substanz, an die sie lagert sich also schon bei geringer Luftfeuchte Wasser an.

Der dominierende Abbauweg von SO_2 , die Oxidation in der flüssigen Phase, erfolgt über die Lösung von SO_2 in Wasser. Das dabei gebildete Sulfid (SO_3^{2-}) bzw. Hydrogensulfid (HSO_3^-) reagiert dann mit Ozon (O_3) oder Wasserstoffperoxid (H_2O_2) zu Sulfat (SO_4^{2-}) bzw. Hydrogensulfat (HSO_4^-):

Das SO_4^{2-} -Ion reagiert sehr schnell mit Ammoniak (NH_3), wobei ein Sulfataerosol gebildet wird. Es gibt zwei Formen dieser Ammonium-Salze: Ammoniumsulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) und Ammoniumhydrogensulfat (NH_4HSO_4). Welche Form gebildet wird, ist abhängig von der Feuchte. Die beiden Aerosolformen können zusammengefaßt werden zu $\text{NH}_4\text{HSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. Die Reaktion für die Aerosolbildung lautet dann:

Deponiert wird der atmosphärische Schwefel als Schwefeldioxid, Sulfat bzw. als Sulfataerosol sowohl trocken als auch naß.

2.2.4. Kohlenstoffchemie

Einige Reaktionen von C-Spezien wurden schon im Kapitel über die Stickstoffchemie behandelt. Dies zeigt, daß die Kohlenstoffchemie eigentlich nicht getrennt von der Stickstoffchemie betrachtet werden kann. Auch für die Schwefelchemie gibt es eine Verbindung zur N-Chemie, denn Nitrataerosole entstehen über die Reaktion von Stickstoffsäuren mit Ammoniak nur, wenn nach der Bildung von Sulfataerosolen noch NH_3 im Überschuß vorhanden ist. In diesem Abschnitt soll die Troposphärenchemie aus der Sicht der C-Spezien

Abbildung 2.2.: Schema der Abbauwege von Formaldehyd (HCHO) und Acetaldehyd (CH₃CHO)

betrachtet werden, wobei im Abschnitt 2.2.2 erwähnte Gleichungen nicht nochmal aufgeführt werden.

In den meisten Fällen wird der Abbau der Kohlenwasserstoffe (VOC) von der Reaktion mit dem OH-Radikal eingeleitet. Anschließend werden Aldehyde gebildet, die in Aldehyde mit immer kürzerer Kettenlänge umgewandelt werden, bis letztendlich Formaldehyd (HCHO) entsteht, dessen Abbaureaktionen hier deshalb explizit behandelt werden sollen. Auch die photolytische Spaltung ist als Abbaureaktion für einige VOCs, insbesondere für die Aldehyde, von Bedeutung. So gibt es für HCHO zwei primäre Reaktionen:

Die Photolyse

und die Reaktion mit OH

Das Formylradikal ($\text{HCO}\cdot$) und das Wasserstoffatom ($\text{H}\cdot$) werden sehr schnell von Sauerstoff zu $\text{HO}_2\cdot$ oxidiert:

Man kann also die Abbaureaktionen zusammenfassen zu:

Einen Überblick über den Abbaumechanismus von HCHO gibt Abbildung 2.2. Dort ist zusätzlich der Abbau von Acetaldehyd (CH_3CHO) abgebildet, der zeigt, daß beim Abbau dieses, wie auch jedes anderen, länger-kettigen Aldehyds, HCHO als Zwischenprodukt entsteht. HCHO wird dann wie beschrieben abgebaut.

Beim Abbau langkettiger VOCs entstehen organische Radikale, die in einer Kettenreaktion OH -Radikale über die Oxidation von NO zu NO_2 regenerieren. Ein Schema dieser Radikal-Kettenreaktion zeigt Abbildung 2.3. Bei jedem Durchlauf dieses Abbauzyklusses wird die

Abbildung 2.3.: Schema der Radikal-Kettenreaktion — R bezeichnet einen Alkyl-Rest der Länge n ; C_{n-1} zeigt an, daß die Kettenlänge C_n des Alkylrests R beim Durchlaufen der Radikalkettenreaktion um ein C-Atom verkürzt wird in den Reaktionen $\text{RC(O)O}\cdot \rightarrow \text{R}\cdot + \text{CO}_2$ bzw. $\text{RCHO} + h\nu \rightarrow \text{R}\cdot + \text{HCO}\cdot$ (verändert nach Seinfeld, 1986).

Kohlenstoffkette des VOCs um ein C-Atom verkürzt. Als Ausgangsreaktion kommen für den Abbau von Aldehyden (RCHO) die Photolyse und die Reaktion mit einem OH-Radikal in Frage, wogegen Kohlenwasserstoffe nur mit OH· reagieren. Für einmaliges Durchlaufen dieses Abbaukreislaufes können folgende Summenformeln aufgestellt werden:

- Durch Photolyse eingeleiteter Abbau von Aldehyden (RCHO)

- Durch die Reaktion mit OH· eingeleiteter Abbau von Aldehyden

- Durch die Reaktion mit OH· eingeleiteter Abbau von Kohlenwasserstoffen (RH)

Wird in dieser Bilanz auch die Reaktion der entstehenden HO₂-Radikale mit NO

berücksichtigt, so erhält man für die verschiedenen Abbauwege entsprechend:

In den Gleichungen bezeichnet R einen Alkylrest der Länge n und R' einen der Länge $n-1$. O₂ ist ein Reservoirgas, d.h. es ist nicht reaktiv und hat in der Troposphäre eine so hohe Konzentration, daß diese durch die Teilnahme an chemischen Reaktionen praktisch unverändert bleibt. Beim Abbau von VOCs werden also je nach Ausgangsstoff und Reaktionspfad ein bis drei Moleküle NO zu NO₂ oxidiert. Diese zusätzliche Oxidation von NO stört das photostationäre Ozongleichgewicht (Gleichungen 2.4, 2.5 und 2.6) in der Atmosphäre und ist verantwortlich für die Entstehung der Spitzenkonzentrationen von O₃ und anderen Oxidantien in den Sommersmog-Episoden. Auf diesen Effekt wird im den nächsten Abschnitt näher eingegangen.

Die Anfangsquelle für freie Radikale, die notwendig ist, um diesen Abbaukreislauf in Gang zu setzen, sind die Photolysereaktionen. Zum einen ist die in Kapitel 2.2.1 beschriebene Ozonphotolyse wichtig, bei der ein angeregtes Sauerstoffatom (O(¹D)) entsteht, das dann mit Wasserdampf zu OH-Radikalen reagiert. Zum anderen ist in einer mit VOCs verschmutzten Atmosphäre die Photolyse von Aldehyden (2.53) von Bedeutung, bei der ein

Formylradikal ($\text{HCO}\cdot$) entsteht, das über die Reaktion mit Sauerstoff Hydroperoxi-Radikale ($\text{HO}_2\cdot$) bildet, die bei der Oxidation von NO zu NO_2 zu $\text{OH}\cdot$ reduziert werden.

Eine Besonderheit gibt es beim Abbau der Alkene: Sie reagieren auch mit O_3 unter Bildung von Ozoniden, die schnell zu sehr reaktiven Biradikalen, den Criegee-Radikalen ($\text{RC}\cdot\text{HO}_2\cdot$), zerfallen. Diese schlagen sehr unterschiedliche Reaktionspfade ein, die letztendlich zur Bildung von HCHO oder Carbonsäuren führen.

Der Abbau der cyclischen VOCs erfolgt nur über die Reaktion mit OH , mit Ausnahme von Benzol, das nicht mit OH reagiert. Dabei entstehen nur in 10 % der Fälle aromatische Aldehyde; mit 25 %-iger Wahrscheinlichkeit wird Kresol gebildet, das dann weiter zu Phenol abgebaut wird. Kommt es zur Ringöffnung, entstehen α -Dicarbonyle (Glyoxal, Methylglyoxal und Diacetyl) und andere ungesättigte Carbonyl-Verbindungen (Atkinson, 1990). Allgemein ist die Aromatenchemie noch sehr wenig verstanden. So weiß man nicht, wie die Produkte der OH -Addition, aromatische Addukte, abgebaut werden. Außerdem ist unsicher, bei welchem Reaktionsschritt und an welcher Stelle der Ring aufgebrochen wird (Stockwell und Milford, 1995).

2.2.5. Photochemischer Smog

Die Störung des photostationären Ozongleichgewichts durch die beim Abbau der organischen Stoffe entstehenden Radikale kann zu Photochemischem Smog führen. Voraussetzungen für das Entstehen von Photochemischem Smog sind neben hohen Emissionen von NO_x und VOCs eine starke solare Einstrahlung und eine austauscharme Großwetterlage, die über mehrere Tage anhält, wie sie in Mitteleuropa im Sommer bei langanhaltenden Hochdruckwetterlagen vorkommt.

In den quellnahen Gebieten sorgen die intensive Sonneneinstrahlung und die ausreichend vorhandenen VOCs tagsüber für einen starken Anstieg der Ozonkonzentration. Denn Stickoxide und VOCs reichern sich bei der austauscharmen Wetterlage in den untersten Schichten der Atmosphäre stark an. Die beim Abbau dieser VOCs entstehenden Radikale oxidieren NO zu NO_2 , ohne dabei Ozon abzubauen. So ist immer genug NO_2 vorhanden, das über Photolyse das reaktive Sauerstoffatom bereitstellt, das mit O_2 Ozon bildet (2.2.2). Nachts kommt dieser photolytische O_3 -Bildungsmechanismus zum Erliegen. Die auch nachts in den Verursacherregionen reichlich vorhandenen NO_x -Emissionen sorgen nach Sonnenuntergang für einen Abbau des Ozons über

so daß am nächsten Morgen meist die Konzentration wieder erreicht wird, die am Morgen des Vortages herrschte.

In den 30 – 90 km im Lee der Verursacherregionen gelegenen Gebieten (Fabian, 1992), die nur geringe NO_x -Emissionen aufweisen und deren VOC-Emissionen fast ausschließlich aus biogenen Quellen stammen, würden tagsüber aufgrund der kleinen Stickoxidkonzentrationen sehr viel geringere O_3 -Konzentrationen als in den quellnahen Regionen entstehen. In diese Gebiete werden jedoch einerseits die Vorläufersubstanzen der Ozonbildung (VOCs, CO und NO_x) aus den Verursacherregionen herantransportiert, die das Potential zur Ozonbildung in diesen Regionen stark erhöhen. Andererseits wird auch Ozon selbst mit dem mittleren Wind herangeführt, wobei für diese Transporte schon sehr schwache Winde ausreichen. Die tagsüber gebildeten O_3 -Konzentrationen erreichen in der Regel allerdings nicht die Werte der quellnahen Gebiete. Der nächtliche Ozonabbau ist jedoch wegen des Mangels an NO_x stark eingeschränkt, so daß am nächsten Morgen noch eine im Vergleich zum Vortag erhöhte O_3 -Konzentration vorhanden ist. Am zweiten Tag wird die Ozonproduktion also von einem höheren Level aus begonnen. Findet dies mehrere Tage lang statt, so können in den emissionsarmen Regionen schließlich höhere O_3 -Konzentrationen als in den quellnahen Gebieten entstehen. Tatsächlich werden die Spitzenkonzentrationen während einer Smog-episode in diesen, meist als Naherholungsgebiete genutzten Regionen gemessen. Die hohen Emissionen der Verursacherregionen können sogar bis in Entfernungen von 160 km einen Anstieg der O_3 -Konzentration bewirken (Fabian, 1992). Neben Ozon bilden sich tagsüber noch andere Photooxidantien, wie z.B. PAN und Aldehyde, die genauso wie das häufig erwähnte Ozon zu den Substanzen des Photochemischen Smogs gehören. Die stark oxidierende Wirkung dieser Stoffe führt bei hohen Konzentrationen zu Schleim- und Bindehautreizungen beim Menschen (Gesundheitsschäden ab O_3 -Konzentrationen von 120 ppb) und zu Pflanzenschädigungen. Die aggressivste, weil reaktivste dieser Oxidantien ist das PAN, das schon bei Konzentrationen von 10 ppb über wenige Stunden zu nachweisbaren Pflanzenschäden führt. Diese erst seit den 80er Jahren beobachteten Pflanzenschäden sind auch unter dem Begriff „neuartige Waldschäden“ bekannt. Die Luftqualitätsuntersuchungen zur Bestimmung und Vorhersage von photochemischen Smogsituationen basieren jedoch vor allem auf der Ozonbildung.

In Zukunft wird man mit steigenden Oxidantienkonzentrationen rechnen müssen, denn die gewachsenen Emissionen von Vorläufersubstanzen haben bereits einen Anstieg des troposphärischen Ozonpegels bewirkt. Seit den 60er Jahren hat nach den am Meteorologischen Observatorium Hohenpeißenberg durchgeführten Messungen die troposphärische O_3 -Konzentration um 60 % zugenommen (Fabian, 1992).

Zusammenfassend kann man als Phänomene des Photochemischen Smogs ausmachen:

- Oxidation von NO zu NO₂.
- Bildung von stickstoffhaltigen Substanzen, v.a. Salpetersäure (HNO₃) und Peroxyacylnitrat (RC(O)O₂NO₂) und
- Anreicherung der unteren Troposphäre mit den Oxidantien Ozon und Aldehyden.

3. Modellierung chemischer Reaktionen in der Troposphäre

Eine vollständige Behandlung der organischen Chemie in Reaktionsmechanismen ist bisher nicht möglich, da zum einen viele Reaktionen mit ihren Reaktionskonstanten noch nicht bekannt sind. Zu ihnen zählen der Abbau von einigen Aromaten und von höheren linearen VOCs, aber vor allem die Reaktionen der Sekundärstoffe, bei denen es sich in der Regel um Radikale handelt. Zum anderen ist es sehr schwierig die Reaktionskonstante einer Reaktion zu bestimmen. Denn Labor- oder Smogkammerversuche, die zu ihrer Bestimmung durchgeführt werden, stellen idealisierte Bedingungen dar, die nicht unbedingt auf die Atmosphäre übertragbar sind. So werden die Reaktionsraten für 298 K bestimmt, so daß sie für die höhere Troposphäre mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Zudem untersucht man in den Laborversuchen nur einige wenige Stoffe von denen, die in der Atmosphäre vorkommen (Stockwell und Milford, 1995). Aufgrund der Nichtlinearität des chemischen Reaktionssystems ist es jedoch nicht möglich, von der Kenntnis einzelner Vorgänge auf die Vorgänge im Gesamtsystem zu schließen (Peters et al., 1995).

Neben diesen generellen Schwierigkeiten gibt es noch die praktischen Probleme der verfügbaren oder sinnvollen Rechenzeit und Speicherkapazität des benutzten Rechners, v.a. wenn man das chemische Reaktionssystem an ein mesoskaliges Transportmodell koppelt. Dies macht ein starkes Zusammenfassen der Stoffe, insbesondere der in einer großen Vielfalt in der Troposphäre vorliegenden organischen Stoffe, und ihrer Chemie unumgänglich (McRae et al., 1982; Stern, 1994). Dazu werden Konzentrationen reaktionsträger Substanzen als zeitlich konstant angenommen und unwichtige Reaktionspfade sowie unwichtige stabile Sekundärprodukte vernachlässigt. Zusätzlich werden die organischen Substanzen in Klassen ähnlichen chemischen Verhaltens zusammengefaßt ('lumping'). Dabei werden die organischen Moleküle entweder in ihre Bindungstypen zerlegt und zu Strukturklassen zusammengefaßt ('structural lumping') oder in Molekülklassen mit ähnlichem chemischem Verhalten eingeteilt ('molecular lumping'). Auf ersterem 'lumping' Typ beruhen die in den "Carbon Bond Mechanismen" (CBM; Gery et al., 1989) verwendeten Stoffklassen. Die Reduzie-

rung der organischen Stoffe auf die Summe ihrer Bindungstypen ermöglicht eine genaue Beschreibung ihrer chemischen Reaktivität und damit ihres chemischen Verhaltens. Diese Beschreibung der organischen Chemie ist also unabhängig von der Zusammensetzung der organischen Stoffe, so daß solche Chemiemodule unabhängig vom Simulationsort sind. Zur Interpretation der Simulationsergebnisse ist es jedoch erforderlich die Konzentrationen der einzelnen Bindungstypen mit Hilfe eines 'splits' wieder in Konzentrationen der einzelnen organischen Substanzen umzurechnen. So kann dieser Mechanismus den chemischen Zustand der Atmosphäre sehr genau und unabhängig vom Simulationsort beschreiben, macht es jedoch schwierig die Konzentrationen einzelner Stoffe zu bestimmen.

Ein weiterer verbreiteter Reaktionsmechanismus ist der aus dem "Regional Acid Deposition Model" (RADM; Stockwell et al., 1990; Carter, 1990; Middleton et al., 1990; Chang et al., 1987), dessen Anpassung an die europäischen Verhältnisse "EURO-RADM" (Stockwell und Kley, 1994) in Europa zunehmend Anwendung findet. RADM beruht auf dem 'molecular lumping', wie auch der in der vorliegenden Arbeit verwendete Reaktionsmechanismus CHEMSAN (Niemeier, 1996; Renner et al., 1993). Beide Mechanismen sind von vergleichbarer Komplexität. RADM behandelt jedoch die Bildung der organischen Säuren genauer, wogegen CHEMSAN die Schwefelchemie stärker im Reaktionssystem berücksichtigt. Das 'molecular lumping' gewährleistet eine leichte Interpretation der Simulationsergebnisse dieser beiden Module, da jeder Stoffklasse eine bestimmte Gruppe von organischen Verbindungen zugeordnet ist. Dies macht die Module jedoch abhängig vom Simulationsort, da für die Zusammenfassung in die Klassen die in der Troposphäre vorkommenden organischen Stoffe und ihre Konzentrationen bestimmend sind. Außerdem wird der chemische Zustand der Atmosphäre in ihnen sehr viel ungenauer wiedergegeben, da die Stoffe einer Klasse eine sehr unterschiedliche Anzahl von reaktiven Bindungen aufweisen können.

Neben CHEMSAN werden noch das einfache anorganische Reaktionssystem des Long-Range-Modells EMEP (Theos, 1991) und der einfache organische Mechanismus GRS (General Reaction Set; Azzi und Johnson, 1992; Johnson, 1992) verwendet. Diese Chemiemodule werden in den Abschnitten 3.1.1, 3.1.2 bzw. 3.1.3 beschrieben.

Die mathematische Beschreibung der zeitlichen Entwicklung der einzelnen Stoffkonzentrationen eines umfangreichen chemischen Reaktionssystems ist schwierig, da die Konzentration eines Stoffes nicht nur von den Reaktionsraten der Reaktionen, an denen er beteiligt ist, und den Konzentrationen seiner Reaktionspartner abhängt, sondern auch von den Konzentrationen und Reaktionsraten vieler anderer, die mit den Reaktionspartnern über weitere Reaktionen verbunden sind. Die Grundlage für die Beschreibung der Stoffkonzentrationen bildet die Massenerhaltung, ausgedrückt in Form der Bewegungsgleichung. Diese enthält zusätzlich zu den meteorologischen Termen Advektion und Diffusion noch Quell- und Senkenterme für Emission, Deposition und chemische Reaktionen. Durch operator-splitting

lassen sich die einzelnen Prozesse getrennt berechnen, wodurch jeweils optimale numerische Verfahren angewandt werden können. Zur Berechnung der chemischen Reaktionen entstehen für jede Substanz zwei Terme, die die Bilanz aus allen chemischen Bildungs- bzw. Abbaureaktionen eines Stoffes beschreiben. Man bekommt ein System von gekoppelten nicht-linearen partiellen Differentialgleichungen, das sehr steif ist, d.h. die Eigenwerte der Jacobi-Matrix unterscheiden sich voneinander um mehrere Größenordnungen, was an dem großen Bereich der charakteristischen Reaktionszeiten der atmosphärischen Reaktionen von ca. 10^{12} min liegt. Es gibt unterschiedliche numerische Verfahren zur Lösung des chemischen Reaktionssystems. In Abschnitt 3.2 werden die beiden numerischen Verfahren kurz beschrieben, mit denen das chemische Reaktionssystem in den verwendeten Modellen gelöst wird.

3.1. Verwendete chemische Reaktionssysteme

3.1.1. Reaktionssystem EMEP

Das Reaktionssystem des Long-Term-Modells EMEP ist ein kompakter Mechanismus. Er berücksichtigt die anorganischen Reaktionen der Troposphäre über die beiden Reaktionen, die das photostationäre Ozongleichgewicht beschreiben (3.1 und 3.2), und zwei Oxidationsreaktionen (3.3 und 3.4), die NO_2 zu Nitrat (NO_3^-) bzw. Salpetersäure (HNO_3) abbauen. Reaktionen (3.5 und 3.6) beschreiben Umwandlungen zwischen Nitrat und Salpetersäure. Daneben wird von der Schwefelchemie die Oxidation von Schwefeldioxid (SO_2) zu Sulfat (SO_4^{2-}) berücksichtigt (3.9).

Die organische Chemie wird bis auf die PAN-Auf- und Abbaureaktionen (Reaktionen 3.7 und 3.8) vollkommen vernachlässigt. Außerdem muß der Ausgangsstoff für die PAN-Bildung, das Peroxyacetyl-Radikal ($\text{CH}_3\text{COO}_2\cdot$) in seiner Konzentration vorgegeben werden. Gleiches gilt für das Hydroxylradikal ($\text{OH}\cdot$). Beide werden also im Reaktionssystem nicht gebildet, sondern ihre tageszeitlichen Konzentrationsänderungen werden als Sinuskurve mit maximaler Konzentration am Mittag vorgegeben.

Zwei der 11 Reaktionen dieses Systems führen zur Aerosolbildung, beschreiben also einen Übergang von der Gasphasen- zur Flüssigphasenchemie. Für die Vergleichsrechnungen im Boxmodell wurden diese beiden Reaktionen (3.10 und 3.11) vernachlässigt, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Reaktionen lauten im einzelnen (Thehos, 1991) :

Reaktionsraten sowie die im Modell verwendeten Namen der Stoffe sind tabellarisch im Anhang A dargestellt. Einen Überblick über die EMEP-Chemie gibt Abb. 3.1.

Abbildung 3.1.: Überblick über den Reaktionsmechanismus von EMEP. Stoffe in einem Kasten haben gleiche Aggregatzustände.

3.1.2. Reaktionssystem GRS

Der Mechanismus GRS (General Reaction Set) wurde am CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) in Sydney aus Außensmogkammerversuchen entwickelt (Hess et al., 1992a; Hess et al., 1992b; Johnson, 1983; Johnson, 1984; Johnson und Quigley, 1989; Johnson et al., 1990; Johnson, 1992). Bei den Außensmogkammerversuchen, die mit Luftgemischen aus der Umgebung (Vorort von Sydney) oder synthetischen Luftgemischen und unter den dort herrschenden Temperatur- und Strahlungsverhältnissen durchgeführt wurden, wurden die Konzentrationen der Photooxidantien (Ozon und stabile Stickstoffprodukte) und der für ihre Bildung relevanten Substanzen (VOC, NO und NO_2) zu verschiedenen Zeiten gemessen. Aus den Ergebnissen dieser Smogkammerversuche wurde

ein einfacher chemischer Reaktionsmechanismus entwickelt, der die zeitliche Entwicklung der gemessenen Stoffkonzentrationen beschreiben konnte.

Das GRS besteht aus einer sehr kompakten organischen Chemie: Es werden nur ein zusammengefaßter organischer Stoff, das ROC (Reactive Organic Compound), und ein daraus durch Photolyse (Gleichung 3.13) entstehendes verallgemeinertes organisches Radikal, das RP (Radical Pool), behandelt. RP hat in diesem Reaktionssystem dieselbe Funktion für die Chemie wie das Hydroxylradikal ($\text{OH}\cdot$) in den detaillierteren Mechanismen, nur daß es eine um etwa zwei Größenordnungen höhere Konzentration aufweist (Abb. 5.2 in Kap. 5.2.1). Von der anorganischen Chemie wird neben den beiden Gleichungen 3.12 und 3.15, die das photostationäre Ozon-Gleichgewicht beschreiben, noch eine Umwandlung von NO in NO_2 (3.14) und zwei Senkenreaktionen für NO_2 einbezogen (Reaktionen 3.17 und 3.18). Die Produkte dieser beiden Reaktionen sind organische Stickstoffverbindungen, die nur hinsichtlich ihres Aggregatzustandes charakterisiert werden. Es entstehen einerseits stabile gasförmige N-Produkte SGN (Stable Gaseous Nitrogen Product), unter die als wichtigste Stoffe PAN und gasförmiges HNO_3 fallen. Andererseits entstehen noch nicht-gasförmige N-Produkte SNGN (Stable Non-Gaseous Nitrogen Product), zu denen u.a. gelöste Nitrate und kristallines HNO_3 gehören.

Das GRS besteht aus den folgenden sieben Gleichungen (Azzi und Johnson, 1992; Johnson, 1992):

Es fällt auf, daß in diesem Reaktionsmechanismus die organischen Stoffe ROC nicht abgebaut werden können: Bei der Photolyse von ROC entsteht neben einem Molekül RP auch ein Molekül ROC. Dahinter steht die Idee, daß beim Abbau eines organischen Stoffes mit n C-Atomen einer mit $n-1$ C-Atomen entsteht. Zwar werden nur Aldehyde photolytisch abgebaut, da aber die anderen organischen Stoffe fast ausschließlich mit $\text{OH}\cdot$ reagieren (Kapitel 2.2.4), dessen Konzentration stark von der Einstrahlung abhängig ist, können alle Abbauvorgänge von VOCs als strahlungsabhängig betrachtet werden. Diese Formulierung bedingt jedoch, daß für eine Simulation die ROC-Konzentration zu jedem Zeitschritt neu vorgegeben werden muß und Simulationen mit ROC-Emissionen nicht durchgeführt werden

können. Am CSIRO wurden ROC-Konzentrationen aus Messungen in der Außensmogkammer erhalten. Stehen solche Messungen nicht zur Verfügung, ergibt sich das Problem, wie die aktuelle ROC-Konzentration für das Reaktionssystem bestimmt werden kann. Der in dieser Arbeit gewählte Weg zur Lösung dieses Problems wird in Kap. 5.3 beschrieben.

Die Reaktionsgleichung 3.16 ist eine zusammengefaßte Gleichung für zwei mögliche Reaktionspfade, die bei einer Radikal-Radikal-Reaktion vorkommen: Entweder entstehen aus zwei Radikalen zwei andere Radikale oder es kommt zur Neutralisation, d.h. zum Verschwinden beider Radikale. Im Mittel kann man also annehmen, daß aus der Reaktion zweier Radikale wieder ein Radikal entsteht.

Die Photolyse stellt für dieses chemische Reaktionssystem den einzigen Antrieb dar, deshalb ist die Bestimmung der Photolyseraten von NO_2 und ROC von entscheidender Bedeutung. Im GRS wird die Photolyserate von NO_2 k_{NO_2} aus Messungen der Strahlungsintensität berechnet, die in der Außensmogkammer mit einem UV-Radiometer durchgeführt werden. Dazu wird ein vom Zenitwinkel θ abhängiger empirischer Zusammenhang von Zafonte et al. (1977) verwendet

$$k_{\text{NO}_2} = \begin{cases} \left(0.079 \frac{1}{\cos \theta} + 0.022\right) \cdot I_{UV} & , \text{ für } 0^\circ < \theta < 40^\circ \\ (0.16 \cdot (1 - \cos \theta) + 0.088) \cdot I_{UV} & , \text{ für } 40^\circ < \theta < 90^\circ \end{cases} \quad (3.19)$$

Dabei ist I_{UV} die mit dem UV-Radiometer gemessene Strahlungsintensität in mW/cm^2 und k_{NO_2} die NO_2 -Photolyserate in min^{-1} .

Abbildung 3.2.: Überblick über den Reaktionsmechanismus von GRS

Die Photolyserate von ROC k_{ROC} wird basierend auf den Außensmogkammerdaten bestimmt als eine Funktion der NO_2 -Photolyserate, der Temperatur T und eines photochemischen Aktivitätskoeffizienten von ROC a_{ROC} zu :

$$k_{ROC} = \bar{a}_{ROC} \cdot k_{\text{NO}_2} \cdot e^{-4700 \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{316}\right)} \quad (3.20)$$

$\bar{a}_{ROC}$ ist hierbei der mittlere Aktivitätskoeffizient für eine spezifische Mischung von organischen Spezies, der für die urbane Region von Sydney zu 0.0067 bestimmt wurde.

Bei der Kopplung dieses Chemiemoduls an die in der vorliegenden Arbeit benutzten Modelle, die den Zenitwinkel in Abhängigkeit von den Strahlungsbedingungen (Abschnitt 4.1) berechnen, kann der Zusammenhang (3.19) nicht verwendet werden. Die dabei notwendige Anpassung der Photolyserate wird in Kapitel 5.2.1 beschrieben.

Die Reaktionsraten und die Namen der Stoffe sind im Anhang A aufgeführt. Einen Überblick über die GRS-Chemie gibt Abb. 3.2.

3.1.3. Reaktionssystem CHEMSAN

Der detaillierte Reaktionsmechanismus CHEMSAN wurde am Institut für Troposphärenforschung (IFT) in Leipzig, basierend auf einem Mechanismus von Lurmann et al. (1986) entwickelt (Renner und Rolle, 1989; Renner et al., 1993). Er gehört zu der Klasse der 'lumped molecule'-Mechanismen und ist vom 'surrogate'-Typ. D.h. die VOCs werden in Klassen von Stoffen mit ähnlicher Struktur und ähnlichem chemischen Verhalten zusammengefaßt, wobei ein Stoff mit seiner Chemie stellvertretend für alle Stoffe dieser Klasse steht: Butan für die Alkane, Propen für die Alkene, Toluol für die substituierten Aromate und andere. Stoffe, die eine von ihrer Klasse abweichende Chemie aufweisen, werden explizit behandelt, wie z.B. Methan, Ethen, Formaldehyd oder Benzol. CHEMSAN beinhaltet 73 Stoffe und 173 Reaktionen. Es behandelt die Chemie von 14 anorganischen und 20 organischen Stoffen und von verschiedenen Radikalen. Von den 73 enthaltenen Stoffen unterliegen 16 dem photolytischen Abbau. Näheres zu diesem Mechanismus wird in Niemeier (1996) und Renner et al. (1993) beschrieben.

Im Anhang A werden alle Reaktionen dieser Version mit ihren Reaktionskonstanten aufgeführt, und eine Liste der enthaltenen Stoffe mit ihren im Mechanismus verwendeten Abkürzungen gegeben.

3.2. Numerische Lösung

Die lokale zeitliche Änderung jeder Stoffkonzentration c_i ist unter Berücksichtigung der ablaufenden chemischen Reaktionen nicht allein von den meteorologischen Termen Diffusion und Advektion, sowie Deposition und Emissionen Q_i^k des i -ten Stoffes in die k -te Schicht, sondern auch von der Reaktionsrate R_i von i abhängig. Für ein System, das aus N Stoffen besteht, erhält man folgendes Differentialgleichungssystem:

$$\frac{\partial c_i(t)}{\partial t} = \underbrace{\nabla \cdot (K \cdot \nabla c_i(t))}_{\text{Diffusion}} - \underbrace{\nabla(\vec{u}c_i)}_{\text{Advektion}} + \underbrace{R_i(t, c_1(t), c_2(t), \dots, c_N(t))}_{\text{chemische Reaktionen}} + \underbrace{Q_i^k(t)}_{\text{Emission/Deposition}} \quad (3.21)$$

K ist hierbei der Wirbeldiffusivitätstensor.

Für die Beschreibung von Konzentrationsänderungen aufgrund von chemischen Reaktionen läßt sich diese Gleichung in einen Ausdruck umformen, der von der chemischen Produktionsrate P_i und der chemischen Verlustrate L_i des i -ten Stoffes abhängt. Die übrigen Terme von (Gleichung 3.21) entfallen hier.

$$\frac{dc_i(t)}{dt} = P_i(c(t), t) + L_i(c(t), t) c_i(t) \quad (3.22)$$

c wurde abkürzend für $c_1(t), c_2(t), \dots, c_N(t)$ geschrieben.

Dieses System von N Differentialgleichungen ist gekoppelt, da die Konzentration eines Stoffes i von den Konzentrationen nahezu aller anderen Stoffe abhängt. Diese Abhängigkeit ist in einigen Fällen direkt, wenn i mit dem anderen Stoff j über eine Reaktion verbunden ist und in vielen Fällen indirekt, wenn i nur mit einem Stoff k reagiert, dessen Konzentration von der von j abhängt. Das System ist außerdem wegen der Zeitabhängigkeit der Konzentration c_i nicht-linear.

Darüber hinaus ist dieses Differentialgleichungssystem sehr *steif*, d.h. die Eigenwerte seiner Jakobi-Matrix unterscheiden sich um einige Größenordnungen voneinander. In diesem System sind die Eigenwerte abhängig von den charakteristischen Lebenszeiten $\tau_i = 1/L_i$ ($i = 1, \dots, N$) der Stoffe, die sich häufig um 10 Größenordnungen voneinander unterscheiden.

Analytisch lösbar ist das System (3.22) daher nur für Zeitintervalle, in denen die Produktions- und Verlustraten konstant sind. Dann ist der i -te Eigenwert der Jakobi-Matrix λ_i gleich dem Kehrwert der Lebenszeit des i -ten Stoffes: $\lambda_i = L_i = 1/\tau_i$. Dies gilt näherungsweise auch für schnell reagierende Spezies. Als analytische Lösung ergibt sich für ein Zeitintervall $[t_n, t_n + \Delta t_n]$:

$$c_i(t + \Delta t_n) = \frac{P_i}{L_i} + \left(c_i(t_n) - \frac{P_i}{L_i} \right) e^{-\Delta t_n L_i} \quad (3.23)$$

Da P_i und L_i sich jedoch zeitlich ändern, müssen zur Lösung von (3.22) Näherungsverfahren verwendet werden. In dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze verwendet: im Boxmodell das BDF-Verfahren (Backward Differentiation Formula) und im mesoskaligen Modell METRAS ein modifiziertes QSSA-Verfahren (Quasi-Steady State Approximation).

BDF-Verfahren:

In der Literatur wird das BDF-Verfahren auch häufig als Gear-Algorithmus bezeichnet. Es handelt sich um eine implizite Integrationsmethode mit automatischer Zeitschrittkontrolle. Die Jacobi-Matrix wird explizit über eine Variante der Newton-Iteration gelöst. Als Lösung ergibt sich für die Konzentration c^{n+1} zum Zeitpunkt t_{n+1}

$$c^{n+1} = \sum_{l=0}^{q-1} \alpha_l c^{n-l} + \Delta t_n \beta_0 \frac{dc^{n+1}}{dt} \quad (3.24)$$

Dabei ist q die Ordnung der Methode und α_l und β_0 bezeichnen Konstante für die jeweilige Ordnung. c^{n+1} steht abkürzend für $c(t_{n+1})$. Die Ordnung wird von anfangs eins schrittweise erhöht.

Im Boxmodell wird eine modifizierte Version des BDF-Verfahrens verwendet (Knoth und Wolke, 1993), in der der Chemieteil durch das obere Dreieck der Jacobimatrix repräsentiert wird. Dadurch entfallen Matrixumformungen, so daß der erforderliche Rechenzeitbedarf erheblich reduziert wird. Er entspricht dem des QSSA-Verfahrens mit einem Zeitschritt von $t_n = 30$ s.

Im Boxmodell werden Integrationsroutinen aus dem Livermore Solver for Ordinary Differential Equations (LSODE) verwendet.

QSSA-Verfahren:

Beim QSSA-Verfahren wird angenommen, daß P_i und L_i im Zeitintervall $[t_n, t_n + \Delta t_n]$ konstant sind. Der Lösungsalgorithmus für Gleichung (3.23) wird abhängig vom Verhältnis des verwendeten Zeitschritts t_n zur Lebenszeit τ_i eines Stoffes i $\Delta t_n / \tau_i$ festgelegt (Odman et al., 1992; Knoth und Wolke, 1993; Chang et al., 1987).

$$c_i^{n+1} = \begin{cases} \frac{P_i^n}{L_i^n} & , \quad \Delta t_n L_i^n > 10 \\ \frac{P_i^n}{L_i^n} + \left(c_i^n - \frac{P_i^n}{L_i^n} \right) e^{-\Delta t_n L_i^n} & , \quad 0.01 \leq \Delta t_n L_i^n \leq 10 \\ c_i^n + \Delta t_n (P_i^n - L_i^n c_i^n) & , \quad \Delta t_n L_i^n < 0.01 \end{cases} \quad (3.25)$$

Dabei wurde abkürzend geschrieben: $c_i^n = c_i(t_n)$, $P_i^n = P_i(c^n)$ und entsprechend $L_i^n = L_i(c^n)$.

Im mesoskaligen Modell METRAS wird als Lösungsalgorithmus eine Modifizierung des QSSA-Verfahrens von Knoth und Wolke (1993) verwendet. Sie optimiert das

QSSA-Verfahren, indem die Exponentialfunktion durch die Padé-Approximation

$$e^{-\Delta t_n L_i^n} = \frac{1 - \frac{1}{2}\Delta t_n L_i^n}{1 + \frac{1}{2}\Delta t_n L_i^n} \quad (3.26)$$

ersetzt wird. Man erhält die universelle Näherung:

$$c_i^{n+1} = \frac{\Delta t_n P_i^n (1 + \frac{1}{2}\Delta t_n L_i^n) + c_i^n}{1 + \Delta t_n L_i^n + \frac{1}{2}(\Delta t_n L_i^n)^2} \quad (3.27)$$

Die Lösung des chemischen Reaktionssystems benötigt einen kleineren Zeitschritt als die Bestimmung von Emissions-, Depositions- und Transportprozessen, sowie von den meteorologischen Größen. Daher wird das Reaktionssystem für jeden Modellzeitschritt t_m mehrfach gelöst.

$$t_m = \sum_i t_c \quad (3.28)$$

Dabei bezeichnet t_c einen Zeitschritt für die Lösung des chemischen Reaktionssystems. Für die Lösung des chemischen Systems ist ein Zeitschritt von $t_c \leq 10$ s notwendig. Es hat sich jedoch gezeigt, daß die Verwendung von $t_c = 10$ s ausreichend stabile Ergebnisse liefert (Niemeier, 1996).

4. Verwendete Modelle

In diesem Kapitel werden die zur Simulation von Konzentrationen reaktiver Stoffe verwendeten Modelle vorgestellt. Für die Entwicklung und Validierung des kompakten chemischen Reaktionsmechanismus wurde ein Boxmodell verwendet, das in Abschnitt 4.1 beschrieben wird. Ein Boxmodell besteht aus einer einzelnen Zelle, für die eine homogene Verteilung der Stoffkonzentrationen und -emissionen angenommen wird. Dieser Modelltyp eignet sich gut zur Untersuchung chemischer Reaktionsmechanismen, da die Chemie unabhängig von atmosphärischen Transportvorgängen betrachtet wird, und nur ein geringer Rechenaufwand erforderlich ist.

Die dreidimensionalen Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem mesoskaligen Modell METRAS (MESoskaliges TRANsport- und Strömungsmodell) durchgeführt (Abschnitt 4.2).

4.1. Boxmodell

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Boxmodell (Moussiopoulos, 1989; Schere und Demerjian, 1991) hat eine variable obere Begrenzung, die der Höhe der Grenzschicht folgt. Außerdem ermöglicht es die Berücksichtigung von Schadstoffemissionen und eines Horizontalwindes, mit dem Untersuchungen von horizontalen Schadstoffflüssen entlang einer Hauptwindrichtung durchgeführt werden können. Eine Deposition der Stoffe erfolgt nicht. In Abbildung 4.1 ist das verwendete Boxmodell schematisch dargestellt.

Zur Bestimmung der zeitabhängigen Spezieskonzentrationen kann ein gekoppeltes System gewöhnlicher Differentialgleichungen aufgestellt werden, das Terme für die Emissionen, die Advektion, das Entrainment und die chemischen Reaktionen der einzelnen Stoffe enthält.

Unter der Vereinfachung, daß die Emission Q_i des i -ten Stoffes und die Windgeschwindigkeit U als Stundenmittelwerte vorliegen, wird aus der Massenerhaltungsgleichung (3.21)

Abbildung 4.1.: Schema des Boxmodells (nach K.L. Schere und K.L. Demerjian, 1978).

folgendes Gleichungssystem:

$$\frac{\partial c_i(t)}{\partial t} = \bar{Q}_i(t, z) + \frac{\bar{U}}{\Delta x} (c_{i,SR}(t) - c_i(t-1)) + \left(\frac{z(t) - z(t-1)}{z(t) \Delta t} \right) (c_{i,OR}(t) - c_i(t-1)) + R_i(t, c_1, c_2, \dots, c_N) \quad (4.1)$$

wobei Δx die Länge und $z(t)$ die zeitabhängige Höhe der Zelle und Δt den Zeitschritt bezeichnen. $\bar{U}$ und $\bar{Q}_i$ sind Stundenmittel von U bzw. Q_i , R_i die chemische Reaktionsrate des i -ten Stoffes. c_i steht für die Konzentration des i -ten Stoffes zur Zeit t innerhalb der Zelle und $c_{i,SR}$ und $c_{i,OR}$ für die entsprechenden Konzentrationen am Rand des Aufwindgebiets bzw. am Oberrand der Zelle.

Die Konzentrationsänderung aufgrund von chemischen Umsetzungen R_i wird numerisch mit Hilfe des BDF-Verfahrens (Kap. 3.2) gelöst. Zu ihrer Bestimmung sind die Reaktionskonstanten k_j , $j = 1, \dots, J$, aller J Reaktionen notwendig, an denen der i -te Stoff beteiligt ist. Handelt es sich bei der j -ten Reaktion um eine Photolyse, so wird k_j als Photolyserate bezeichnet und bestimmt über:

$$k_j = A \cdot e^{\frac{B}{\cos \theta}} \quad , \quad (4.2)$$

in die neben den zwei reaktionsspezifischen Konstanten A und B noch der Zenitwinkel θ eingeht. Der Zenitwinkel wird im physikalischen Teil des Modells in Abhängigkeit von der geographischen Breite ϕ , der solaren Deklination δ und der Tageszeit t in Sekunden gelöst, d.h. θ wird vom Ort der Simulation und der Jahreszeit, zu der sie stattfindet, beeinflusst.

$$\theta = \sin \delta \cdot \sin \phi + \cos \delta \cdot \cos \phi \cdot \cos \left(\pi - \frac{\pi}{12 \cdot 3600} t \right) \quad (4.3)$$

Die in dieser Arbeit durchgeführten Boxmodellrechnungen erfolgten ohne Berücksichtigung der Schadstoffadvektion durch die horizontalen Boxränder (kein mittlerer Wind) und mit einer festen Boxhöhe (kein Entrainment). Es wurden allein die chemischen Reaktionen in Abhängigkeit von den Emissionen berechnet.

4.2. Mesoskaliges Modell

Für die dreidimensionalen Transportrechnungen wurde das nicht-hydrostatische, mesoskalige Modell METRAS (Mesoskaliges Transport- und Strömungsmodell) verwendet. METRAS eignet sich besonders zur Untersuchung mesoskaliger meteorologischer Prozesse im mesoskaligen γ - und β -Bereich, wie z.B. orographischen Effekten, Land-Seewind-Zirkulationen, Seewindfronten (Schlünzen, 1990) und Schadstofftransporten und -depositionen, schwerpunktmäßig atmosphärischen Einträgen in die Nordsee (Pahl und Schlünzen, 1990; Schlünzen und Pahl, 1992; Schlünzen und Niemeier, 1995), aber auch über topographisch stark gegliedertem Gelände.

Eine ausführliche Modellbeschreibung ist bei Schlünzen et al. (1994) und Schlünzen (1988) nachzulesen. Hier sollen nur die allgemeinen Grundlagen des Modells kurz zusammengefaßt werden, bevor auf die für die Bestimmung von Schadstoffkonzentrationen relevanten Prozesse näher eingegangen wird.

Die grundlegenden Modellgleichungen sind die prognostischen Gleichungen:

- vollständige dreidimensionale Bewegungsgleichungen in Impulsflußform,
- Kontinuitätsgleichung und
- nullter Hauptsatz der Thermodynamik

und die diagnostischen Gleichungen:

- Definitionsgleichung für die potentielle Temperatur und

- Bilanzgleichungen für Feuchte, Wärme und Schadstoffkonzentrationen.

Dieses nicht-lineare gekoppelte Gleichungssystem ist nur mit numerischen Verfahren lösbar. Dafür werden die über diese Gleichungen definierten Grundgrößen in einen großskaligen Wert, eine mesoskalige Abweichung und eine subskalige Störung zerlegt und über das Modellgebiet wird ein Gitter der Maschenweite Δx , Δy und Δz gelegt. Das für METRAS verwendete Koordinatensystem ist bodenfolgend (η -System) und in horizontaler Richtung karthesisch. Bei dem Gitter handelt es sich um ein ARAKAWA-C-Gitter, d.h. ein Gitter, in dem die skalaren und vektoriellen Größen an räumlich versetzten Punkten diskretisiert werden. Außerdem bietet METRAS die Wahl eines nicht-äquidistanten Gitters, mit dem eine bestimmte Region, die von besonderem Interesse ist, höher aufgelöst werden kann.

Anders als viele andere mesoskalige Modelle berechnet METRAS Meteorologie und Transporte gemeinsam in einem Modell. Zur Lösung des Modellgleichungssystems werden folgende Näherungen verwendet:

- konstanter Coriolisparameter
- Boussinesq-Approximation
- anelastische Näherung für die Kontinuitätsgleichung.

Zur Parametrisierung der turbulenten Größen enthält METRAS verschiedene Schließungsansätze erster Ordnung. In dieser Arbeit wird ein nicht-lokaler Schließungsansatz, basierend auf einem Countergradientschema (Schlünzen und Lübkes, 1996) verwendet.

Nun soll auf die Bestimmung der Stoffkonzentrationen und die Prozesse, die sie beeinflussen näher eingegangen werden. Die prognostische Gleichung für die Konzentration c_i des i -ten Stoffes umfaßt Terme für Diffusion, Advektion, chemische Umsetzung, Emission und Deposition von i in einer Schicht k (vgl. Gleichung 3.21).

$$\frac{\partial c_i(t)}{\partial t} = \nabla \cdot (K \cdot \nabla c_i(t)) - \nabla(\bar{u}c_i(t)) + R_i(t, c(t)) + Q_i^k(t) \quad i = 1, \dots, N \quad (4.4)$$

Die Konzentrationsänderung von i aufgrund von chemischen Reaktionen R_i wird mit Hilfe des QSSA-Verfahrens gelöst (Abschnitt 3.2). Der für die Bestimmung der Reaktionskonstante von Photolysereaktionen benötigte Zenitwinkel wird analog zum Boxmodell berechnet (Gleichung 4.3).

Der Quell-/Senkenterm Q_i^k des Stoffes i beinhaltet Emissionen aus Punkt- und Flächenquellen, sowie trockene und nasse Deposition von i . In den Simulationen dieser Arbeit werden keine Wolkenprozesse und nasse Deposition behandelt. Q_i kann dann in Abhängigkeit

von dem Emissionsfluß aus Flächenquellen pro Flächenelement $E_{F,i}$, dem Emissionsfluß aus Punktquellen $E_{P,i}$ und dem trockenen Depositionsfluß $F_{D,i}$ ausgedrückt werden als:

$$Q_i^k(t) = f_i(t) \left(\frac{E_{F,i}^k(t)}{\Delta z_k} \delta_{ki} + \frac{E_{P,i}^k(t)}{\Delta x_k \Delta y_k \Delta z_k} \right) - \frac{1}{z_k} F_{D,i}^k(t) \delta_{ki} \quad (4.5)$$

f_i ist hierbei ein zeitabhängiger Emissionsfaktor eines Stoffes i und Δx_i , Δy_i und Δz_i sind die Abmessungen der betrachteten Gitterbox und δ_{ij} bezeichnet das Kronecker-Symbol. Für die Emissionen wird angenommen, daß sie gleichmäßig verteilt in das jeweilige Gittervolumen erfolgen. Bei Flächenquellen ist dies eine Box in der untersten Rechenfläche, die eine Höhe Δz_1 von 20 m hat, und bei Punktquellen die Box, in der sich die Punktquelle befindet.

Der trockene Depositionsfluß $F_{D,i}$ (Schlünzen und Pahl, 1992; Pahl und Schlünzen, 1990) eines Stoffes i erfolgt nur aus der untersten Rechenfläche und wird bestimmt über

$$F_D = v_D \cdot c(z_1) \quad (4.6)$$

Die Depositionsgeschwindigkeit v_D wird mit einem Widerstandsmodell in Anlehnung an die Gesetze der Elektrizitätslehre formuliert als

$$v_D = \frac{1}{r_a + r_m + r_b} \quad (4.7)$$

dabei sind r_a der von der Intensität der Turbulenz abhängige aerodynamische Widerstand, r_m der von molekularer und turbulenter Diffusion abhängige molekulare Widerstand und r_b der von der Vegetation abhängige Bodenwiderstand.

Die Advektion wird für die groß- und mesoskaligen Anteile an der Gesamtkonzentration eines Stoffes mit Hilfe des 'upstream'-Verfahrens bestimmt. Die subskaligen Transporte, die turbulente Diffusion, wird mit dem Crank-Nicholson-Schema berechnet.

Zur Durchführung einer Simulation werden zunächst mit Präprozessoren Orographie-, Bodennutzungs- und Emissionsdaten für das gewählte Rechengitter aufbereitet. Die Initialisierung von METRAS erfolgt in dieser Arbeit mit Hilfe von stationären Profilen, die in einem eindimensionalen Modellvorlauf zuvor ermittelt werden. Diese Profile werden der dreidimensionalen Simulation als horizontal homogene Anfangswerte vorgegeben. Anschließend wird in einer Diastrophiephase über einen Modellzeitraum von etwa 10 Minuten die Orographie langsam bis zu den vorgegebenen Werten ausgebildet.

Im Laufe der anschließenden Simulation werden zu jedem Zeitschritt die für die Chemie relevanten Prozesse in der angegebenen Reihenfolge berechnet:

1. Advektion und Diffusion
2. Zenitwinkel (zusammen mit anderen Strahlungsparametern)
3. Emissionen
4. Lösung des chemischen Reaktionssystems (mehrmals pro Modellzeitschritt)
5. Deposition

5. Entwicklung eines einfachen chemischen Reaktionssystems

5.1. Grundlagen und Ziel der Entwicklung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein einfaches Reaktionssystem zu entwickeln, mit dem die Entwicklung der Oxidantienkonzentrationen O_3 , HNO_3 , PAN und H_2SO_4 mit ausreichender Genauigkeit simuliert werden können. Ein solches kompaktes Reaktionssystem hat einen geringen Speicherplatz- und Rechenzeitbedarf, so daß mit ihm Abschätzungen der Konzentrationen dieser Stoffe in der Troposphäre durchgeführt werden können. Weiter kann dieses einfache Reaktionssystem Eingangsdaten für Anwendungen liefern, die die meteorologischen und chemischen Prozesse, wie Wolken- und Niederschlagsprozesse oder Naßphasen- und Aerosolchemie, in größerem Umfang oder in einer genaueren Form beinhalten, wozu ein detaillierter Gasphasenmechanismus wegen der erheblich größeren notwendigen Ressourcen nicht benutzt werden kann. Für die Kopplung an einen Aerosol- oder Naßphasenmechanismus ist es notwendig, die verallgemeinerten oxidierten Stickstoffverbindungen des GRS, gasförmige (SGN: Stable Gaseous Nitrogen Products) und nicht-gasförmige (SNGN: Stable Non-Gaseous Nitrogen Products), in die Konzentrationen ganz bestimmter Spezies aufzuteilen, wie z.B. Salpetersäure (HNO_3), die eine Übergangsverbindung zur Naßphasen- und Aerosolchemie darstellt. Außerdem werden H_2SO_4 und H_2O_2 als Eingangskonzentrationen benötigt, wobei in dieser Arbeit das GRS allein um eine einfache Schwefelchemie erweitert werden soll und der Einbezug von H_2O_2 in den Reaktionsmechanismus einer späteren Erweiterung vorbehalten bleibt. Ein weiterer Stoff, der aufgrund seiner schon in geringen Konzentrationen schädigenden Wirkung von Interesse ist, ist das PAN, das zusätzlich noch in der höheren Troposphäre weit transportiert wird, da es bei geringen Temperaturen außerordentlich stabil ist. Daher soll auch seine Chemie in das modifizierte GRS einbezogen werden.

Zunächst war es notwendig, das GRS an die für die Simulationen verwendeten physikalischen Modelle anzupassen, denn im GRS sind sowohl die Bestimmung der Photolysera-

ten (Gleichungen 3.19 und 3.20), als auch die Konzentration der organischen Stoffe ROC von Messungen abhängig (Kap. 3.1.2), die zu jedem Zeitschritt neu eingelesen werden. In den verwendeten Modellen (Boxmodell und METRAS) dagegen wird die Photolyserate abhängig von einem berechneten Zenitwinkel bestimmt (Gleichung 4.3) und Messungen der organischen Konzentrationen standen nicht in allgemeiner Form und in ausreichender räumlicher und zeitlicher Auflösung zur Verfügung.

Bei der Entwicklung des Reaktionssystems wird folgendermaßen vorgegangen:

Zunächst werden die Photolyseraten angepaßt (Abschnitt 5.2.1), wobei dem GRS jeweils der von CHEMSAN berechnete Mittelwerte der organischen Konzentrationen als ROC vorgegeben wird, d.h. ROC ist konstant während der gesamten Simulationszeit. Anschließend wird das GRS modifiziert und erweitert zum Reaktionssystem GRSPANS. Die zunächst durchgeführte Kopplung von GRS- und EMEP-Chemie (Abschnitt 5.2.2) liefert keine zufriedenstellenden Ergebnisse, so daß statt dessen die GRS-Chemie modifiziert wird (Abschnitt 5.2.3). Dabei werden die Stickstoffprodukte SGN und SNGN spezifiziert zu PAN und HNO₃ und die Schwefelchemie als eine einfache, aus den SO₂-Abbaureaktionen von CHEMSAN gemittelte Reaktion einbezogen. Mit diesem Reaktionssystem wird dann eine Parametrisierungsfunktion für die ROC-Konzentration entwickelt (Abschnitt 5.3). In Fallstudien, die einerseits mit CHEMSAN, das als Vergleichsgrundlage dient, und andererseits mit GRSPANS durchgeführt werden, wird eine Parametrisierungsfunktion abhängig von den mit GRSPANS berechneten Konzentrationen und den vorgegebenen Emissionen gesucht, die den zeitlichen Verlauf der organischen Konzentration von CHEMSAN näherungsweise berechnen kann.

Zur Entwicklung und Validierung des Reaktionssystems GRSPANS werden in dieser Arbeit Modellergebnisse herangezogen, die mit dem detaillierten Mechanismus CHEMSAN erzeugt werden. Generell gibt es zur Validierung eines Reaktionssystems neben dem Vergleich der Simulationsergebnisse mit Ergebnissen eines genaueren, validierten Systems noch die Möglichkeit, sie mit Messungen zu vergleichen. Letzteres wurde bei der Entwicklung und Validierung vom GRS verwendet. Da Messungen jedoch nur für einige wenige Spezies und nur in ungenügender räumlicher und zeitlicher Auflösung verfügbar waren, wird GRSPANS mit Hilfe von CHEMSAN-Ergebnissen validiert. Die Ergebnisse von CHEMSAN können zwar den realen Zustand der troposphärischen Spezieskonzentrationen nicht exakt wiedergeben, da CHEMSAN als ein Modell selbst Näherungen und Ungenauigkeiten beinhaltet. Allerdings liefert es Ergebnisse für eine Vielzahl von Spezies, die bei einer Einbindung in das mesoskalige Modell METRAS auch in guter räumlicher und zeitlicher Auflösung vorliegen. Außerdem wiesen die Ergebnisse von CHEMSAN bei einem Vergleich verschiedener Chemie-Mechanismen, dem Porto Carras-Vergleich, eine gute Übereinstimmung mit den anderen beteiligten Mechanismen auf (Renner, 1996), so daß eine Verwendung von

Tabelle 5.1.: Meteorologische Vorgaben für den Porto Carras-Vergleich

	Porto Carras
Simulationsort	Athen (38° n.Br., 23° ö.L.)
Modellgebiet	100 × 100 km ²
erster Simaulationstag	24.05.
Simulationsbeginn	0:00 Uhr (Ortszeit)
Simulationszeitraum	100 h
Albedo	0.1
solare Deklination	+ 21 °
Grenzschichthöhe	300 m
Temperatur	303.15 K
Druck	1013.25 hPa
relative Feuchte	60 %
ohne Wind, Wolken und Deposition	

CHEMSAN als Vergleichsgrundlage gerechtfertigt ist.

Da die Ergebnisse von Vergleichen verschiedener Reaktionsmechanismen von der jeweils verwendeten Simulationssituation abhängig sind, werden für die Entwicklung des kompakten Reaktionssystems und für die Vergleichsrechnungen in dieser Arbeit die Vorgabedaten des Porto Carras-Vergleichs verwendet. Sie sind in den Tabellen 5.1 und 5.2 aufgeführt. Emissionsdaten und die für die Strahlungsintensität relevanten physikalischen Größen, geographische Breite und Jahreszeit, werden anschließend variiert, um andere Szenarien als Grundlage für die Entwicklung der Parametrisierungsfunktion für die ROC-Konzentration zu erzeugen. Denn eine Parametrisierung kann nur für die Fälle in guter Näherung gültig sein, die im Bereich der zu ihrer Bestimmung herangezogenen Szenarien liegt. Und die Strahlung bestimmt über die Photolyseraten die Entwicklung der Konzentrationen der Sekundärstoffe in den verschiedenen Versionen des GRS. Dort spielt die Photolyse von ROC die zentrale Rolle für die Entwicklung dieser Stoffkonzentrationen, da sie über die Bildung von Radikalen RP den Abbau der Primärstoffe steuert. In Abschnitt 5.4.3 werden diese Szenarien näher erläutert, sowie die Ergebnisse dieser Vergleichsrechnungen vorgestellt. Um eine zweite unabhängige Vergleichsmöglichkeit zu schaffen, wird zusätzlich der EUROTRAC-Vergleich (Pope et al., 1996) nachgerechnet, bei dem die Ergebnisse von 12 chemischen Reaktionsmechanismen miteinander verglichen wurden.

Die Emissionsvorgaben des Porto Carras- und des EUROTRAC-Vergleichs basieren auf Daten von Derwent und Jenkin (1991). Sie weisen hohe Emissionen auf und haben ein kleines Verhältnis von NMHC zu NO_x. Die Daten wurden für die beiden Experimente

Tabelle 5.2.: Emissionen im Porto Carras-Experiment

Stoff	Emissionen in kg/h in der Zeit				Anfangskonz. in ppb
	1-5 h	6-7 h	8-21 h	22-24 h	
NO ₂	246.9	470.1	940.8	418.1	4.100
NO	1448.7	2758.4	5520.7	2453.2	0.694
CO	12434.3	23909.8	55396.6	23884.0	226.950
Methan	keine Emissionen				1496.04
Ethan	211.0	392.7	495.9	248.5	—
Butan	1285.7	2441.7	4685.9	2101.8	2.900
Ethen	296.1	553.3	768.2	374.3	0.264
Propen	447.3	851.7	1702.4	756.7	0.311
Xylol	483.5	927.1	2062.1	896.3	0.368
HCHO	148.4	282.6	567.0	251.8	1.420
CH ₃ CHO	70.6	133.8	248.5	112.3	0.577
CH ₃ COC ₂ H ₅	12.4	23.0	28.6	14.4	—
Ethanol	292.7	540.5	540.5	292.7	—
Methanol	5.1	9.4	9.4	5.1	—
O ₃	keine Emissionen				70.230
HNO ₃	keine Emissionen				3.080
SO ₂	keine Emissionen				4.500
H ₂ O ₂	keine Emissionen				0.825
N ₂ O ₅	keine Emissionen				0.257
PAN	keine Emissionen				0.756
Isopren	keine Emissionen				0.003

sehr unterschiedlich aufbereitet: Im Porto Carras-Vergleich wurden sie in kg Stoff umgerechnet, der pro Stunde von einer $100 \times 100 \text{ km}^2$ großen Fläche emittiert wird (kg/h). Die Emissionen sind hier abhängig von der Tageszeit und auch das (NMHC/NO_x)-Verhältnis variiert tageszeitabhängig zwischen $\text{NMHC/NO}_x = 2.01$ und $\text{NMHC/NO}_x = 2.25$. Für den EUROTRAC-Vergleich wurden die Daten dagegen in emittierte Molekülanzahl eines Stoffes in das Gesamtvolumen der Box von 1 cm^3 pro Sekunde umgerechnet ($1/(\text{cm}^3 \text{ s})$). Hier weisen die Emissionen keine tageszeitlichen Variationen auf.

Als Auswerteparameter werden die Konzentrationen der Stoffe genommen, die mit dem zu entwickelnden Reaktionsmechanismus vorhergesagt werden sollen, also O₃, HNO₃ und PAN, sowie die Konzentrationen der emittierten Stoffe ROC, NO und NO₂. Ein Vergleich

anhand von Radikalkonzentrationen erwies sich als schwierig, da RP im GRS verschiedene Radikale repräsentiert, so daß die RP-Konzentrationen von GRS generell höher sind als die Konzentrationen der einzelnen Radikale in CHEMSAN, wie z.B. die des OH-Radikals (Kap. 3.1.2). Alle Boxmodellrechnungen werden mit konstanter Grenzschichthöhe und ohne einen Horizontalwind, d.h. ohne horizontale Advektion durchgeführt.

5.2. Vorarbeiten und Tests

5.2.1. Verallgemeinerung der Photolyserate des Reaktionssystems GRS

In die Berechnung der Photolyseraten im GRS (Gleichungen 3.19 und 3.20) geht eine gemessene Lichtintensität ein, die in Sydney bestimmt wurde. Sie ist daher nicht auf die nordeuropäischen Strahlungsverhältnisse übertragbar, sondern muß daran angepaßt werden. Solche Messungen der Lichtintensität für Nordeuropa stehen nicht zur Verfügung.

Bei der Anpassung wird die Photolyserate von NO_2 (Reaktion 3.12) aus dem detaillierten Mechanismus CHEMSAN übernommen:

$$k_{\text{NO}_2} = A \cdot e^{\frac{B}{\cos \theta}} \quad , \quad (5.1)$$

mit $A = 1.450 \cdot 10^{-2}$ und $B = -4.000 \cdot 10^{-1}$.

Die Photolyserate von ROC k_{ROC} (Reaktion 3.13) wird durch gewichtete Aufsummierung der Photolyseraten aller in CHEMSAN behandelten organischen Stoffe (Tabelle in Anhang A) abgeschätzt.

$$k_{\text{ROC}} = \sum_{i=1}^N [\text{VOC}]_i \cdot k_{\text{VOC}_i} \quad (5.2)$$

Dazu werden in einer Boxmodellrechnung mit den Porto Carras-Daten (Tabellen 5.1 und 5.2) die Konzentrationen $[\text{VOC}]_i$, $i = 1, \dots, N$, der N organischen Spezies aus CHEMSAN von 12 Uhr am vierten Simulationstag benutzt, d.h. zu einem Zeitpunkt, zu dem die Abhängigkeit der Konzentrationen von ihren Anfangswerten klein wird. Die so bestimmte Photolyserate wird analog zur ursprünglichen Photolyserate (Gleichung 3.20) formuliert als:

$$k_{\text{ROC}} = 0,0067 \cdot e^{-4700 \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{316} \right)} \cdot A \cdot e^{\frac{B}{\cos \theta}} \quad , \quad (5.3)$$

mit $A = 0.1497$ und $B = -0.25$.

Abbildung 5.1.: Vergleich der mit ursprünglichen GRS (GRS_org) bzw. mit dem GRS mit geänderter Photolyserate (GRS) berechneten Ozon- und organischen Konzentrationen mit den entsprechenden von CHEMSAN bestimmten Konzentrationen.

Abbildungen 5.1 und 5.2 zeigen den Vergleich der beiden Versionen des Reaktionssystems GRS, mit und ohne Veränderung der Photolyserate (GRS bzw. GRS_org), zu dem System CHEMSAN. Bei den Stickoxiden wird deutlich, daß die Ergebnisse des GRS_org weder in der Höhe der Konzentrationen noch in der Form der Kurven den Ergebnissen von CHEMSAN ähneln. So betragen die berechneten Konzentrationen ein Zehnfaches der mit CHEMSAN bestimmten und die NO -Konzentration weist eine von Tag zu Tag ansteigende Tendenz auf ohne das charakteristische Maximum am Morgen und das sekundäre Maximum am Abend. Die NO_2 -Konzentrationskurve zeigt einen starken Anstieg auf eine unrealistische Konzentration von knapp 100 ppb nach 100 Stunden, während in der NO_2 -Kurve von CHEMSAN kein ansteigender Trend zu verzeichnen ist. Die hohen NO_x -Konzentrationen in GRS_org sind ein Zeichen dafür, daß der NO_x -Abbau und damit auch der Ozon-Aufbau in zu geringem Maße erfolgen. So erreicht die O_3 -Konzentration in GRS_org am ersten Tag 100 ppb, einen Wert, der 50 ppb niedriger als der von CHEMSAN simulierte ist. Der Grund für den geringen NO_x -Abbau in GRS_org ist eine zu niedrige ROC-Photolyserate k_{ROC} , die die Bildung von Radikalen RP hemmt, so daß nur wenig NO zu NO_2 oxidiert werden kann. Dies und die ebenfalls zu geringe NO_2 -Photolyserate k_{NO_2} führen zu einer verminderten Ozonbildung.

Betrachtet man das GRS mit veränderter Photolyserate, so erkennt man, daß die Form der NO -Kurve derjenigen von CHEMSAN gleicht, die berechneten Konzentrationen allerdings nur etwa ein Zehntel der mit CHEMSAN bestimmten betragen. Die NO_2 -Kurve des GRS zeigt eine Tagesschwungung mit einem Maximum am Morgen und einem ausgeprägten Minimum von 0.5 ppb vom späten Vormittag bis zum frühen Abend. Die NO_2 -Kurve von

5. Entwicklung eines einfachen chemischen Reaktionssystems

Abbildung 5.2.: Vergleich der mit dem ursprünglichen GRS (GRS_org) bzw. mit dem GRS mit geänderter Photolyserate (GRS) berechneten NO -, NO_2 - und Radikalkonzentrationen mit den von CHEMSAN bestimmten Werten, wobei für die Radikale stellvertretend das $\text{OH}\cdot$ steht.

CHEMSAN weist dagegen zwei Maxima in der Tagesschwingung auf, eines am Vormittag und ein zweites am Abend.

Dieser Verlauf von CHEMSAN ist mit Messungen in urbanen Gebieten im Einklang (Daten zur Umwelt, 1994), die ein Maximum am frühen Vormittag zeigen. Morgens reichern sich NO und NO₂ aufgrund der erhöhten NO_x-Emissionen (Berufsverkehr) und der noch nicht richtig eingesetzten NO₂-Photolyse in der Troposphäre an. Ist die Strahlung intensiv genug für die verstärkte NO₂-Photolyse, sinkt die NO₂-Konzentration, bis sie am frühen Nachmittag ein Minimum erreicht. Mit abnehmender Strahlungsintensität steigt die NO₂-Konzentration zu einem zweiten Maximum an aufgrund der anhaltenden Oxidation von NO zu NO₂, besonders durch O₃. Über Nacht sinkt sie wegen des NO₂-Abbaus zu Salpetersäure ab, so daß sie kurz vor Sonnenaufgang ein Minimum erreicht. Das GRS kann diese HNO₃-Bildung kurz vor Sonnenaufgang nicht simulieren, da zu diesem Zeitpunkt die Radikale RP schon vollständig abgebaut worden sind. Die NO-Oxidation durch Ozon sorgt dann für einen stetigen nächtlichen Anstieg der NO₂-Konzentration.

Obwohl das GRS die NO-Konzentration um 90 % unterschätzt und die NO₂-Konzentration ein Maximum vor Sonnenaufgang aufweist, d.h. zu einer Zeit, zu der die NO₂-Konzentration in CHEMSAN ein Minimum annimmt, zeigen die O₃-Kurven der beiden Systeme eine gute Übereinstimmung. Diese ist entscheidender als eine gute Simulation der NO_x-Konzentrationen, da das GRS als ein einfaches System zur Abschätzung der zu erwartenden Ozonkonzentrationen entwickelt wurde. Im GRS steigt die O₃-Konzentration etwas früher an, und der nächtliche Abbau wird unterschätzt, so daß das nächtliche Minimum konsequent überschätzt wird. Beide Effekte kompensieren sich nahezu beim Erreichen des täglichen Maximums, das in guter Übereinstimmung mit dem mit CHEMSAN bestimmten ist, sowohl im Betrag des Maximums als auch im Zeitpunkt seines Erreichens.

Ein Vergleich der Stickstoffprodukte des GRS (SGN und SNGN) mit den Produkten des Stickstoffabbaus HNO₃ und PAN von CHEMSAN, der an dieser Stelle nicht gezeigt wird, ergibt, daß die Summe der SGN- und SNGN-Konzentrationen im GRS in etwa der Summe der Konzentrationen von HNO₃ und PAN in CHEMSAN entspricht, – andere Produkte der N-Oxidation werden in CHEMSAN nur in geringen Konzentrationen gebildet.

5.2.2. **Kopplung von GRS und EMEP-Chemie**

Um ein Reaktionssystem zu erhalten, daß einerseits eine einfache organische Chemie enthält und andererseits die Konzentrationen der Sekundärstoffe liefert, die gleichzeitig Eingangsstoffe für eine Naßphasen- oder Aerosolchemie sind, werden die Reaktionssysteme GRS und EMEP gekoppelt. Dazu werden die Reaktionen der organischen Spezies ROC aus

dem GRS und die Reaktionen, an denen Nitrat, HNO_3 oder eine Schwefelverbindung beteiligt ist, aus EMEP entnommen. Zusätzlich werden noch die PAN-Reaktionen aus EMEP einbezogen. Die Reaktionsraten der HNO_3 -Bildung bzw. der PAN-Bildung und des PAN-Abbaus aus EMEP werden dazu gegen die Reaktionsraten der SGN- und SNGN-Bildung im GRS bilanziert.

Zunächst werden die beiden Reaktionen des GRS (Gleichungen 3.17 und 3.18), die zur Bildung stabiler N-Produkte führen

zu einer Reaktion zusammengefaßt und anschließend in Reaktionen aufgespalten, die die Bildung von Salpetersäure und PAN beschreiben. Vorbild hierfür sind die Reaktionen der HNO_3 - (3.4) und der PAN-Bildung (3.7), sowie des PAN-Abbaus (3.8) aus dem EMEP, deren Reaktionsraten sich kaum von denen der entsprechenden Reaktionen von CHEMSAN unterscheiden:

Dabei werden die beiden Radikale ($\text{OH}\cdot$ und $\text{CH}_3\text{COO}_2\cdot$) durch das verallgemeinerte Radikal RP des GRS ersetzt. Außerdem wird noch eine Reaktion hinzugenommen, welche die Entstehung der restlichen stabilen N-Produkte (SN: Stable N-Products) beschreibt. Aus den zwei Gleichungen des GRS (5.4 und 5.5) erhält man dann folgende vier Reaktionen:

Die Reaktionsraten k_{n1} bis k_{n4} werden unter der Annahme bestimmt, daß die Konzentrationsänderungen von HNO_3 und PAN in diesem kombinierten System den mit den EMEP-Reaktionen (5.6 bis 5.8) ermittelten entsprechen. Die PAN-Abbaureaktion (5.8) wird dabei als zusätzliche Reaktion betrachtet. Es gilt:

$$k_{n3} = k_{e3} \quad (5.13)$$

$$\frac{d[\text{HNO}_3]}{dt} = k_{n1} \cdot [\text{RP}] [\text{NO}_2] = k_{e1} \cdot [\text{OH}] [\text{NO}_2] \quad (5.14)$$

$$\frac{d[\text{PAN}]}{dt} = k_{n2} \cdot [\text{RP}] [\text{NO}_2] = k_{e2} \cdot [\text{CH}_3\text{COO}_2] [\text{NO}_2] \quad (5.15)$$

Die Reaktionsrate der SN-Bildung (5.12) ergibt sich aus den anderen Reaktionsraten des kombinierten Systems. Dazu wird angenommen, daß die gesamte Änderung der Radikalkonzentrationen in beiden Systemen gleich ist:

$$\frac{d[\text{RP}]}{dt} = \frac{d[\text{OH}]}{dt} + \frac{d[\text{CH}_3\text{COO}_2]}{dt} \quad (5.16)$$

Die zur Bestimmung von k_{ni} ($i = 1, \dots, 4$) erforderlichen Konzentrationen werden aus Boxmodellrechnungen mit den Porto Carras-Daten ermittelt, die mit CHEMSAN und dem GRS durchgeführt werden. Die mit CHEMSAN berechneten Konzentrationen werden wegen ihrer größeren Realitätsnähe denen des EMEP vorgezogen, denn in EMEP werden die Konzentrationen der Radikale $\text{OH}\cdot$ und $\text{CH}_3\text{COO}_2\cdot$ von außen als ein sinusförmiger Tagesgang vorgegeben (Kapitel 3.1.1). Als Reaktionsraten k_i ($i = 1, \dots, 4$) ergeben sich:

$$\begin{aligned} k_{n1} &= 1.602e+04 \quad , & k_{n3} &= 4.000e+16 \cdot \exp\left(-\frac{1.360e+04}{RT}\right) \\ k_{n2} &= 5.462e+04 \quad , & k_{n4} &= 5.462 \cdot \exp\left(-\frac{1.360e+04}{RT}\right) + 5.840e+05 \quad , \end{aligned}$$

wobei $R = 8.3145 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ die allgemeine Gaskonstante und T die Temperatur sind.

Zusätzlich werden aus dem EMEP noch die Schwefelreaktion (3.9) und die Reaktionen, die NO_3^- beinhalten (3.3, 3.5 und 3.6), einbezogen. Die Reaktionsgleichungen des erhaltenen System lauten:

In Abbildung 5.3 sind die Ergebnisse dieses Systems, das mit GRS+EMEP.1 bezeichnet wird, gegenüber denen von CHEMSAN dargestellt. Die NO -Konzentration wird vom

5. Entwicklung eines einfachen chemischen Reaktionssystems

Abbildung 5.3.: Vergleich der mit den kombinierten Reaktionssystemen aus GRS und EMEP berechneten Konzentrationen (GRS+EMEP.1 bezeichnet die erste Version mit dem Stoff SN und GRS+EMEP.2 die veränderte Version ohne SN) mit den entsprechenden von CHEMSAN bestimmten Konzentrationen.

GRS+EMEP.1 noch stärker unterschätzt als beim GRS (vgl. Abb. 5.2) und die NO_2 -Konzentration ist ebenfalls zu niedrig. Ihre zeitliche Entwicklung zeigt zwar eine Andeutung eines zweiten Minimums in der Tagesschwingung, aber im Gegensatz zu CHEMSAN sind die beiden Minima sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. So nimmt die NO_2 -Konzentration nahezu während des gesamten Tages den Wert Null an, wogegen in CHEMSAN das entsprechende Minimum auf den Nachmittag beschränkt bleibt und die NO_2 -Konzentration nur knapp unter 2 ppb sinkt. Das zweite NO_2 -Minimum ist im GRS+EMEP.1 nur schwach ausgeprägt, so daß die nächtlichen NO_2 -Konzentrationen mitunter über denen von CHEMSAN liegen.

GRS+EMEP.1 kann keinen der Trends der Oxidantienkonzentrationen, die sich in den Rechnungen mit CHEMSAN zeigen, simulieren. Die Ozon-Konzentration nimmt von Tag zu Tag leicht ab, statt wie in CHEMSAN zuzunehmen. Für PAN wird eine zu geringe Konzentration berechnet, die auch nicht das gleichmäßige Ansteigen der CHEMSAN-Ergebnisse widerspiegelt, so daß der Unterschied zu CHEMSAN schon am zweiten Tag 400 % beträgt.

Die vom GRS+EMEP.1 bestimmte Nitrat-Konzentration (NO_3) liegt nach vier Tagen um 250 % über den CHEMSAN-Ergebnissen. HNO_3 wird dagegen von GRS+EMEP.1 stark unterschätzt. Bezieht man allerdings die SN-Konzentration in die Betrachtung mit ein, so ist die HNO_3 -Konzentration von CHEMSAN mit der Summe der Konzentrationen von HNO_3 und SN aus GRS+EMEP.1 vergleichbar.

Diese Ergebnisse sind insgesamt wenig zufriedenstellend. Daher wird das GRS+EMEP.1 modifiziert, indem die Gleichungen der HNO_3 - und SN-Bildung (5.22 und 5.24) wieder zu einer Reaktion zusammengefaßt werden, die HNO_3 bildet. Die Ergebnisse dieses Systems sind ebenfalls in Abbildung 5.3 dargestellt und werden mit GRS+EMEP.2 bezeichnet. In diesem System sind die NO_x -Konzentrationen höher als im GRS+EMEP.1 und ähneln in ihrem Verlauf den mit dem GRS berechneten (vgl. Abb. 5.2). Bei den von GRS+EMEP.2 bestimmten Oxidantienkonzentrationen stellt man für Ozon v.a. am ersten Tag eine starke Überschätzung des Konzentrationsanstiegs fest, was zu O_3 -Konzentrationen von über 200 ppb am ersten Tag führt, gegenüber 150 ppb in CHEMSAN.

Die PAN-Konzentration hat im Vergleich zu GRS+EMEP.1 zugenommen, weist aber weiterhin einen periodischen Verlauf auf, der nicht dem Verlauf der mit CHEMSAN berechneten Konzentrationen entspricht. Außerdem berechnet GRS+EMEP.2 entgegen der Erwartung zu geringe HNO_3 -Konzentrationen. Die Kurve weist eine nächtliche HNO_3 -Abnahme auf, der in CHEMSAN nur eine verringerte Zunahme gegenübersteht. So sind die beiden HNO_3 -Kurven für den ersten Tag noch gut im Einklang miteinander, nach 100 Stunden ist die von GRS+EMEP.2 bestimmte HNO_3 -Konzentration jedoch nur ca. halb so hoch wie die mit CHEMSAN berechnete.

Es hat sich am Beispiel der Systeme GRS+EMEP-1 und GRS+EMEP-2 gezeigt, daß eine kleine Änderung im chemischen Reaktionssystem wegen der Nichtlinearität des Systems zu einer Verschiebung *aller* Konzentrationen führt. Auch bei weiteren Modifikationen von GRS+EMEP-2, die unternommen wurden, um die erhaltenen Ergebnisse zu verbessern, bestätigte sich dies. Zunächst wurden die Reaktionen vernachlässigt, in die Nitrat eingeht (5.26 bis 5.28), da diese Reaktionen keine realistischen Konzentrationen von NO_3^- liefern. Anschließend wurden noch verschiedene O_3 -Abbaureaktionen, u.a. die O_3 -Photolyse, einbezogen, um die erreichten Ozonkonzentrationen zu reduzieren. Die Ergebnisse dieser modifizierten GRS+EMEP-2-Systeme sollen an dieser Stelle nicht gezeigt werden.

Insgesamt ergab die Kopplung der zwei Reaktionssysteme nicht die gewünschten Ergebnisse, da die gekoppelten Mechanismen insgesamt die zeitlichen Konzentrationsverläufe der Stoffe schlechter simulierten als das unveränderte GRS-System. Das machte es notwendig, einen neuen Weg einzuschlagen. Als Grundlage der weiteren Entwicklung eines kompakten Reaktionssystems dient daher im folgenden allein das GRS.

5.2.3. Erweiterung des Reaktionssystems GRS

Das GRS liefert zwar Ergebnisse, die gut mit denen von CHEMSAN übereinstimmen (Abb. 5.1 und 5.2), aber die Interpretation der Ergebnisse ist äußerst schwierig. Denn den berechneten Konzentrationen der verallgemeinerten Stickstoffprodukte SGN und SNGN ist nicht zu entnehmen, welche Stickstoffverbindungen in welchem Maße zu ihnen beitragen. Von Interesse wegen ihrer schädigenden Wirkung sind die simulierten Konzentrationen von PAN bzw. HNO_3 ; die HNO_3 -Konzentration ist zusätzlich als Übergangsstoff zur Naßphasen- und Aerosolchemie von Bedeutung. Daher wird das GRS so modifiziert, daß es zusätzlich zu Ozon und NO_x die Konzentrationen von Salpetersäure und PAN ausreichend genau vorhersagen kann.

Zunächst werden die beiden Reaktionen des GRS, die zur Bildung von stabilen N-Produkten führen (5.4 und 5.5) zusammengefaßt und neu zu einer HNO_3 - und einer PAN-Bildungsreaktion aufgespalten

Die Reaktionsrate k_{m1} wird aus der Summe der Reaktionsraten k_{g1} und k_{g2} so abgeschätzt, daß die berechnete HNO_3 -Konzentration, der von CHEMSAN berechneten entspricht. k_{m2} ergibt sich als $k_{m2} = k_{g1} + k_{g2} - k_{m1}$. Die berechnete PAN-Konzentration wird anschließend, in Anlehnung an die Behandlung von PAN im einfachen Reaktionsmechanismus von

Eschroeder und Martinez (1972), mit einem Faktor skaliert, der in diesem Fall zu 0.71 bestimmt wird. Da Gleichung (5.31) nur PAN auf-, aber nicht abbauen kann, führt sie bei Situationen, in denen in CHEMSAN PAN anfangs abgebaut wird, bevor seine Konzentration wieder ansteigt, zu Fehlern. Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 5.4 bei der Beschreibung der Ergebnisse der Boxmodellrechnungen noch näher eingegangen. Eine zunächst vorgenommene Übernahme der PAN-Auf- und -Abbaureaktionen aus CHEMSAN lieferte keine realistischen Werte für die PAN-Konzentration, so daß eine genauere Behandlung der PAN-Chemie nicht möglich war. Als zusätzliche Reaktion wird in das modifizierte GRS, im folgenden GRSPANS genannt, noch der Abbau von SO_2 mit Radikalen zu H_2SO_4 einbezogen.

Die Reaktionsrate k_{m3} entspricht der Summe der Reaktionsraten von Reaktionen in CHEMSAN, bei denen SO_2 von einem Radikal zu H_2SO_4 oxidiert wird.

Abbildung 5.4.: Überblick über den Reaktionsmechanismus GRSPANS, den modifizierten GRS-Mechanismus

Aus diesen Änderungen ergibt sich das Reaktionssystem GRSPANS, dessen Reaktionsraten der Tabelle A.3 des Anhangs A zu entnehmen sind.

Einen Überblick über das GRSPANS gibt Abbildung 5.4.

In Abbildung 5.5 werden die Ergebnisse von GRSPANS den CHEMSAN-Ergebnissen gegenübergestellt. Für NO, NO₂, O₃ und die organischen Stoffe haben sie sich gegenüber Abschnitt 5.2.1 nicht erkennbar verändert und werden daher an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt. Die mit beiden Systemen berechneten HNO₃-Konzentrationen sind in guter Übereinstimmung miteinander. Die von GRSPANS vorhergesagten HNO₃-Konzentrationen sind um wenige ppb höher als bei CHEMSAN. Der tägliche Anstieg der Konzentration erfolgt in GRSPANS früher, direkt nach Sonnenaufgang, während in CHEMSAN ein zeitlich verzögerter Anstieg zu verzeichnen ist. Außerdem kommt in GRSPANS die HNO₃-Bildung nachts zum Erliegen, da die einzige Bildungsreaktion von dem Radikal RP abhängig ist und daher nur tagsüber abläuft. In CHEMSAN entsteht dagegen auch nachts HNO₃, denn dort kann NO₂ auch durch Ozon oxidiert werden, das über die Bildung von NO₃ und N₂O₅ zur Produktion von Salpetersäure führt.

Abbildung 5.5.: Vergleich der mit dem modifizierten GRS (GRSPANS) berechneten HNO₃- und PAN-Konzentrationen mit den von CHEMSAN bestimmten.

Der Kurvenverlauf der PAN-Konzentrationen von GRSPANS weist bei geringeren Konzentrationen dieselbe Form auf wie die des HNO₃, da dort beide Stoffe aus denselben Ausgangsstoffen entstehen und ihre Reaktionsraten vom gleichen Typ (Anhang A) sind. Die PAN-Bildung verläuft jedoch langsamer, außerdem entstehen aus der Reaktion von einem Molekül NO₂ und einem Molekül RP im Mittel nur 0.71 Moleküle PAN, im Gegensatz zu einem Molekül HNO₃ bei der Salpetersäurebildung. Da in GRSPANS der stark

temperaturabhängige thermische Zerfall von PAN nicht berücksichtigt wird, ist kein chemischer Abbau von PAN möglich und die doppelte Tagesschwungung der PAN-Konzentration in CHEMSAN kann nicht simuliert werden. Die Konzentration wird in CHEMSAN am späten Vormittag und am Abend minimal, da vormittags der thermische Zerfall bedeutend wird, und abends die PAN-Bildung zum Erliegen kommt, die unmittelbar von der Konzentration eines Radikals, dem Peroxiacetyl-Radikal ($\text{CH}_3\text{COO}_2\cdot$), und damit mittelbar von der Strahlungsintensität abhängt.

Es hat sich gezeigt, daß der entwickelte Reaktionsmechanismus GRSPANS zwar in den zeitlichen Verläufen der Konzentrationen der Primärstoffe NO_x und ROC starke Abweichungen von den entsprechenden mit CHEMSAN ermittelten Konzentrationen aufweist, daß er jedoch in der Lage ist, die zeitlichen Entwicklungen der Konzentrationen der Sekundärstoffe O_3 , HNO_3 , PAN und dem hier nicht gezeigten H_2SO_4 in guter Übereinstimmung mit den CHEMSAN-Ergebnissen zu simulieren. Gerade die Konzentrationen dieser Stoffe sind von Interesse, da sie in erhöhten Konzentrationen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen beim Menschen und zu einer Schädigung von Pflanzen führen, wie z.B. das häufig in diesem Zusammenhang erwähnte Ozon. Seine Konzentration kann mit GRSPANS in guter Übereinstimmung mit den von CHEMSAN ermittelten O_3 -Konzentrationen wiedergegeben werden, was allerdings bedeutet, daß GRSPANS etwas niedrigere O_3 -Konzentrationen berechnet als andere Reaktionsmechanismen, da auch CHEMSAN bei Vergleichen niedrigere O_3 -Konzentrationen als andere detaillierte Mechanismen liefert (Wolke, 1996). Darüberhinaus sind HNO_3 und H_2SO_4 als Eingangsstoffe für eine mögliche Koplung an einen Naßphasen- oder Aerosolmechanismus von Bedeutung. Die Ergebnisse für die von GRSPANS ermittelten Oxidantienkonzentrationen sind für den gerechneten Simulationsfall insgesamt in so guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen des detaillierten Mechanismus CHEMSAN, daß ein Einbau in das mesoskalige Modell METRAS nach der Rechnung weiterer Vergleichsfälle in der Box erfolgversprechend erscheint.

In der vorliegenden Form kann GRSPANS jedoch nicht in einer dreidimensionalen Anwendung verwendet werden wegen der fehlenden Möglichkeit Emissionen in die Simulationen einzubeziehen, denn die alternative Vorgabe von repräsentativen organischen Konzentrationen in räumlich und zeitlich differenzierter Form ist nicht möglich aufgrund von fehlenden Meßdaten. Bevor GRSPANS also in das dreidimensionale Transportmodell METRAS eingebaut werden kann, ist zunächst eine Möglichkeit zu finden, die ROC-Konzentration einer Gitterbox in Abhängigkeit von den dort herrschenden chemischen Reaktionsbedingungen zu bestimmen.

5.3. Parametrisierung der Konzentration organischer Verbindungen im GRS durch eine diagnostische Funktion

Das Reaktionssystem GRS, auf dem der entwickelte Mechanismus GRSPANS beruht, wurde am CSIRO Sydney unter der Bedingung entwickelt, daß Bodenmeßdaten für die ROC-Konzentration vorliegen, die dann dem chemischen Reaktionsmechanismus als konstante, homogen verteilte Konzentration zu jedem Zeitschritt neu vorgegeben werden. Für die Erstellung dieser Arbeit standen keine entsprechenden Meßdaten zur Verfügung und es ist nicht möglich, die Messungen der ROC-Konzentrationen aus Sydney auf die nordeuropäischen Verhältnisse zu übertragen, da die Konzentration von organischen Stoffen nicht nur davon abhängt, wie urban bzw. ländlich die betrachtete Region ist, sondern auch von der Art und Zusammensetzung der Vegetation, die ein nicht zu vernachlässigender Emitter von artspezifischen organischen Verbindungen (Duftstoffen) ist, sowie der Industrie und der Zusammensetzung des Benzins in der jeweiligen Region.

Bei einer Kopplung des GRS bzw. GRSPANS an ein dreidimensionales Transportmodell ist eine Verwendung allein von Bodenmeßdaten, die dem Mechanismus als horizontal und vertikal homogene Werte vorgegeben werden, nicht möglich, denn in der Troposphäre gibt es große horizontale und vertikale Unterschiede der organischen Konzentrationen. Es wären daher Meßdaten in guter räumlicher und zeitlicher Auflösung erforderlich, die nicht existieren. Um dennoch mit GRSPANS dreidimensionale Transportrechnungen unter Berücksichtigung von Emissionen durchführen zu können, war es daher notwendig, eine Möglichkeit zu finden, die ROC-Konzentration vom Modell selbst während der Simulation zu jedem Zeitschritt bestimmen zu lassen.

Dazu wird eine diagnostische Parametrisierungsfunktion gesucht, die den Verlauf der Konzentrationen der organischen Stoffe in CHEMSAN (NMHC, in der Ableitung der gesuchten Funktion im folgenden ebenfalls als ROC bezeichnet) mit Hilfe der in GRSPANS vorgegebenen Emissionen und berechneten Konzentrationen in guter Näherung wiedergibt. Emissionen der NO_x und der organischen Verbindungen liegen vor, ebenso die Konzentrationen von O_3 , NO und NO_2 . Die zu bestimmende Funktion beruht auf der Annahme, daß es zwischen den genannten Emissionen und Konzentrationen und der ROC-Konzentration einen Zusammenhang gibt. Die ROC-Konzentration hängt zum einen sicherlich vom Verhältnis der organischen Emissionen zu den NO_x -Emissionen ab, das die Bedingung für die O_3 -Bildung bestimmt. Zum anderen haben auch *alle* anderen Konzentrationen aufgrund der Nichtlinearität des Systems einen Einfluß auf die ROC-Konzentration. Diese Einflüsse sind jedoch von sehr unterschiedlicher Bedeutung für die ROC-Konzentration. Daher wird in einem ersten Schritt eine Parametrisierungsfunktion aus den Konzentrationen aller von

GRSPANS behandelten Stoffe und aus allen in die Simulation eingehenden Emissionen entwickelt, um dann die Abhängigkeiten von solchen Parametern, die nur einen geringen Einfluß haben, bei der anschließenden Ermittlung der endgültigen Parametrisierungsfunktion zu vernachlässigen. Als Resultat erhält man bei diesem Vorgehen eine möglichst einfache und damit rechenzeitfreundliche Parametrisierung der ROC-Konzentration für GRSPANS.

5.3.1. Mathematische Grundlagen

Um die Funktion zur Bestimmung der ROC-Konzentration zu finden, wird die Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme ("general linear least square fit", im weiteren mit LLS abgekürzt) angewendet. Bei dieser wird ein Parameter y als Linearkombination von M spezifischen Funktionen $X_k(\vec{x})$

$$y(\vec{x}) = \sum_{k=1}^M a_k X_k(\vec{x}) \quad (5.41)$$

gesucht, die von einem Parametervektor $\vec{x}$ abhängen. Die quadratische Abweichung J^2 des parametrisierten Wertes vom tatsächlichen Wert

$$J^2 = \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i - \sum_{k=1}^M a_k X_k(\vec{x}_i)}{\sigma_i} \right)^2 \quad (5.42)$$

soll für alle N Datenpunkte minimal werden. Dabei sind $a_1, \dots, a_M$ die zu bestimmenden Koeffizienten und $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ die Standardabweichungen, wobei in diesem Fall $\sigma_i = 1$ gesetzt wird, da die Standardabweichung des i -ten Datenpunktes unbekannt ist. Gleichung (5.42) lautet dann in Matrix-Schreibweise

$$J^2 = \left| \mathbf{A} \cdot \vec{a} - \vec{b} \right|^2 \quad (5.43)$$

mit

$$\mathbf{A} = A_{ij} = X_j(\vec{x}_i) \quad \text{und} \quad \vec{b} = b_i = y_i.$$

A ist dabei eine $(N \times M)$ -Matrix. Da die Anzahl der Datenpunkte N viel größer als die Anzahl der Funktionen M der Modellparameter $\vec{x}$ ist, handelt es sich um ein überbestimmtes Problem. $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind der Koeffizienten- bzw. Parameter-Vektor.

Als notwendige Bedingung für die Existenz des Minimums von J^2 müssen alle Ableitungen von J^2 nach $\vec{x}_i$ ($i = 1, \dots, N$) verschwinden :

$$0 = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma} \left(y_i - \sum_{j=1}^M a_j X_j(\vec{x}_i) \right) X_k(\vec{x}_i) \quad , \quad k = 1, \dots, M. \quad (5.44)$$

Das Gleichungssystem 5.44 ist in vielen Fällen nahezu singulär, so daß es für einfache "least square"-Probleme mit Hilfe der "singular value decomposition" (SVD) gelöst wird. Dieses Verfahren wird auch in der vorliegenden Arbeit verwendet. Berücksichtigt man, daß sich $\mathbf{A}$, wie jede Matrix, in eine orthogonale Spalten-Matrix $\mathbf{U}$, eine Diagonalmatrix $\mathbf{W}$ und eine zu einer orthogonalen ($N \times N$)-Matrix $\mathbf{V}$ transponierte Matrix $\mathbf{V}^T$ aufspalten läßt ($\mathbf{A} = \mathbf{U} \cdot \mathbf{W} \cdot \mathbf{V}^T$), so erhält man als Lösung von (5.44) für den Koeffizienten-Vektor $\vec{a}$

$$\vec{a} = \sum_{i=1}^M \left(\frac{\vec{U}_{(i)} \cdot \vec{b}}{w_i} \right) \vec{V}_{(i)} \quad (5.45)$$

Dabei sind $\vec{U}_{(i)}$ ($i = 1, \dots, M$) die Spaltenvektoren von $\mathbf{U}$, die die gewünschte Orthonormalbasis bilden, $\vec{V}_{(i)}$ die Spaltenvektoren von $\mathbf{V}$ und w_i die "singular values". Der Koeffizienten-Vektor $\vec{a}$ ergibt sich also als Linearkombination der Spalten von $\mathbf{V}$ mit Koeffizienten, die man aus dem Produkt der Spalten von $\mathbf{U}$ und dem gewichteten Datenvektor $\vec{b}$ erhält. Für Situationen, in denen ein w_i sehr klein ist ($w_i \rightarrow 0$), wird in der SVD (Gleichung 5.45) $1/w_i = 0$ gesetzt, da man sonst ein zufälliges, sehr großes Vielfaches der entsprechenden Linearkombination der Basisfunktionen addieren würde, so daß Gleichung 5.45 einen falschen Lösungsvektor $\vec{a}$ liefern würde.

Bei der Anwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadrate auf die Bestimmung der ROC-Konzentration in GRSPANS wird Gleichung 5.41 verwendet, wobei y für die ROC-Konzentration und die Komponenten von $\vec{x}$ für die Emissionen bzw. Konzentrationen der Stoffe von GRSPANS stehen.

5.3.2. Entwicklung der diagnostischen Funktion

Als Grundlage für die Anwendung der Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme werden 1134 Szenarien (Tabelle 5.6 in Abschnitt 5.4.3) auf Basis der Porto Carras-Daten (Tabellen 5.1 und 5.2) mit den Reaktionssystemen CHEMSAN und GRSPANS gerechnet. Die genauere Auswertung folgt in Kapitel 5.4.3. Bei dem verwendeten GRSPANS handelt es sich um eine Version ohne Emission von ROC; statt dessen wird für jedes Szenario eine konstante ROC-Konzentration vorgegeben, die dem Mittelwert der mit CHEMSAN ermittelten organischen Konzentrationen entspricht. GRSPANS liefert für jedes Szenario die Zeitserien der Konzentrationen und CHEMSAN die Zeitserie für die ROC-Konzentration. Mit diesen Daten wird mittels des LLS-Verfahrens ein Zusammenhang zwischen der ROC-Konzentration, die mit CHEMSAN bestimmt wird, und den von GRSPANS gelieferten Werten gesucht. Die Verwendung von 1134 verschiedenen Szenarien als Grundlage dieser Bestimmung gewährleistet eine möglichst allgemeine Gültigkeit des gefundenen Zusammenhangs. Es zeigte sich jedoch, daß eine größere Allgemeingültigkeit der Funktion nur

auf Kosten ungenauerer Ergebnisse erreichbar ist. Da eine möglichst allgemeine Anwendbarkeit des Reaktionssystems GRSPANS angestrebt wird, war es notwendig, viele, sehr unterschiedliche Szenarien als Grundlage für die Entwicklung der Parametrisierungsfunktion einzubeziehen, die möglichst viele der in der Troposphäre vorkommenden Situationen abdecken.

In der ersten Entwicklung der ROC-Funktion, in die die Konzentrationen aller Stoffe eingingen und in der Terme bis zur vierten Ordnung berücksichtigt wurden, zeigte sich, daß ein Einbeziehen allein von NO_2 - und ROC-Emissionen, sowie NO_2 - und O_3 -Konzentrationen in die Terme der Funktion ausreicht, da die Ergebnisse einer solchen ROC-Funktion annähernd so gut sind wie Ergebnisse einer Funktion, die Abhängigkeiten von allen Konzentrationen und Emissionen enthält. So ist eine Berücksichtigung der NO-Konzentration oder -Emission in der Berechnung nicht nötig, da die Emission im allgemeinen in einem festen Verhältnis zur NO_2 -Emission steht, und die Konzentration von den NO_2 - und O_3 -Konzentrationen abhängig ist. Dagegen ist es unbedingt erforderlich, die O_3 -Konzentration in der Berechnung zu berücksichtigen, da bei dieser die tageszeitliche Schwankung der Konzentration von einem generellen Anstieg oder Abfall überlagert wird, der auch in der Kurve der ROC-Konzentration erkennbar ist (vgl. Abb. 5.5).

Bei der Vorgabe der von diesen vier Parametern abhängigen Terme wurden verschiedene Ansätze gemacht. Zum einen wurden Terme vorgegeben, die eine einfache Potenzreihenentwicklung bis zur vierten Ordnung darstellen, deren Ergebnisse hier nicht gezeigt werden. Zum anderen wurden Terme vorgegeben, die aus den Produkten eines der Parameter und einer trigonometrischen Funktion der Zeit t bestanden. Eine einfache, nur auf Grundlage von 14 Emissionsszenarien ermittelte ROC-Funktion, – sie besteht nur aus 10 Termen –, wird im Anhang B vorgestellt. Die für die weiteren Rechnungen verwendete ROC-Funktion hat die Form:

$$\begin{aligned}
 [ROC] = & a_1 + a_2 [NO_2] \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_3 \{ROC\} \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_4 \{NO_2\} \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_5 [O_3] \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_6 [NO_2] \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_7 \{ROC\} \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_8 \{NO_2\} \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_9 [O_3] \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_{10} [NO_2] \cos\left(0.001 \frac{\pi}{12}t\right) + a_{11} [O_3] \cos\left(0.001 \frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_{12} \{ROC\} \cos^2\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_{13} \{NO_2\} \cos^2\left(\frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_{14} [NO_2] \sin\left(0.001 \frac{\pi}{12}t\right) + a_{15} [O_3] \sin\left(0.001 \frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_{16} \{ROC\} \sin^2\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_{17} \{NO_2\} \sin^2\left(\frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_{18} [NO_2] \cos\left(0.125 \frac{\pi}{12}t\right) + a_{19} [O_3] \cos\left(0.125 \frac{\pi}{12}t\right) \\
 & + a_{20} [NO_2] \cos^2\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_{21} [O_3] \cos^2\left(\frac{\pi}{12}t\right)
 \end{aligned} \tag{5.46}$$

$$\begin{aligned}
 &+a_{22} [NO_2] \sin(0.125 \frac{\pi}{12}t) + a_{23} [O_3] \sin(0.125 \frac{\pi}{12}t) \\
 &\quad +a_{24} [NO_2] \sin^2(\frac{\pi}{12}t) + a_{25} [O_3] \sin^2(\frac{\pi}{12}t) \\
 &\quad +a_{26} [NO_2] \cos^3(\frac{\pi}{12}t) + a_{27} \{ROC\} \cos^3(\frac{\pi}{12}t) \\
 &\quad +a_{28} \{NO_2\} \cos^3(\frac{\pi}{12}t) + a_{29} [O_3] \cos^3(\frac{\pi}{12}t) \\
 &\quad +a_{30} [NO_2] \sin^3(\frac{\pi}{12}t) + a_{31} \{ROC\} \sin^3(\frac{\pi}{12}t) \\
 &\quad +a_{32} \{NO_2\} \sin^3(\frac{\pi}{12}t) + a_{33} [O_3] \sin^3(\frac{\pi}{12}t)
 \end{aligned}$$

Sie hängt nur von $[NO_2]$, $[O_3]$, $\{ROC\}$ und $\{NO_2\}$ ab, wobei Stoffe in eckigen Klammern ($[]$) Konzentrationen und solche in Mengenklammern ($\{ \}$) Emissionen dieses Stoffes bezeichnen. Es werden sowohl Tagesperioden, als auch Langzeittrends dieser Konzentrationen in Gleichung 5.46 berücksichtigt.

Die Koeffizienten a_i ($i = 1, \dots, 33$) werden mit dem LLS-Verfahren unter Verwendung einer Routine aus dem LAPACK-Paket (Anderson et al., 1995) bestimmt zu:

$$\begin{array}{ll}
 a_1 = 9.009258620 \cdot 10^{-1} , & a_{18} = -2.762048332 \\
 a_2 = -3.454572589 \cdot 10^{-1} , & a_{19} = 1.693380132 \cdot 10^{-1} \\
 a_3 = 4.226322165 \cdot 10^{-3} , & a_{20} = 5.316093675 \cdot 10^{+4} \\
 a_4 = -1.437836498 \cdot 10^{-2} , & a_{21} = -7.322981128 \cdot 10^{+3} \\
 a_5 = 7.814925492 \cdot 10^{-3} , & a_{22} = 1.857902982 \\
 a_6 = -1.744199953 \cdot 10^{-1} , & a_{23} = -6.007411819 \cdot 10^{-1} \\
 a_7 = 2.323924521 \cdot 10^{-3} , & a_{24} = 5.316110131 \cdot 10^{+4} \\
 a_8 = 6.768473182 \cdot 10^{-3} , & a_{25} = -7.322981449 \cdot 10^{+3} \\
 a_9 = 3.584447673 \cdot 10^{-2} , & a_{26} = 1.779353443 \cdot 10^{-1} \\
 a_{10} = -5.315301644 \cdot 10^{+4} , & a_{27} = 4.508513932 \cdot 10^{-3} \\
 a_{11} = 7.323127887 \cdot 10^{+3} , & a_{28} = -1.676838124 \cdot 10^{-2} \\
 a_{12} = 1.595582766 \cdot 10^{-2} , & a_{29} = -9.243751454 \cdot 10^{-3} \\
 a_{13} = -7.490879780 \cdot 10^{-2} , & a_{30} = 3.601046851 \cdot 10^{-1} \\
 a_{14} = -1.083434114 \cdot 10^{+3} , & a_{31} = 3.585963888 \cdot 10^{-4} \\
 a_{15} = 9.704407623 \cdot 10^{+1} , & a_{32} = -1.760392648 \cdot 10^{-2} \\
 a_{16} = 1.039491051 \cdot 10^{-2} , & a_{33} = -1.116969924 \cdot 10^{-2} \\
 a_{17} = -5.473810910 \cdot 10^{-2} . &
 \end{array}$$

Abbildung 5.6 zeigt links die von CHEMSAN berechneten ROC-Konzentrationen gegenüber den ROC-Konzentrationen, die aus den Vorlaufdaten (GRSPANS ohne ROC-Emissionen) mit Hilfe der entwickelten Funktion (5.46) ermittelt wurden (LLS). Für die Simulation wurde aus den 1134 gerechneten Szenarien (vgl. Abschnitt 5.4.3) das mit urbanen Anfangskonzentrationen (Tabelle 5.5), einer Temperatur von 288.15 K bei 40° nördliche Breite am 21.06. ausgewählt. CHEMSAN weist für dieses Szenario eine von Tag zu Tag

Abbildung 5.6.: Vergleiche der mit CHEMSAN in einer Simulation bestimmten organischen Konzentrationen mit denen der LLS-Parametrisierung. Links die mit den Vorlaufdaten berechneten Ergebnisse; rechts die mit den von GRSPANS mit Emissionen und Parametrisierung der ROC-Konzentrationen berechneten Ergebnisse.

abnehmende organische Konzentration auf. Die Amplitude der Tagesschwingung der Konzentrationen beträgt etwa 50 ppbC. Für die mit Hilfe der Funktion aus den Vorlaufdaten berechneten ROC-Konzentrationen ist dieser abnehmende Trend in den Tageskonzentrationen ebenfalls zu verzeichnen, allerdings weist die Konzentration drei sekundäre Minima auf, während die organischen Konzentrationen in CHEMSAN mit abnehmender Steigung ein breites nächtliches Maximum in den frühen Morgenstunden erreichen. Dagegen wird das Konzentrationsminimum am Tag vom direkten Ergebnis der LLS gut wiedergegeben. Allgemein kann bis auf die ersten 12 Simulationsstunden, die noch stark von den Anfangsbedingungen geprägt werden, eine gute Übereinstimmung der mit der ROC-Funktion berechneten organischen Konzentrationen mit denen mit CHEMSAN ermittelten festgestellt werden.

Implementiert man die ROC-Funktion in GRSPANS und rechnet jetzt mit ROC-Emissionen, so müssen die Abweichungen der berechneten ROC-Konzentrationen von den CHEMSAN-Ergebnissen zwangsläufig größer werden, da die ROC-Konzentration von der Entwicklung der Konzentrationen *aller* übrigen Stoffe abhängt, die sich durch den anderen zeitlichen Verlauf der ROC-Konzentration verändern. So weisen die Vorläufe (GRSPANS ohne Emissionen) z.B. keine tageszeitliche Variation der ROC-Konzentration auf. Dennoch zeigt der Vergleich von GRSPANS, gerechnet mit ROC-Emissionen und ROC-Funktion, zu CHEMSAN (rechter Teil von Abb. 5.6) kaum Unterschiede im zeitlichen Verlauf, verglichen mit dem direkten Ergebnis der LLS. Es sind jedoch auch hier starke Abweichungen für die ersten 12 Stunden der Simulation zu verzeichnen, die für das erste Maximum von

CHEMSAN über 50 % betragen und auch für das Minimum der ROC-Konzentration noch gut 10 % erreichen. Dabei handelt es sich bei ersterer Abweichung um eine Überschätzung der CHEMSAN-Ergebnisse durch GRSPANS und bei letzterer um eine Unterschätzung, d.h. die von GRSPANS bestimmten Konzentrationsgradienten sind sehr viel größer als die von CHEMSAN ermittelten. Im weiteren Verlauf der Simulation gleichen sich die Konzentrationskurven der beiden Systeme mehr und mehr an. Dies zeigt, daß die ROC-Funktion eine gewisse Einschwingzeit benötigt, um die Konzentrationen der organischen Stoffe relativ unabhängig von den Anfangsbedingungen und in guter Übereinstimmung mit denen aus CHEMSAN bestimmen zu können. Diese Abhängigkeit der von GRSPANS ermittelten ROC-Konzentration von den Anfangsbedingungen gilt auch für die Konzentrationen der übrigen Stoffe von GRSPANS und für die von anderen Reaktionsmechanismen bestimmten Spezieskonzentrationen, so daß ein Vergleich von Ergebnissen, die mit verschiedenen Mechanismen ermittelt werden, generell für den ersten Simulationstag nur schwer möglich ist. Erst ab dem zweiten Tag werden die Konzentrationen weniger von den Anfangsbedingungen und mehr von den chemischen Reaktionen bestimmt, so daß ein solcher Vergleich sinnvoll wird.

Wichtiger als die an dieser Stelle gezeigte Übereinstimmung in den zeitlichen Verläufen der ROC-Konzentrationen ist allerdings, daß die Konzentrationen der für die Analyse der Luftqualität entscheidenden Stoffe, wie Ozon oder Salpetersäure, mit ähnlichen zeitlichen Verläufen simuliert werden können. Die Ergebnisse des Vergleichs von CHEMSAN mit GRSPANS werden im Rahmen der durchgeführten Boxmodellrechnungen im folgenden Abschnitt 5.4 ausführlich vorgestellt.

5.4. Vergleich der Ergebnisse des komplexen und des einfachen Reaktionssystems in Boxmodellrechnungen

5.4.1. Rechnungen mit Daten des Porto Carras – Vergleichs

Die meteorologischen Eingangsdaten des Porto Carras-Vergleichs sind der Tabelle 5.1 und die Anfangskonzentrationen sowie die über eine Stunde gemittelten, tageszeitlich variierenden Emissionen der Tabelle 5.2 zu entnehmen. Sie wurden schon zur Entwicklung des chemischen Reaktionsmechanismus GRSPANS, sowie der ROC-Funktion verwendet.

Die mit diesen Eingangsdaten berechneten Ergebnisse des kompakten Reaktionsmechanismus GRSPANS unter Verwendung der entwickelten ROC-Funktion (Gleichung 5.46)

Abbildung 5.7.: Vergleich der Ergebnisse von GRSPANS mit denen von CHEMSAN, ermittelt mit den Porto Carras-Daten.

und ROC-Emissionen sind in Abbildung 5.7 gegenüber den entsprechenden CHEMSAN-Ergebnissen dargestellt. Es fällt auf, daß die mit der ROC-Funktion bestimmten Konzentrationen in GRSPANS für den ersten Simulationstag extreme Abweichungen von den von CHEMSAN ermittelten NMHC-Konzentrationen aufweisen und sich die organischen Konzentrationen der beiden Reaktionssysteme im Laufe der Zeit allmählich annähern. Dies war schon beim Vergleich der direkt mit der LLS ermittelten ROC-Konzentrationen zu beobachten (Abb. 5.6). Die Abweichungen der organischen Konzentrationen in GRSPANS von den CHEMSAN-Ergebnissen bestehen in den ersten 12 Simulationsstunden in einer 300 %-igen Überschätzung. Über den Simulationszeitraum von 100 Stunden nimmt diese Überschätzung auf ca. 30 % ab. Während des zweiten Tages, der für dreidimensionale Anwendungen von Bedeutung ist, da diese selten über mehr als zwei Tage gerechnet werden, beträgt die Abweichung noch etwa 100 %. Darüberhinaus ist in der Abbildung zu erkennen, daß der zeitliche Verlauf der von GRSPANS bestimmten ROC-Konzentrationen für die berechneten täglichen Minima gut mit den NMHC-Ergebnissen von CHEMSAN in Einklang ist, daß er jedoch bei der Ermittlung der nächtlichen Maxima starke Konzentrationsschwankungen aufweist, die in den CHEMSAN-Ergebnissen nicht zu beobachten sind. Die Überschätzung der ROC-Konzentration führt über die Photolyse von ROC zu überhöhten RP-Konzentrationen im Vergleich zu der Version ohne Emission von ROC (Abb. 5.2), die an dieser Stelle nicht gezeigt werden.

Für die NO_x -Konzentrationen in GRSPANS stellt man fest, daß die NO-Konzentration noch niedrigere und die NO_2 -Konzentration noch höhere Werte annehmen als in der Version ohne Emission von ROC (Abb. 5.2). Dies führt zu größeren Abweichungen dieser Konzentrationen von entsprechenden von CHEMSAN bestimmten. Zusätzlich ist eine zeitliche Verschiebung der Konzentrationsverläufe zu verzeichnen. So wird das Maximum der NO-Konzentration am Morgen in GRSPANS früher erreicht, so daß zu diesem Zeitpunkt GRSPANS die NO-Werte von CHEMSAN überschätzt. In der NO_2 -Kurve wird entsprechend das tägliche Konzentrationsminimum ebenfalls um etwa eine Stunde früher angenommen.

Trotz dieser zum Teil großen Abweichungen in den Konzentrationen der Primärstoffe werden die Sekundärstoffe von GRSPANS in guter Übereinstimmung mit CHEMSAN ermittelt. Für die PAN- und HNO_3 -Konzentrationen sind keine Änderungen im Vergleich zu der Version ohne ROC-Emissionen erkennbar (Abb. 5.5). Die O_3 -Konzentrationen von GRSPANS sind insgesamt niedriger als im Fall ohne ROC-Emissionen (Abb. 5.1). Während die O_3 -Konzentration für den ersten Simulationstag noch in Übereinstimmung mit den CHEMSAN-Ergebnissen ist, ist für den restlichen Simulationszeitraum tagsüber eine Unterschätzung von maximal 15 % festzustellen. GRSPANS unterschätzt weiterhin sowohl den täglichen Anstieg als auch die nächtliche Abnahme der O_3 -Konzentration gegenüber

CHEMSAN, so daß für die nächtlichen Konzentrationsminima während des gesamten Simulationszeitraums nur kleine Abweichungen im Bereich von etwa 5 % zu verzeichnen sind.

Insgesamt kann GRSPANS für diesen Vergleichsfall die interessierenden Konzentrationen der Sekundärstoffe in guter Übereinstimmung mit CHEMSAN ermitteln, obwohl es in den Konzentrationen der Primärstoffe zum Teil erhebliche Abweichungen von CHEMSAN gibt.

5.4.2. Rechnungen mit Daten des EUROTRAC – Vergleichs

Im Rahmen des EUROTRAC-Projekts wurde ein Vergleich von chemischen Reaktionsmechanismen durchgeführt, der fünf verschiedene Szenarien umfaßte, die von relativ unverschmutzten bis zu moderat verschmutzten Bedingungen reichten. Extrem verschmutzte Situationen, wie sie in der Nähe von Großstädten oder großen anthropogenen Quellen vorkommen, wurden nicht betrachtet. An diesem Vergleich nahmen 12 verschiedene, detaillierte chemische Reaktionsmechanismen teil, von denen drei auf dem CB-Mechanismus von Gery et al. (1989) und vier auf dem RADM (Stockwell et al., 1990; Carter, 1990; Chang et al., 1987) beruhen. Die physikalischen Vorgaben sind in Tabelle 5.3 aufgeführt. Eine detaillierte Beschreibung der durchgeführten Vergleichsrechnungen mit ihren entsprechenden Vorgabedaten, der verglichenen chemischen Reaktionsmechanismen und der Ergebnisse sind bei Poppe et al. (1996) nachzulesen.

Für die hier vorgenommenen Vergleichsrechnungen wird der von den fünf Datensätzen aus

Tabelle 5.3.: Meteorologische Vorgaben für den EUROTRAC-Vergleich

	EUROTRAC
Simulationsort	45° n.Br., 0° L.
Modellgebiet	1 cm ²
erster Simaulationstag	01.07.
Simulationsbeginn	12:00 Uhr (Ortszeit)
Simulationszeitraum	100 h
Albedo	0.1
solare Deklination	+ 22 °
Grenzschichthöhe	1 cm (Modellhöhe)
Temperatur	288.15 K
Druck	1013.25 hPa
relative Feuchte	100 %
ohne Wind, Wolken und Deposition	

Tabelle 5.4.: Vorgaben der Anfangskonzentrationen und Emissionen für den EUROTRAC-Vergleich

	Emission in $\text{cm}^{-3}\text{s}^{-1}$	Anfangskonzentration in ppb
NO	$1.1 \cdot 10^6$	0.2
NO ₂	—	0.5
O ₃	—	50
HNO ₃	—	0.1
H ₂ O ₂	—	2.0
SO ₂	$2.2 \cdot 10^5$	—
CO	$2.4 \cdot 10^6$	200
CH ₄	—	1700
HCHO	—	1.0
NMHC	$3.0 \cdot 10^6$	—

dem EUROTRAC-Vergleich ausgewählt, der urbane Bedingungen darstellt. Die Emissionen und Anfangskonzentrationen dieses Szenarios sind Tabelle 5.4 zu entnehmen.

Für die Simulation mit CHEMSAN wird die Emission für die NMHCs nach einem für Flächenquellen gültigen 'split' (Wolke, 1996) in Emissionen der einzelnen organischen Spezies aufgeteilt:

$$\begin{aligned}
 [\text{HCHO}] &= 0.09 \cdot [\text{NMHC}] \\
 [\text{MeCHO}] &= 0.001 \cdot [\text{NMHC}] \\
 [\text{Ethan}] &= 0.09 \cdot [\text{NMHC}] \\
 [\text{Butan}] &= 0.5 \cdot [\text{NMHC}] \\
 [\text{Ethen}] &= 0.1 \cdot [\text{NMHC}] \\
 [\text{Propen}] &= 0.05 \cdot [\text{NMHC}] \\
 [\text{Benzol}] &= 0.1 \cdot [\text{NMHC}] \\
 [\text{Toluen}] &= 0.1 \cdot [\text{NMHC}] \\
 [\text{Xylen}] &= 0.05 \cdot [\text{NMHC}]
 \end{aligned}$$

Mit diesen Vorgaben werden Boxmodellrechnungen mit CHEMSAN bzw. GRSPANS durchgeführt. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 5.8 und 5.9 links gegenüber den entsprechenden Ergebnissen des EUROTRAC-Vergleichs (rechts) dargestellt.

Die von GRSPANS simulierte ROC-Konzentration (Abb.5.8) weist starke Abweichungen von den von CHEMSAN bestimmten NMHC-Konzentrationen auf. Während die

Abbildung 5.8.: Ergebnisse für HNO₃, PAN und NMHC des EUROTRAC-Vergleichs: links die Ergebnisse der Rechnungen mit GRSPANS und CHEMSAN und rechts die Ergebnisse der 12 am EUROTRAC teilnehmenden Mechanismen (aus: Poppe et al., 1996).

5. Entwicklung eines einfachen chemischen Reaktionssystems

Abbildung 5.9.: Ergebnisse für NO, NO₂ und O₃ des EUROTRAC-Vergleichs: links die Ergebnisse der Rechnungen mit GRSPANS und CHEMSAN und rechts die Ergebnisse der 12 am EUROTRAC teilnehmenden Mechanismen (aus: Poppe et al., 1996).

CHEMSAN-Ergebnisse, die sich in guter Übereinstimmung mit denen der EUROTRAC-Mechanismen befinden, einen ansteigenden Trend in den berechneten maximalen nächtlichen Konzentrationen zeigen, berechnet GRSPANS von Tag zu Tag abnehmende ROC-Konzentrationsmaxima. In den ersten Simulationsstunden überschätzt GRSPANS, wie schon im Porto Carras-Vergleich (Abb. 5.7), den Anstieg der organischen Konzentrationen, die innerhalb der zweiten Simulationsstunde vom Hintergrundwert 1 ppbC auf 20 ppbC ansteigen. Für das erste Konzentrationsmaximum bzw. -minimum ist die Übereinstimmung der mit GRSPANS berechneten Werte mit denen der übrigen Mechanismen noch sehr gut, innerhalb eines 50 %-igen Fehlers, im weiteren Verlauf der Simulation führt der gegenläufige Trend in den Konzentrationsmaxima jedoch zu einer zunehmenden Unterschätzung der organischen Konzentrationen durch GRSPANS. Nach 110 Simulationsstunden berechnet die ROC-Funktion in GRSPANS sogar negative ROC-Konzentrationen, die im Program auf Null gesetzt werden. Diese ROC-Konzentrationen von 0 ppbC führen zu einem unrealistischen Anstieg der NO_x -Konzentrationen, da keine Radikale RP mehr aus der Photolyse von ROC gebildet werden, um diese abzubauen. Entsprechend bleiben ab diesem Zeitpunkt die Konzentrationen der Sekundärstoffe zeitlich konstant. In die weitere Interpretation der Ergebnisse wird der fünfte Simulationstag daher nicht mehr einbezogen.

Wichtig für eine Anwendbarkeit von GRSPANS in einem dreidimensionalen Modell sind die Ergebnisse des zweiten Tages. Für diesen ist für das ROC-Konzentrationsminimum am frühen Nachmittag eine Übereinstimmung und für das Maximum in den frühen Morgenstunden eine Unterschätzung des CHEMSAN-Ergebnisses für NMHC durch GRSPANS von etwa 50 % zu verzeichnen.

Für die NO_x -Konzentrationen ist für die GRSPANS-Ergebnisse, wie schon beim Porto Carras-Vergleich (Abb. 5.7), ein Erreichen der Konzentrationsmaxima zu einem um ca. eine Stunde früheren Zeitpunkt zu verzeichnen. Auch die starke Unterschätzung der NO-Konzentrationen durch GRSPANS ist dort schon zu beobachten gewesen. Bei dieser Simulation bestimmt GRSPANS außerdem niedrigere NO_2 -Konzentrationen als CHEMSAN. Die Ergebnisse beider Mechanismen befinden sich jedoch in dem von den EUROTRAC-Mechanismen aufgespannten Konzentrationsbereich.

Für die O_3 -Konzentrationen berechnet GRSPANS Werte, die im oberen Wertebereich der von den 12 EUROTRAC-Mechanismen ermittelten Konzentrationen liegt, wogegen die von CHEMSAN bestimmten O_3 -Konzentrationen niedriger sind als die der im EUROTRAC-Vergleich berücksichtigten Reaktionssysteme.

Die aus den Vorläufersubstanzen gebildeten Stickstoffabbauprodukte (HNO_3 und PAN) zeigen starke Abweichungen zwischen den von GRSPANS bzw. CHEMSAN ermittelten Konzentrationen (Abb. 5.8). Bezieht man in die Betrachtung die EUROTRAC-Ergebnisse

mit ein, so läßt sich feststellen, daß die von GRSPANS bestimmten Konzentrationen beider Stoffe und die von CHEMSAN ermittelten PAN-Konzentrationen Extremwerte der mit den EUROTRAC-Mechanismen berechneten Konzentrationen darstellen. Für die HNO_3 -Konzentration berechnet CHEMSAN Werte, die im mittleren Bereich der von den EUROTRAC-Mechanismen vorhergesagten Konzentrationsbereich liegen. GRSPANS überschätzt diese Werte mit der Zeit zunehmend, so daß die von ihm bestimmte HNO_3 -Konzentration eine Abweichung von etwa 75 % nach vier Tagen vom CHEMSAN-Ergebnis aufweist.

Die PAN-Konzentrationen von GRSPANS haben dagegen Werte, die unterhalb des von den übrigen Mechanismen aufgespannten Wertebereichs liegen. Die von CHEMSAN berechneten PAN-Konzentrationen bewegen sich im oberen Niveau der von den EUROTRAC-Mechanismen ermittelten Werte, so daß die Unterschätzung der PAN-Konzentration durch GRSPANS nicht so extrem ausfällt, wie Abbildung 5.8 dies suggeriert. In Anbetracht der Tatsache, in welcher stark vereinfachter Form die PAN-Chemie in GRSPANS berücksichtigt wird (Vernachlässigung des thermischen Zerfalls), sind die von GRSPANS ermittelten Ergebnisse der PAN-Konzentrationen durchaus zufriedenstellend.

Die ROC-Funktion von GRSPANS liefert für dieses Anwendungsbeispiel nur für 96 Stunden realistische Ergebnisse. Für diesen Zeitraum weisen die von GRSPANS bestimmten Konzentrationen jedoch lediglich Abweichungen im Bereich von 50 % von dem Wertebereich auf, der von den 12 EUROTRAC-Mechanismen und CHEMSAN aufgespannt wird, d.h. die von GRSPANS ermittelten Ergebnisse rechtfertigen eine weitere Verwendung dieses Reaktionssystems.

5.4.3. Variation der Porto Carras-Daten

Für die Entwicklung der Parametrisierungsfunktion war es notwendig, eine große Anzahl von Szenarien zu rechnen, die möglichst viele der in der Troposphäre vorkommenden Situationen abdecken, um eine weite Anwendbarkeit des entwickelten chemischen Reaktionssystems zu gewährleisten. Dazu werden auf Grundlage der Porto Carras-Daten insgesamt 1134 Szenarien erzeugt. Es erwies sich als unzureichend für die angestrebte möglichst allgemeine Gültigkeit, lediglich die für die Validierung von chemischen Reaktionsmechanismen üblichen Emissionsszenarien zu rechnen, da die entwickelte Funktion zur Bestimmung der ROC-Konzentration nicht nur direkt von den Emissionen, sondern auch von den Konzentrationen und damit indirekt über die Photolyse von der Strahlung abhängt. Außerdem zeigte sich, daß auch die Wahl der Anfangskonzentrationen einen Einfluß auf die zu ermittelnde Parametrisierungsfunktion hat. Daher werden bei der Entwicklung weiterer Szenarien

zunächst drei Datensätze von möglichen Anfangskonzentrationen aufgestellt, die urbane, ländliche bzw. marine Bedingungen wiedergeben (Tabelle 5.5).

Tabelle 5.5.: Datensätze für die Anfangskonzentrationen für die Entwicklung von Szenarien auf Grundlage der Porto Carras-Daten (Konzentrationen in ppb).

<i>ppb</i>	urban	ländlich	marin
NO	10.0	0.2	0.02
NO ₂	30.0	0.4	0.04
O ₃	2.0	40.0	15.0
HNO ₃	1.0	1.0	0.1
PAN	0.0	3.0	0.0
SO ₂	80.0	1.0	0.1
ROC	50.0	5.0	5.0

Die Anfangskonzentrationen der organischen Stoffe in CHEMSAN werden erhalten, indem die ROC-Konzentration auf die einzelnen organischen Spezies so aufgeteilt wird, daß ihre Konzentrationen denselben Anteil an der gesamten NMHC-Konzentration behalten, wie in den ursprünglichen Porto Carras-Daten.

Für jeden dieser drei Datensätze werden dann unabhängig voneinander der Tag des Jahres, die geographische Breite und die Temperatur variiert. Diese Parameter nehmen folgende Werte an:

Tag des Jahres : 21.01., 21.04. und 21.06.
 geographische Breite : 30°, 45° und 60° nördliche Breite
 Temperatur : 273.15, 288.15 und 303.15 K

Beim Tag des Jahres werden ein Sommer- und ein Wintertag, sowie ein Tag aus einer Übergangsjahreszeit, in diesem Fall aus dem Frühling, ausgewählt. Bei der Wahl der geographischen Breite wird der Bereich von den Subtropen bis zu einer Breite von 60° nördlicher Breite und bei der Wahl der Temperatur der Bereich von 0° C bis 30° C abgedeckt. Zusätzlich werden noch die Emissionen von NO_x und NMHC abhängig voneinander variiert, indem die ursprünglichen Porto Carras-Emissionen mit Faktoren belegt werden. Die gerechneten Emissionsszenarien sind Tabelle 5.6 zu entnehmen.

In den Abbildungen 5.10 und 5.11 sind als Ergebnisse dieser Vergleichsrechnungen die von GRSPANS berechneten nächtlichen und täglichen Konzentrationen von O₃, HNO₃, PAN und ROC gegen die entsprechenden Ergebnisse von CHEMSAN dargestellt. Um die Datenfülle einzuschränken werden tags die 12 Uhr- und nachts die 24 Uhr-Konzentrationen

Tabelle 5.6.: Emissionsszenarien auf Grundlage der Porto Carras-Daten

	NO _x	: 20	: 10	: 2	· 1	· 2
NMHC						
: 10		×	×	×		
: 5		×	×	×	×	
· 1			×	×	×	×
· 2				×	×	×

des zweiten und vierten Tages betrachtet. Der zweite Tag wird gewählt, da sich die späteren mesoskaligen Anwendungen mit METRAS meist auf einen Zeitraum von zwei Tagen beschränken, der erste Tag jedoch noch stark von den Anfangsbedingungen beeinflusst wird. Zusätzlich werden die Korrelationen am vierten Tag betrachtet, um den Simulationstag mit den größten auftretenden Abweichungen zu berücksichtigen, denn geringfügig verschiedene Trends in der Entwicklung einer Stoffkonzentration führen zu einem über die Zeit anwachsenden Konzentrationsunterschied. Die Unterscheidung von täglichen und nächtlichen Konzentrationen wird vorgenommen, da sich die Chemie nach Sonnenaufgang wesentlich von der nachts ablaufenden unterscheidet.

Bei den Korrelationen dieser vier Stoffe fällt für PAN eine starke Streuung der Ergebnisse auf. Außerdem kommen für ROC und O₃ eine Anzahl von Fällen vor, in denen GRSPANS negative Konzentrationen berechnet, die als Punkte auf der Abszisse erscheinen. Die Ursache hierfür liegt darin, daß die ROC-Funktion für diese Situationen negative Werte liefert, die im Programm anschließend auf Null gesetzt werden und dadurch die übrigen Stoffkonzentrationen beeinflusst. Darüberhinaus sind keine gravierenden Unterschiede zwischen den Korrelationen am zweiten und vierten Tag, dargestellt durch Kreuze (+) bzw. Kreise (o), zu verzeichnen; Unterschiede zwischen Tag- und Nacht-Korrelationen sind lediglich für O₃ signifikant.

Für die ROC-Konzentrationen von GRSPANS ist eine Überschätzung der von CHEMSAN bestimmten NMHC-Konzentrationen im Konzentrationsbereich zwischen 5 und 50 ppbC festzustellen. Für kleinere ROC-Konzentrationen unterschätzt GRSPANS die von CHEMSAN bestimmten NMHC-Konzentrationen um bis zu 100 %. Zusätzlich ermittelt die ROC-Funktion in GRSPANS für CHEMSAN-Werte zwischen 0.5 und 10 ppbC in einer Reihe von Fällen negative Konzentrationen, v.a. am Tag. Diese erscheinen in Abbildung 5.10 als Punkte längs der Abszisse. Für hohe Konzentrationen, oberhalb von etwa 20 ppbC ist eine bessere Übereinstimmung zwischen GRSPANS- und CHEMSAN-Ergebnissen zu verzeichnen; die Abweichungen bleiben hier im Bereich von 100 %.

Für Ozon ist die Übereinstimmung bei den 12 Uhr-Konzentrationen besser als bei den ent-

Abbildung 5.10.: Korrelationen zwischen den 12 Uhr- (Tag) und 24 Uhr-Werten (Nacht) der organischen bzw. Ozon-Konzentrationen von GRSPANS und CHEMSAN für den zweiten und vierten Tag, die aus den Szenarien auf Grundlage der Porto Carras-Daten ermittelt wurden.

sprechenden 24 Uhr-Werten. Während bei den Nachtwerten sowohl Fälle vorkommen, wo GRSPANS negative Werte und CHEMSAN Konzentrationen bis über 100 ppb berechnet, als auch Fälle, in denen den von CHEMSAN bestimmten Konzentrationen um 30 ppb in GRSPANS Werte gegenüberstehen, die um etwa eine Größenordnung höher sind, sind in den Tageskonzentrationen keine derartig hohen Überschätzungen der O₃-Konzentration von CHEMSAN durch GRSPANS zu verzeichnen. Sie bleiben im Bereich von einer halben

Größenordnung. Außerdem treten tagsüber keine Werte auf, die sich entlang der Abszisse gruppieren, allerdings kommen auch am Tag einige Fälle vor, in denen GRSPANS die CHEMSAN-Ergebnisse um bis zu einer Größenordnung unterschätzt. Die Ursache für die stärkere nächtliche Überschätzung von hohen O_3 -Konzentrationen liegt darin begründet, daß GRSPANS sowohl den täglichen O_3 -Aufbau als auch den nächtlichen O_3 -Abbau unterschätzt, so daß es konsequent höhere nächtliche O_3 -Konzentrationen berechnet. Diese Überhöhung der Konzentrationen in der Nacht macht sich v.a. bei hohen O_3 -Werten bemerkbar.

Die Korrelationen für die HNO_3 -Konzentrationen weisen, ähnlich wie die für die ROC-Konzentrationen, einen Konzentrationsbereich auf, in dem GRSPANS die CHEMSAN-Ergebnisse überschätzt. Diese Überschätzung beträgt bis zu einer halben Größenordnung für von GRSPANS bestimmte HNO_3 -Konzentrationen zwischen 2 und 10 ppb. Für kleinere HNO_3 -Werte ist dagegen für einige Fälle eine starke Unterschätzung der CHEMSAN-Werte zu verzeichnen. Für HNO_3 -Ergebnisse von GRSPANS oberhalb von 10 ppb ist die Übereinstimmung mit CHEMSAN relativ gut, die Abweichungen sind $\leq 50\%$. Allerdings fällt auf, daß GRSPANS in diesem Bereich nur diskrete Konzentrationswerte für HNO_3 berechnen kann, sichtbar an der Orientierung der Punkte entlang von Linien, parallel zur Abszisse. Die Eigenschaft von GRSPANS, nur diskrete Konzentrationswerte anzunehmen, ist in den Korrelationen für die PAN-Konzentrationen, noch ausgeprägter. Außerdem ist für die PAN-Korrelationen zwischen GRSPANS und CHEMSAN eine starke Streuung der Werte zu verzeichnen. Es treten sowohl Überschätzungen als auch Unterschätzungen der CHEMSAN-Ergebnisse durch GRSPANS von bis zu drei Größenordnungen auf. Diese starken Abweichungen liegen nur zu einem Teil an der fehlerhaften Bestimmung der ROC-Konzentration durch die ROC-Funktion, die über die photolytische Produktion von dem für die PAN-Bildung notwendigen Radikal RP zu Abweichungen in der von GRSPANS bestimmten PAN-Konzentration von der mit CHEMSAN ermittelten führt. Zum anderen resultieren Abweichungen der GRSPANS- von den CHEMSAN-Ergebnissen für die PAN-Konzentrationen aus der unterschiedlichen Berücksichtigung der PAN-Chemie in den beiden Reaktionssystemen. So gibt es in GRSPANS allein eine PAN-Aufbaureaktion, wogegen CHEMSAN zusätzlich den thermischen Zerfall von PAN in die Berechnung der PAN-Konzentration einbezieht.

Die durchgeführten Vergleichsrechnungen dieses Abschnitts 5.4 haben gezeigt, daß die von der ROC-Funktion bestimmten organischen Konzentrationen von GRSPANS zum Teil erhebliche Abweichungen von den von CHEMSAN ermittelten NMHC-Konzentrationen aufweisen, v.a. in den von den Anfangsbedingungen geprägten ersten 12 Simulationsstunden. Dennoch gelingt es mit GRSPANS für den Porto Carras- (Abschnitt 5.4.1) und den EUROTRAC-Vergleich (Abschnitt 5.4.2), die Konzentrationen der interessierenden Sekundärstoff-

Abbildung 5.11.: Korrelationen zwischen den 12 Uhr- (Tag) und 24 Uhr-Werten (Nacht) der HNO₃- bzw. PAN-Konzentrationen von GRSPANS und CHEMSAN für den zweiten und vierten Tag, die aus den Szenarien auf Grundlage der Porto Carras-Daten ermittelt wurden.

fe (O₃, HNO₃, PAN und H₂SO₄) in zufriedenstellender Übereinstimmung mit denen von CHEMSAN bzw. denen von CHEMSAN und den 12 EUROTRAC-Mechanismen vorherzusagen. Für die gerechneten 1142 Szenarien, die auch extreme chemische Reaktionsbedingungen der Troposphäre beinhalten, sind für einige Szenarien auch größere Abweichungen der GRSPANS-Ergebnisse für die Sekundärkonzentrationen von den entsprechenden CHEMSAN-Werten festzustellen.

Insgesamt hat sich anhand der durchgeführten Vergleichsrechnungen zwischen GRSPANS und CHEMSAN gezeigt, daß die durch die ROC-Funktion hervorgerufenen Abweichungen in allen Konzentrationen von den CHEMSAN-Ergebnissen größer werden, je mehr Szenarien für ihre Bestimmung herangezogen werden, d.h. je allgemeiner sie anwendbar ist. Im Anhang B wird eine Parametrisierungsfunktion vorgestellt, die auf Grundlage von lediglich 14 Emissionsszenarien und den meteorologischen Vorgaben des Porto Carras-Vergleichs entwickelt wurde. Sie zeigt für diese 14 Fälle sehr gute Übereinstimmungen mit CHEMSAN, versagt allerdings für andere Szenarien. Da bei einer dreidimensionalen Anwendung jedoch Gitterboxen mit sehr unterschiedlichen Emissionsbedingungen existieren, reichen diese 14 Fälle für die Entwicklung einer ROC-Funktion nicht aus, die in dreidimensionalen Transportrechnungen verwendet werden soll. Für eine spezielle Anwendung, d.h. an einem bestimmten Tag des Jahres, bei einer bestimmten geographischen Breite und unter bestimmten Temperaturbedingungen, sind für die Bestimmung der ROC-Funktion Rechnungen notwendig, die Emissionsszenarien umfassen, die von den Bedingungen in unmittelbarer Nähe einer starken Quelle bis zu denen in emissionsarmen natürlichen Regionen reichen. Die so entwickelte ROC-Funktion würde die beste Näherung an die von CHEMSAN bestimmten organischen Konzentrationen darstellen; es wäre allerdings notwendig, vor jeder dreidimensionalen Anwendung eine neue ROC-Funktion in Boxmodellrechnungen zu bestimmen. Dies ist zeitaufwendig und würde den Vorteil des geringen Rechenaufwands einer Simulation mit solch einem kompakten Reaktionsmechanismus kompensieren, d.h. man könnte ohne größeren Zeitaufwand ebensogut mit einem detaillierten Mechanismus wie CHEMSAN rechnen. Daher ist es sinnvoll, eine ROC-Funktion zu entwickeln, die auf möglichst viele in der Troposphäre vorkommenden Situationen angewendet werden kann. Zu ihrer Entwicklung sind so viele, sehr unterschiedliche Szenarien einzubeziehen, für die sowohl die Emissions- als auch die Strahlungsbedingungen variiert werden, daß die größere Allgemeingültigkeit nur auf Kosten ungenauerer Ergebnisse für die ROC-Konzentration möglich ist. Um gleichzeitig eine möglichst hohe Genauigkeit der Ergebnisse der ROC-Funktion bei einer möglichst allgemeinen Anwendbarkeit von GRSPANS in einem dreidimensionalen Transportmodell zu erreichen, könnte ein Satz von ROC-Funktionen erstellt werden, der an die jeweilige Region und Jahreszeit der Simulation angepaßte ROC-Funktionen beinhaltet.

6. Vergleich der Ergebnisse des komplexen und des einfachen Reaktionssystems in dreidimensionalen Modellrechnungen

In diesem Abschnitt wird die Implementierung des entwickelten Reaktionssystems GRSPANS in das mesoskalige Modell METRAS erläutert (Abschnitt 6.1) und anschließend werden zwei Anwendungen vorgestellt. Diese Simulationen werden außer mit GRSPANS auch mit dem detaillierten Reaktionsmechanismus CHEMSAN durchgeführt, der weiterhin als Vergleichsgrundlage dient. Die in Abschnitt 6.2 vorgestellte Anwendung, ist eine Schadstoffausbreitungsrechnung, die sich an den Vorgaben des Porto Carras-Vergleichs für die Boxmodellrechnungen orientiert. Als zweites dreidimensionales Anwendungsbeispiel wird eine Transportrechnung in einem Gebiet um Dresden unter Berücksichtigung der 1992 herrschenden Emissionen gerechnet (Abschnitt 6.3). Die Simulationen erfolgen jeweils über einen Zeitraum von zwei Tagen.

6.1. Berücksichtigung der organischen Verbindungen im kompakten Reaktionssystem

Bei der Implementierung des entwickelten chemischen Reaktionssystems GRSPANS in ein dreidimensionales Transportmodell stellt sich die Frage, in welcher Weise die Funktion zur Parametrisierung der ROC-Konzentration in die Berechnung einbezogen wird. Da diese Funktion aus Boxmodellergebnissen entwickelt wurde, hängt sie nur von den Emissionen und Konzentrationen der Stoffe ab, nicht jedoch von deren Transporten. Darüberhinaus kann die Funktion zur ROC-Bestimmung nur an Punkten mit NO_2 - und ROC-Emissionen angewendet werden, weil sie von deren Werten wesentlich mitbestimmt wird und daher auch

nur für die Fälle, in denen diese Emissionen vorliegen, definiert ist. Die ROC-Bestimmung über die Funktion wird also in METRAS nur an solchen Gitterpunkten vorgenommen, an denen gleichzeitig Emissionen von NO₂ und ROC vorliegen. Dies ist in der untersten Rechenfläche der Fall und oberhalb davon an Orten, wo Punktquellen für die entsprechenden Emissionen sorgen. An diesen Gitterpunkten wird die ROC-Konzentration aus der Summe des Ergebnisses der Funktion plus der Advektion und Diffusion von benachbarten Gitterpunkten berechnet. An Gitterpunkten, an denen keine Emissionen vorliegen, wird die ROC-Konzentration allein von den Transporten bestimmt und die Funktion nicht aufgerufen.

6.2. Simulation der Schadstoffausbreitung im Lee einer Linienquelle unter Verwendung der Porto Carras-Daten

6.2.1. Eingangsdaten und Initialisierung

Anhand des folgenden Anwendungsbeispiels wird untersucht, wie sich die Schadstoffkonzentrationen über Transporte und chemische Reaktionen im Lee einer Quelle mit zunehmendem Abstand von der Emissionsquelle in GRSPANS im Vergleich zur entsprechenden Simulation mit CHEMSAN entwickeln. Um zu gewährleisten, daß die durch die Unsicherheiten der ROC-Funktion hervorgerufenen Abweichungen GRSPANS' von CHEMSAN möglichst gering bleiben, werden zur Initialisierung von METRAS die meteorologischen Vorgaben aus dem Porto Carras-Vergleich (Tabelle 5.1) verwendet. Zur Simulation wird ein Gebiet von 25 km Ausdehnung in lateraler und 310 km in longitudinaler Richtung erzeugt, über das ein Gitter mit der horizontalen Maschenweite von 5 km und einer in vertikaler Richtung von bodennah 20 m auf 1 km ansteigenden Maschenweite gelegt wird. 15 km nördlich der südlichen Berandung des Modellgebiets befindet sich eine Linienquelle, die sich in lateraler Richtung durch das gesamte Modellgebiet zieht. Diese Quelle emittiert die gleichen Spezies in die unterste Rechenfläche, wie in der Porto Carras-Vergleichsrechnung, mit den für den Tageszeitraum von 8–21 Uhr verwendeten Quellstärken (Tabelle 5.2 in Abschnitt 5.1). Als Profile für die Hintergrundkonzentrationen werden die im Porto Carras-Vergleich verwendeten Werte für den Boden unter Berücksichtigung einer vertikalen Konzentrationsabnahme vorgegeben. Der Modellauf wird mit einem bodennahen Südwind von 4 m/s initialisiert.

6.2.2. Modellergebnisse

Die von GRSPANS bestimmte ROC-Konzentration zeigt, daß es mit Hilfe der entwickelten ROC-Funktion möglich ist, räumlich differenzierte Werte für die organischen Konzentrationen von GRSPANS zu bestimmen (Abb. 6.1). In unmittelbarer Quellennähe werden Konzentrationen von 80 ppbC ermittelt, die mit zunehmender Quellentfernung kleiner werden. Innerhalb einer Distanz von 15 km im Lee der Quelle nimmt die ROC-Konzentration um 55 ppbC auf 26 ppbC ab, und ab einer Entfernung von etwa 60 km erreicht sie Werte unterhalb von 11 ppbC. In der Höhe wirken sich die bodennahen ROC-Emissionen bis 300 m als leicht erhöhte Werte aus, darüber ist die Verteilung horizontal homogen.

Abbildung 6.1.: Vertikalschnitt in longitudinaler Richtung für die von GRSPANS bestimmten ROC-Konzentrationen in ppbC für 12 Uhr am zweiten Simulationstag; Isolinien von quellenah 81 ppbC in 5 ppbC-Abständen auf 1 ppbC in mittlerer Höhe abnehmend.

Diese Verteilung der ROC-Konzentrationen spiegelt sich auch in der Verteilung der hier nicht gezeigten RP-Konzentrationen wider. Die Höhe der RP-Konzentrationen, die um ungefähr zwei Größenordnungen größer als die von CHEMSAN berechnete OH-Konzentration bei gleicher Reaktivität des Systems sein müßte, beträgt in Quellennähe 0.22 ppb, einen um den Faktor 300 größeren Wert als die OH-Konzentration von CHEMSAN. Diese von GRSPANS berechneten hohen RP-Konzentrationen bewirken eine höhere Reaktivität des Reaktionssystems GRSPANS gegenüber dem System CHEMSAN, so daß die Primärstoffe NO_x sehr viel schneller, d.h. in einer sehr viel kleineren Distanz zur Quelle, zu HNO_3 bzw. PAN abgebaut werden. Der verstärkte NO_x -Abbau zeigt sich an erhöhten quellenahen HNO_3 -Konzentrationen und -Konzentrationsgradienten in den Ergebnissen von GRSPANS gegenüber denen von CHEMSAN (Abb. 6.2). Bodennah ermittelt GRSPANS dort HNO_3 -

Abbildung 6.2.: Vertikalschnitte um 12 Uhr für GRSPANS (links) bzw. CHEMSAN (rechts). *Oben:* O_3 -Konzentration [ppb]; dabei ist der für O_3 gewählte Isolinienabstand für GRSPANS (2.8 ppb) doppelt so groß wie für CHEMSAN (1.4 ppb). *Unten:* HNO_3 -Konzentration [ppb] (Isolinienabstand 0.3 ppb).

Konzentrationen von 1.8 ppb, während CHEMSAN lediglich einen Wert von etwa 1.2 ppb bestimmt. Dieser Konzentrationsunterschied baut sich im Lee der Quelle auf einer Distanz von 45 km ab, so daß in Quellabständen größer als 45 km eine sehr gute Übereinstimmung der mit den beiden Reaktionssystemen bestimmten HNO_3 -Konzentrationen zu verzeichnen ist.

Für die 24 Uhr-Konzentrationen von HNO_3 am zweiten Simulationstag sind kaum Abweichungen der GRSPANS-Ergebnisse von denen von CHEMSAN erkennbar. Die Zeitserien

für einen Punkt im Quellbereich und einen Punkt 200 km im Lee der Linienquelle zeigen diesen Verlauf der von GRSPANS und CHEMSAN ermittelten HNO_3 -Konzentrationen deutlich. Für den Punkt im Quellbereich (Abb. 6.3) ist für die von GRSPANS ermittelte HNO_3 -Konzentration aufgrund der überhöhten RP-Konzentration ein starker Anstieg des HNO_3 -Wertes nach Sonnenaufgang zu verzeichnen, so daß GRSPANS die HNO_3 -Konzentration von CHEMSAN gegen 10 Uhr um etwa 60 % überschätzt. Nach Sonnenuntergang sinkt die HNO_3 -Konzentration in GRSPANS durch Transporte bei gleichzeitig stark verringerter HNO_3 -Bildung auf die von CHEMSAN ermittelten Werte ab, so daß sich die Konzentrationen nach Sonnenuntergang am zweiten Tag wieder in Übereinstimmung mit CHEMSAN befinden, wie auch schon vor Sonnenaufgang. Quellfern (Abb. 6.4) sind über den gesamten Tag kaum Abweichungen der GRSPANS- von den CHEMSAN-Ergebnissen zu verzeichnen. Die lediglich vormittags auftretenden Abweichungen sind kleiner als 6 %.

Für die von GRSPANS ermittelten PAN-Konzentrationen führen die überhöhten RP-Konzentrationen zu einer generellen Überschätzung der CHEMSAN-Ergebnisse, fast bis zu einer Größenordnung, wobei die Abweichungen mit zunehmender Quellentfernung etwas abnehmen (vgl. Zeitserien für PAN in Abb. 6.3 und 6.4).

Bei der Betrachtung der von GRSPANS bestimmten O_3 -Konzentrationen ist eine generelle Überschätzung der 12 Uhr-Ergebnisse von CHEMSAN (Abb. 6.2) von 150–200 % zu verzeichnen. Diese Überhöhung der von GRSPANS ermittelten O_3 -Konzentrationen liegt an der Unterschätzung der NO-Konzentrationen durch GRSPANS um etwa 450 %, denn die O_3 -Konzentration entspricht näherungsweise der photostationären O_3 -Gleichgewichtskonzentration, die proportional zum (NO_2/NO) -Konzentrationsverhältnis ist (Gleichung 2.7). Diese Überschätzung der O_3 -Konzentrationen durch GRSPANS ist auch oberhalb der Grenzschicht, d.h. oberhalb von 500 m zu verzeichnen. Dies könnte an einer unterschiedlichen Vorgabe der organischen Hintergrundkonzentrationen für die beiden Reaktionssysteme liegen. Bei einer Vorgabe von höheren Werten für GRSPANS würde über eine verstärkte Radikalbildung die Oxidation von NO zu NO_2 an Bedeutung gewinnen, so daß die resultierende O_3 -Konzentration, abhängig vom Verhältnis der Konzentrationen von NO_2 zu NO, höher wäre als bei CHEMSAN.

Ein Vertikalschnitt der 24 Uhr-Werte zeigt, daß die O_3 -Konzentrationen von GRSPANS geringere horizontale Unterschiede als CHEMSAN aufweisen (ohne Abb.). Die O_3 -Ergebnisse von CHEMSAN zeigen ein für die Nacht charakteristisches O_3 -Minimum von 11 ppb in unmittelbarer Quellumgebung und ein Konzentrationsmaximum von ca. 15 ppb in einer Entfernung von 180–240 km im Lee der Linienquelle, wo der Mangel an NO einen nächtlichen O_3 -Abbau verhindert. In GRSPANS ist ebenfalls eine leichte bodennahe Zunahme der O_3 -Konzentrationen mit zunehmender Quellentfernung zu erkennen, die jedoch kleiner als 3 ppb bleibt.

Abbildung 6.3.: Zeitserien der Ergebnisse von GRSPANS und CHEMSAN im Bereich der Linienquelle in der untersten Rechenfläche.

Abbildung 6.4.: Zeitserien der Ergebnisse von GRSPANS und CHEMSAN für einen Punkt 200 km im Lee der Linienquelle in der untersten Rechenfläche.

Nach den hier gezeigten Ergebnissen für GRSPANS ist es möglich, mit Hilfe der ROC-Funktion die ROC-Konzentrationen dem chemischen Reaktionssystem GRSPANS zu jedem Zeitschritt in räumlich aufgelöster Form und in Abhängigkeit von der chemischen Reaktivität der Umgebung vorzugeben, so daß eine Anwendung des modifizierten GRS in einem dreidimensionalen Transportmodell ermöglicht wird. Allerdings weisen die über die ROC-Photolyse gebildeten Radikale RP Konzentrationen auf, die um einen Faktor von 1.5 bis 3 zu hoch sind. Die denkbaren Ursachen hierfür sind vielfältig: Sie reichen von möglichen Fehlern in der Bestimmung der ROC-Konzentration mit Hilfe der ROC-Funktion, über eine zu hohe berechnete Photolyserate, deren Anpassung für die Strahlungsbedingungen der Porto Carras-Daten erfolgte, bis zu eventuell noch vorhandenen Modellfehlern. Die überhöhten RP-Konzentrationen führen zu einer erhöhten Reaktivität des Systems, so daß die Konzentrationen der Sekundärstoffe tagsüber stärker und schneller ansteigen. Für die HNO_3 -Konzentration baut sich diese Überschätzung der CHEMSAN-Werte durch die GRSPANS-Ergebnisse nach Sonnenuntergang wieder ab, für die PAN-Konzentration ist sie jedoch über den gesamten Simulationszeitraum zu beobachten. Außerdem verursacht die Unterschätzung der NO-Konzentrationen bei gleichzeitiger guter Übereinstimmung in den von beiden Reaktionssystemen bestimmten NO_2 -Konzentrationen zu einer Überschätzung der von GRSPANS ermittelten O_3 -Konzentrationen um 150–200 %. Die starke Unterschätzung der von CHEMSAN bestimmten NO-Konzentrationen war auch schon bei den mit dem GRS und den verschiedenen Modifikationen des GRS durchgeführten Boxmodellrechnungen festzustellen, dort führte sie allerdings zu keinen derartigen Abweichungen der von den GRS-Mechanismen berechneten O_3 -Konzentrationen von den CHEMSAN-Ergebnissen aufgrund von unterschiedlichen zeitlichen Verläufen der NO_2 -Konzentrationen (Abb. 5.2 und 5.1 bzw. 5.7 in Kap. 5).

6.3. Anwendung auf ein Gebiet um Dresden

6.3.1. Eingangsdaten und Initialisierung

Als weiteres Anwendungsbeispiel für eine dreidimensionale Transportrechnung mit dem mesoskaligen Modell METRAS werden zwei Tage im Herbst, der 14./15.10.1990, in einem $76 \times 100 \text{ km}^2$ großen Gebiet um Dresden gerechnet. Das Simulationsgebiet (Abb. 6.5) umfaßt im Süden Teile des Erzgebirges und reicht bis zum Böhmischem Mittelgebirge in der Tschechischen Republik. Die verwendeten Emissionsdaten von 1992 weisen die für die Region typischen, extrem hohen Emissionen von SO_2 auf, die aus dem großen Anteil der Braunkohle am gesamten Brennstoffverbrauch herrühren. Auch die NO_x - und NMHC-Emissionen sind hoch verglichen mit den heutigen Werten. Dies liegt zum größten Teil am

Niedergang der Schwerindustrie in diesem Gebiet, aber auch am Einbau von Filterungsanlagen in Kraftwerken und dem Umrüsten beim Hausbrand von Braunkohle auf Erdöl oder Fernwärme. Bei den NO_x -Emissionen wird diese Reduktion jedoch zum Teil von dem im gleichen Zeitraum gestiegenen Verkehrsaufkommen kompensiert.

Abbildung 6.5.: Das Simulationsgebiet

Für die Modellsimulation wird über das Modellgebiet ein Gitter mit horizontalen Abständen von 4 km und vertikalen zwischen 20 m in Bodennähe und 1 km im Tropopausenniveau gelegt. Mit einem eindimensionalen Modellvorlauf werden die Profile der meteorologischen Parameter erzeugt, die der dreidimensionalen Anwendung als horizontal homogene Werte zur Initialisierung dienen. Dazu werden dem eindimensionalen Modell folgende Werte bzw. Vertikalprofile vorgegeben:

- Bodendruck von 1013 hPa
- Bodentemperatur von 285 K
- geostrophischer Wind von 4.5 m/s aus WNW
- relative Feuchte von 60 % am Boden, linear abnehmend auf 5 % in Tropopausenhöhe

Zusätzlich werden dem dreidimensionalen Modell noch Vertikalprofile für die Konzentrationen von NO , NO_2 , O_3 , SO_2 und ROC vorgegeben. Bei dem Simulationstag handelt es

sich um einen wolkenfreien Tag mit einem rein zonalen Wind zu Beginn der Simulation um 0 Uhr Ortszeit am 14.10.1990.

6.3.2. Modellergebnisse

Die Ergebnisse dieser Simulation zeigen, daß die ROC-Funktion in GRSPANS in der Lage ist, räumlich differenzierte organische Konzentrationen in Abhängigkeit von den vorliegenden chemischen Reaktionsbedingungen zu bestimmen (Abb. 6.6). Allerdings ist für GRSPANS eine starke Abhängigkeit der organischen Konzentrationen, und damit auch der Konzentrationen der Sekundärstoffe, von der Quellentfernung zu verzeichnen. In der Region von Dresden, im unteren Bereich von Abbildung 6.6, die starke Emissionen aufweist, ermittelt GRSPANS in unmittelbarer Quellnähe ROC-Konzentrationen von bis zu 1300 ppbC, die innerhalb einer Quelledistanz von ca. 6 km auf 260 ppbC absinken. In einem Abstand von etwa 16 km hat die ROC-Konzentration sogar um eine Größenordnung abgenommen. Die einzelnen organischen Konzentrationen in CHEMSAN weisen keine derartig starken Konzentrationsgradienten in Quellnähe auf. In den emissionsarmen Gebieten bestimmt GRSPANS ROC-Konzentrationen von 20–50 ppbC.

Abbildung 6.6.: Horizontalschnitt durch die unterste Rechenfläche für die von GRSPANS bestimmten ROC-Konzentrationen in 1000 ppbC für 12 Uhr am zweiten Simulationstag (Isolinienabstand 80 ppbC).

Die extreme Abhängigkeit der ROC-Konzentrationen von der Quellentfernung ist auch in den Konzentrationen der Sekundärstoffe, HNO_3 , PAN und H_2SO_4 , festzustellen, die über die bei der ROC-Photolyse gebildeten Radikale RP von der Verteilung der ROC-Konzentration bestimmt werden. In Abbildung 6.7 werden unten stellvertretend die von

Abbildung 6.7.: Horizontalschnitte durch die unterste Rechenfläche für GRSPANS (links) bzw. CHEMSAN (rechts). *Oben:* O_3 -Konzentration [ppb] (Isolinienabstand 1 ppb). *Unten:* HNO_3 -Konzentration [ppb]; dabei ist der für HNO_3 gewählte Isolinienabstand für GRSPANS (0.2 ppb) doppelt so groß wie für CHEMSAN (0.1 ppb).

GRSPANS und CHEMSAN berechneten HNO_3 -Konzentrationen links bzw. rechts für 12 Uhr am zweiten Simulationstag gezeigt. GRSPANS ermittelt für das Zentrum des Emissionsgebietes Dresden HNO_3 -Konzentrationen von 5.6 ppb, die innerhalb einer Entfernung von 4 km um über 1 ppb abnehmen. CHEMSAN berechnet für diese Region keine erhöhten HNO_3 -Konzentrationen, lediglich im Lee von Dresden werden etwas höhere HNO_3 -Werte ermittelt. Die hohen HNO_3 -Konzentrationen, die GRSPANS für die Quellregion bestimmt, stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den hohen dort errechneten

ROC-Konzentrationen. Diese führen über eine Überschätzung der photolytisch gebildeten Radikale RP zu einer überhöhten radikalischen HNO_3 -Bildung. Gemessen an den von CHEMSAN bestimmten OH-Konzentrationen sind die RP-Konzentrationen dort um einen Faktor 150 größer, realistisch wären etwa zwei Größenordnungen, d.h. ein Faktor von 100. Aber auch für die emissionsarmen Regionen, fernab von den großen Quellen, sind die RP-Konzentrationen noch um einen Faktor von knapp 140 höher als die OH-Konzentrationen von CHEMSAN. Die Ursache hierfür könnte eine allgemeine Überschätzung der organischen Konzentrationen durch die ROC-Funktion in GRSPANS sein. Ebenso wäre es denkbar, daß die ROC-Konzentration nur kleine Fehler aufweist, aber die für den Porto Carras-Vergleichsfall angepaßte Berechnung der ROC-Photolyserate in dieser Anwendung zu hohe Ergebnisse liefert. Die überhöhten RP-Konzentrationen im gesamten Modellgebiet führen zu einer Überschätzung der von CHEMSAN bestimmten HNO_3 -Konzentrationen durch GRSPANS. Diese Abweichungen betragen quellnah ca. 230 %, nehmen mit zunehmender Quellentfernung auf etwa 200 % ab.

Auch für die von GRSPANS bestimmten PAN-Konzentrationen, deren Ergebnisse hier nicht gezeigt werden, ist die starke Abhängigkeit der Konzentrationen von der Quellentfernung zu verzeichnen. Für PAN führt die mit dem Quellabstand abnehmende RP-Überschätzung jedoch zu einer zunehmenden Unterschätzung der von GRSPANS bestimmten PAN-Konzentrationen gegenüber den CHEMSAN-Ergebnissen. Für die H_2SO_4 -Konzentrationen von GRSPANS ist nur im Lee der Verursacherregion Dresden eine Überschätzung der CHEMSAN-Ergebnisse um ca. 30 % zu verzeichnen. Im übrigen Modellgebiet ist die Übereinstimmung mit CHEMSAN besser. Die guten H_2SO_4 -Ergebnisse liegen im wesentlichen daran, daß die Konzentrationen der Vorläufersubstanz für die H_2SO_4 -Bildung SO_2 überwiegend vom Transport und kaum durch chemischen Abbau bestimmt werden, so daß sich die großen quellnahen Fehler in den RP-Konzentrationen weniger stark auswirken.

Für die von GRSPANS berechneten O_3 -Konzentrationen (Abb. 6.7 oben) sind dieselben Tendenzen wie bei den HNO_3 -Konzentrationen zu verzeichnen: Die O_3 -Konzentrationen werden insgesamt gegenüber CHEMSAN (Abb. 6.7 oben) überschätzt, besonders in Quellnähe. Statt im Lee von starken Emissionsgebieten, wie CHEMSAN, bestimmt GRSPANS direkt an der Quelle erhöhte O_3 -Konzentrationen. Die Überschätzung der CHEMSAN-Werte durch die GRSPANS-Ergebnisse nimmt von etwa 200 % in unmittelbarer Quellumgebung auf ca. 170 % in emissionsarmen Gebieten ab, wo die Überschätzung ca. 40 ppb beträgt. Verursacht wird diese überhöhte O_3 -Konzentration von GRSPANS durch eine Unterschätzung der NO-Konzentrationen durch GRSPANS von 50–70 %, die sich auch schon in den Boxmodellrechnungen (Kap. 5.4) und der Schadstoffausbreitungsrechnung (Abschnitt 6.2) gezeigt hat. Die zu niedrigen NO-Konzentrationen führen zu einer Erhöhung des die O_3 -Gleichgewichtskonzentration bestimmenden Verhältnisses von NO_2 zu NO, denn

Abbildung 6.8.: Horizontalschnitte durch die unterste Rechenfläche für GRSPANS (links) bzw. CHEMSAN (rechts). *Oben:* O_3 -Konzentration [ppb]; dabei ist der für O_3 gewählte Isolinienabstand für GRSPANS (1.5 ppb) doppelt so groß wie für CHEMSAN (0.75 ppb). *Unten:* HNO_3 -Konzentration [ppb]; dabei ist der für HNO_3 gewählte Isolinienabstand für GRSPANS (0.05 ppb) doppelt so groß wie für CHEMSAN (0.025 ppb).

die NO_2 -Konzentration von GRSPANS befindet sich in einer guten Übereinstimmung mit der von CHEMSAN (Abweichungen $\leq 20\%$).

Auch nachts ist eine starke Abhängigkeit der von GRSPANS bestimmten O_3 -Konzentrationen von der Quellentfernung zu verzeichnen, wie Abb.6.8 oben links gegenüber den CHEMSAN-Ergebnissen (oben rechts) zeigt. Von dem für die Region Dresden von GRSPANS berechneten O_3 -Minimum von 14 ppb steigt die Konzentration innerhalb von ca. 6 km auf

21.5 ppb an. Auch für den lateralen Gebietsstreifen etwas südlich der Gebietsmitte, für die CHEMSAN ein ausgedehntes O_3 -Minimum mit Konzentrationen von nahezu 0 ppb berechnet, bestimmt GRSPANS eine stark horizontal differenzierte O_3 -Konzentrationsverteilung. Die Konzentrationen sinken dort nicht unter 14 ppb. Die nächtliche Überschätzung der O_3 -Konzentrationen durch GRSPANS erreicht stellenweise bis zu 300 % und ist damit größer als tagsüber. Dies hatte sich schon in den Korrelationen der in einem Boxmodell gerechneten Szenarien gezeigt (Abb. 5.10); die Ursache hierfür liegt in der Unterschätzung des nächtlichen O_3 -Abbaus durch GRSPANS.

Abbildung 6.9.: Horizontalschnitt durch die unterste Rechenfläche für die von GRSPANS bestimmten ROC-Konzentrationen in ppbC für 24 Uhr am zweiten Simulationstag.

Für die nächtlichen ROC-Konzentrationen (Abb. 6.9) zeigen sich in der horizontalen Verteilung kaum Unterschiede zu der um 12 Uhr bestimmten (Abb. 6.6), die Konzentrationen sind jedoch höher. So beträgt die maximale ROC-Konzentration im Zentrum der Quelle aufgrund der niedrigeren Emissionen nachts nur 750 ppbC im Gegensatz zu 1300 ppbC am Tag. Die Abweichungen der von GRSPANS bestimmten Konzentrationen der Sekundärstoffe, HNO_3 (Abb. 6.8 unten), PAN und H_2SO_4 , von den entsprechenden CHEMSAN-Ergebnissen bleiben in der gleichen Größenordnung wie tagsüber.

Insgesamt zeigen die von GRSPANS ermittelten Strukturen in der horizontalen Verteilung der berechneten Spezieskonzentrationen, abgesehen vom Ozon, eine gute Übereinstimmung mit den von CHEMSAN ermittelten Strukturen. Dies verdeutlichen auch die Zeitserien für den Gebietsmittelpunkt der betrachteten untersten Rechenfläche (Abb. 6.10), einem emissionsarmen Gebiet. Für die Sekundärkonzentrationen O_3 und HNO_3 sind die zeitlichen Verläufe der mit GRSPANS bzw. CHEMSAN bestimmten Konzentrationen sehr

Abbildung 6.10.: Zeitserien der Ergebnisse von GRSPANS und CHEMSAN für den Gebietsmittelpunkt in der untersten Rechenfläche für den 15.10.1990.

ähnlich, allerdings sind die Konzentrationsniveaus unterschiedlich. Die tagsüber ansteigenden Abweichungen der GRSPANS-Ergebnisse von denen von CHEMSAN könnten ein Anzeichen für eine zu hohe ROC-Photolyserate, d.h. RP-Bildungsrate, sein. Für die zeitliche Entwicklung der PAN-Konzentration ist dagegen zusätzlich ein früheres Ansteigen der von GRSPANS bestimmten Werte aufgrund des in GRSPANS nicht berücksichtigten PAN-Abbaus zu verzeichnen. Sie beginnt bereits kurz nach Sonnenaufgang anzusteigen, wogegen die von CHEMSAN ermittelte PAN-Konzentration erst ab etwa 10 Uhr zunimmt, so daß GRSPANS für den Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr höhere PAN-Konzentrationen als CHEMSAN ermittelt. Bei der Betrachtung der NO_x -Konzentrationen zusammen mit der O_3 -Konzentration wird der schon erwähnte Zusammenhang zwischen der errechneten Unterschätzung der NO-Konzentration von CHEMSAN durch GRSPANS und der aus der einfachen Beziehung für das photostationäre Ozongleichgewicht resultierenden O_3 -Konzentration deutlich.

Die beiden vorgestellten dreidimensionalen Anwendungsbeispiele haben gezeigt, daß die ROC-Funktion in der Lage ist, dem Reaktionssystem GRSPANS zu jedem Zeitschritt räumlich differenzierte ROC-Werte vorzugeben, so daß eine Verwendung von GRSPANS in einem dreidimensionalen Modell überhaupt ermöglicht wird. Die mit GRSPANS ermittelten Ergebnisse sind jedoch nur in Bezug auf die Wiedergabe der Strukturen der Konzentrationsverteilungen zufriedenstellend. Die Niveaus der bestimmten Konzentrationen weisen zum Teil erhebliche Abweichungen von den entsprechenden CHEMSAN-Werten auf. Die RP-Konzentrationen, deren Höhen über die ROC-Photolyse in direktem Zusammenhang mit den ROC-Konzentrationen stehen und die den Abbau der Primärstoffe bewirken, werden im gesamten Modellgebiet mit um den Faktor 1.5 bis 3 zu hohen Werten bestimmt, wobei die größeren Abweichungen tagsüber und in Quellnähe auftreten. Verursacht werden könnte dies durch die fehlerhafte Bestimmung der ROC-Konzentration in GRSPANS durch die ROC-Funktion, durch eine zu hohe ROC-Photolyserate, deren Anpassung für die Strahlungsbedingungen des Porto Carras-Vergleichs erfolgte, oder durch einen noch enthaltenen Modellfehler. Zusätzlich führt die schon beim GRS zu beobachtende Unterschätzung der NO-Konzentration in den gerechneten dreidimensionalen Anwendungen zu einer Bestimmung von 200 % überhöhten O_3 -Konzentrationen in GRSPANS.

Eine Verbesserung der Ergebnisse wäre mit der Entwicklung einer ROC-Funktion speziell für den zu rechnenden dreidimensionalen Anwendungsfall zu erreichen. Dies ist jedoch nicht sinnvoll, da der Vorteil eines kompakten Reaktionsmechanismus in seinem geringen Rechenaufwand liegt, der vom Zeitaufwand, der für die Entwicklung der speziellen ROC-Funktion nötig wäre, aufgehoben würde. Es könnten also ohne zusätzlichen Zeitaufwand ebensogut Rechnungen mit einem detaillierten Mechanismus durchgeführt werden, der aufgrund seiner genaueren Berücksichtigung der Troposphärenchemie genauere Ergeb-

nisse lieferte. Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit der GRSPANS-Ergebnisse ist die Entwicklung zweier oder mehr ROC-Funktionen, die in Regionen mit bestimmten chemischen Bedingungen anwendbar sind, wie z.B. in unmittelbarer Nähe von Quellen oder weitab davon, und für bestimmte Strahlungsbedingungen, abhängig von der geographischen Breite des Simulationsortes und der Jahreszeit, zu der die Simulation durchgeführt wird.

7. Zusammenfassung / Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines kompakten chemischen Reaktionssystems, der aufgrund seines geringen Rechenzeit- und Speicherplatzbedarfs gut für Transportrechnungen mit einem mesoskaligen Modell verwendbar ist, so z.B. für dreidimensionale Anwendungen, die mit einem PC durchgeführt werden, oder für solche, die neben einer Gasphasenchemie noch eine Vielzahl von anderen chemischen und physikalischen Prozessen einbeziehen. Wie im Titel angedeutet, sollte er v.a. für die Bestimmung der O_3 -Konzentrationen und der räumlichen O_3 -Verteilung im Modellgebiet anwendbar sein. Außerdem sollte er in der Zukunft die Möglichkeit bieten, zusammen mit einer Aerosolchemie und/oder Naßphasenchemie dreidimensionale Simulationen durchführen zu können. Deshalb war es erforderlich, die Stoffe HNO_3 und H_2SO_4 in das zu entwickelnde Reaktionssystem einzubeziehen. Die Berücksichtigung eines weiteren Eingangsstoffes für einen Aerosol- bzw. Naßphasenmechanismus, des H_2O_2 , blieb einer späteren Erweiterung des entwickelten Reaktionssystems vorbehalten.

Als Grundlage für diese Entwicklung standen die kompakten Reaktionssysteme GRS und EMEP zur Verfügung. Das EMEP ist ein rein anorganischer Mechanismus, der in der verwendeten Form aus 9 Gasphasenreaktionen und 13 Stoffen besteht. Beim GRS handelt es sich um einen aus Smogkammerversuchen entwickelten, von Strahlungsmessungen und Messungen der organischen Konzentration ROC abhängigen Reaktionsmechanismus, der als Sekundärstoffe neben Ozon allein die Abbauprodukte der Stickoxide in allgemeiner Form enthält.

Die ursprüngliche Idee war es, die Mechanismen EMEP und GRS zu koppeln. Dabei sollte ein Reaktionssystem entstehen, das zum einen die organischen Stoffe aus dem GRS enthält, zum anderen die Abbauprodukte der NO_x als individuelle Spezies sowie eine einfache Schwefelchemie wie im EMEP. Es zeigte sich jedoch, daß eine solche Kopplung schlechtere Ergebnisse liefert als die ursprünglichen Mechanismen allein. Daher wurde dieser Kopplungsversuch aufgegeben und statt dessen der Mechanismus GRS mit Hilfe des detaillierten Reaktionssystems CHEMSAN so erweitert, daß er neben O_3 die Spezies

HNO₃ und PAN explizit enthält. Zusätzlich wurde eine einfache Oxidationsreaktion von Schwefeldioxid (SO₂) mit Radikalen zu Schwefelsäure (H₂SO₄) einbezogen.

Um den entwickelten Mechanismus GRSPANS für Simulationen mit organischen Emissionen verwenden zu können, war aufgrund der Konstanz der organischen Konzentrationen (ROC) im chemischen Reaktionssystem von GRS und der daraus resultierenden Abhängigkeit des GRS von ROC-Messungen eine Anpassung notwendig: Es mußte eine Möglichkeit gefunden werden, die ROC-Konzentrationen aus den während der Simulation zur Verfügung stehenden Werten zu berechnen. Dazu wurde in Boxmodellrechnungen eine Parametrisierungsfunktion für ROC entwickelt, die von den NO₂- und ROC-Emissionen, sowie von den NO₂- und O₃-Konzentrationen abhängt. Für ihre Entwicklung wurden 1134 Modellläufe mit GRSPANS in der ursprünglichen Version (ohne Emissionen) bzw. mit CHEMSAN gerechnet. Anschließend wurde mit Hilfe der Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme und einer Routine des LAPACK-Pakets ein Zusammenhang zwischen den von CHEMSAN bestimmten NMHC-Konzentrationen und den von GRSPANS berechneten Konzentrationen bzw. den vorgegebenen Emissionen gesucht. Das dabei auftretende Problem zwischen der Allgemeingültigkeit der Parametrisierung (Einbezug von vielen, sehr unterschiedlichen, in der realen Troposphäre vorkommenden Situationen in die Parametrisierung) und der Güte der mit dieser Parametrisierung erzeugten Ergebnisse erschwerte die Aufgabe: Bezieht man nur wenige Szenarien in die Entwicklung der ROC-Funktion ein, in dieser Arbeit waren es zunächst 14 Emissionsszenarien (Anhang B), so liefert GRSPANS sehr gute Ergebnisse für diese 14 Fälle, kann jedoch auf andere Fälle, die nicht von diesen wenigen Szenarien abgedeckt werden, nicht angewendet werden. Wenn man andererseits sehr viele, unterschiedliche Szenarien zur Entwicklung der ROC-Funktion verwendet, bei denen neben den Emissionen auch die strahlungsrelevanten Parameter variiert werden, so weisen die Ergebnisse von GRSPANS mit dieser relativ allgemeinen ROC-Funktion zum Teil erhebliche Abweichungen von den CHEMSAN-Ergebnissen auf.

Da eine Anwendbarkeit von GRSPANS für möglichst viele in der Realität vorkommende Situationen angestrebt wurde, entschied man sich für eine auf Grundlage von verschiedensten Szenarien erzeugte ROC-Funktion. Zur Validierung von GRSPANS mit dieser ROC-Funktion wurden seine Ergebnisse in Boxmodellrechnungen mit Ergebnissen des detaillierten Mechanismus CHEMSAN verglichen. Als Grundlage dieser Vergleichsrechnungen dienten Vorgabedaten, die schon für Vergleiche von verschiedenen chemischen Reaktionssystemen verwendet wurden: zum einen die des Porto Carras-Vergleichs und zum anderen welche, die für Vergleiche im Rahmen des EUROTRAC-Projekts benutzt wurden. Dabei zeigte sich, daß GRSPANS trotz großer Abweichungen der bestimmten ROC-Konzentrationen von den mit CHEMSAN ermittelten NMHC-Werten eine befriedigende Übereinstimmung in den Ergebnissen für die Sekundärkonzentrationen, O₃ und

HNO_3 , zwischen GRSPANS und CHEMSAN bzw. den 12 beim EUROTRAC-Vergleich berücksichtigten Mechanismen. Beim EUROTRAC-Vergleich lieferte die ROC-Funktion jedoch nur für die ersten vier Simulationstage positive ROC-Konzentrationen und damit vergleichbare Ergebnisse für *alle* Konzentrationen. Solche negativen Ergebnisse der ROC-Funktion können bei ihrer Verwendung in GRSPANS vorkommen, da der zugrunde liegende Zusammenhang zwischen der ROC-Konzentration und den in die Funktion eingehenden Konzentrationen bzw. Emissionen eine trigonometrische Reihe ist und somit in Extremfällen auch negative Werte von ihr bestimmt werden können. Für den für dreidimensionale Anwendungen relevanten Zeitraum des zweiten Simulationstages waren die Ergebnisse von GRSPANS für die Konzentrationen von O_3 und HNO_3 in zufriedenstellender Übereinstimmung mit denen von CHEMSAN und denen der 12 EUROTRAC-Mechanismen. Für die PAN-Konzentrationen wurden allerdings leichte Unterschätzungen der CHEMSAN- bzw. EUROTRAC-Ergebnisse durch die von GRSPANS bestimmten Werte festgestellt.

In den abschließend durchgeführten dreidimensionalen Anwendungen in dem mesoskaligen Modell METRAS zeigte sich, daß die für GRSPANS entwickelte ROC-Funktion eine generelle Verwendung von GRSPANS in dreidimensionalen Modellen ermöglicht, da sie räumlich differenzierte ROC-Konzentrationen zu jedem Zeitschritt bestimmen kann. Anhand der aus der ROC-Photolyse gebildeten Radikalkonzentrationen (RP) wurde jedoch deutlich, daß das entwickelte Reaktionssystem eine zu hohe Reaktivität aufweist, da die ermittelten RP-Konzentrationen um den Faktor 1.5 bis quellnah drei zu hoch sind. Dies führt zur Berechnung von überhöhten Konzentrationen der Sekundärstoffe, HNO_3 , H_2SO_4 und PAN, deren Abweichungen von den entsprechenden CHEMSAN-Ergebnissen mit Annäherung an eine Quelle größer werden. Für die PAN-Konzentrationen wird eine geringere Abweichung der GRSPANS- von den CHEMSAN-Ergebnissen in Quellnähe verzeichnet wegen der generellen Unterschätzung der PAN-Konzentration durch GRSPANS, die auch schon beim EUROTRAC-Vergleich deutlich wurde. Bei der Berechnung der O_3 -Konzentration mit GRSPANS führen die auch schon für das ursprüngliche GRS festgestellten Unterschätzungen der NO-Konzentration zu Überhöhungen der von GRSPANS ermittelten O_3 -Konzentrationen von 150–200 % gegenüber den Ergebnissen von CHEMSAN. In den durchgeführten Boxmodellrechnungen hatten sich die Abweichungen zwischen den NO-Ergebnissen durch den gleichzeitig zu verzeichnenden unterschiedlichen Verlauf der NO_2 -Konzentrationen in den beiden Reaktionssystemen kompensiert, so daß eine zufriedenstellende Übereinstimmung in den berechneten O_3 -Konzentrationen zu beobachten war. In den vorgestellten dreidimensionalen Anwendungen waren jedoch kaum Abweichungen der zeitlichen Verläufe der von GRSPANS und CHEMSAN ermittelten NO_2 -Konzentrationen festzustellen, was zu den erwähnten Abweichungen in den berechneten O_3 -Konzentrationen

führte.

Eine Verbesserung der Ergebnisse wäre durch eine Entwicklung einer speziellen ROC-Funktion für den in Abschnitt 6.3 gerechneten dreidimensionalen Anwendungsfall zu erzielen. Ein solches Vorgehen ist allgemein jedoch nicht sinnvoll, da damit der entscheidende Vorteil eines solchen kompakten Reaktionssystems, der geringe Rechenaufwand, wegfallen würde. Alternativ könnte eine Entwicklung von mehreren ROC-Funktionen vorgenommen werden, wobei jede an jeweils eine in der Troposphäre vorkommende, unter Umständen extreme Situation angepaßt wird, so daß die Fehler in den berechneten ROC-Konzentrationen kleiner werden.

Reicht nun das entwickelte einfache Reaktionssystem GRSPANS generell aus für eine Vorhersage der O_3 -Konzentrationen in einem mesoskaligen Modell?

Die Beantwortung dieser Frage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einfach: Einerseits hat sich gezeigt, daß GRSPANS in Boxmodellrechnungen Ergebnisse in befriedigender Übereinstimmung mit denen von CHEMSAN liefert. Andererseits sind die bei den durchgeführten dreidimensionalen Anwendungen erhaltenen Ergebnisse für GRSPANS keineswegs zufriedenstellend. Es wurde jedoch gleichzeitig deutlich, daß durch eine Beschränkung der ROC-Funktion auf einen eingeschränkten Anwendungsbereich eine Verbesserung der mit GRSPANS ermittelten Ergebnisse möglich ist. Solange der Versuch nicht unternommen wurde, für GRSPANS einen Satz von ROC-Funktionen zu entwickeln, die jeweils für bestimmte Strahlungs- und Emissionsbedingungen anwendbar sind, kann diese Frage nicht abschließend beantwortet werden.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mit ihrem Interesse an meiner Arbeit wesentlich zu ihrem Gelingen beigetragen haben :

Der „METRAS“-Gruppe in Hamburg danke ich für die ständige Bereitschaft, mir bei meinen Fragen und Problemen weiterzuhelfen, aber auch für die fröhliche und lockere Arbeitsatmosphäre. Besonders möchte ich mich bei Ulrike Niemeier bedanken, die mir mit Ideen und Tips in zahlreichen Gesprächen und Diskussionen weitergeholfen hat, wo ich nicht mehr weiter kam.

Luis Kornblueh danke ich für seine Anregungen und unschätzbare Hilfe bei der praktischen Umsetzung der entwickelten Ideen.

Ralf Wolke möchte ich dafür danken, daß er mir alle Fragen, die das Boxmodell und numerische Lösungsverfahren betrafen, geduldig via emails beantwortet hat. In diesem Zusammenhang danke ich auch Oswald Knoth.

Merched Azzi danke ich für die zügige Beantwortung meiner Fragen zum GRS.

Ulla möchte ich einfach dafür danken, daß sie mir an den „einsamen“ Wochenenden im Geomatikum Gesellschaft geleistet hat.

Meinen Eltern danke ich für die jahrelange Unterstützung, die weit über diese Arbeit und das Studium hinausging.

A. Die Reaktionssysteme

In diesem Anhang werden die verschiedenen Reaktionssysteme tabellarisch aufgeführt. Dabei treten verschiedene Reaktionstypen auf, deren Reaktionsraten k unterschiedlich bestimmt werden:

Reaktionstyp	Reaktionsrate	Bezeichnung
Photolyse :	$k_P = A \cdot \exp\left(\frac{B}{\cos\theta}\right)$	P
ROC-Photolyse :	$k_G = A \cdot 0.0067 \cdot \exp\left(\frac{B}{\cos\theta}\right) \cdot \exp\left(-4700 \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{316}\right)\right)$	G
Temperaturabhängige Reaktion :	$k_T = k_0 \cdot \exp\left(-\frac{E}{RT}\right)$	T
Doppelt-T-abhängige Reaktion :	$k_D = \frac{k_0}{T} \cdot \exp\left(-\frac{E}{RT}\right)$	D

Dabei sind A und B bzw. E/R die in den folgenden Tabellen aufgeführten reaktionsspezifischen Konstanten, θ steht für den Zenitwinkel und T für die Temperatur. Die Gleichung für die Reaktionsraten temperaturabhängiger Reaktionen (Typ T) wird auch als Arrhenius-Gleichung bezeichnet.

In CHEMSAN und EMEP treten ausschließlich Photolyse-Reaktionen vom Typ P und chemische Reaktionen vom Typ T auf, weshalb die Reaktionstypen in den Tabellen nicht explizit angegeben werden. In den verschiedenen Formen des GRS wird für die Photolyse von ROC der zusätzliche Reaktionstyp G definiert. Außerdem weisen dort die Reaktionsraten einiger chemischer Reaktionen neben einer Temperaturabhängigkeit im Exponenten auch eine im Koeffizienten k_0 auf, so daß darüberhinaus der Reaktionstyp D eingeführt wird. Bei diesen Systemen wird der Reaktionstyp deshalb in die Tabellen aufgenommen.

A. Die Reaktionssysteme

No	CHEMSAN — Chemische Reaktion		k_0	$-E/R$
1	O3 + NO	→ NO2 + (O2)	1.100e+06	1.370e+03
2	O3 + NO2	→ NO3 + (O2)	7.200e+04	2.450e+03
3	O3 + OH	→ HO2 + (O2)	1.100e+06	1.000e+03
4	O3 + HO2	→ OH + (2 O2)	8.400e+03	6.000e+02
5	O3	$\xrightarrow{[Ae],[H_2O]}$ Peroxid	1.200e-05	0
6	NO + NO3	→ 2 NO2	1.080e+07	-1.100e+02
7	NO + OH	→ HNO2	1.930e+07	0
8	NO + HO2	→ OH + NO2	2.200e+06	-2.400e+02
9	NO + NO + (O2)	→ NO2 + NO2	1.200e+00	-5.300e+02
10	NO2 + NO3	→ N2O5	1.200e+06	0
11	NO2 + NO3	→ NO + NO2 + (O2)	4.940e+04	1.480e+03
12	NO2 + OH	→ HNO3	7.400e+06	0
13	NO2 + HO2	→ HOONO2	2.830e+06	0
14	NO2 + HO2	→ HNO2 + (O2)	7.230e+04	0
15	NO2 + (H2O)	$\xrightarrow{[Ae]}$ 0.5 HNO2 + 0.5 N(5)	5.600e-06	0
16	NO3	$\xrightarrow{[Ae],[H_2O]}$ N(5) + 0.5 Peroxid +(2 Hp)	1.000e-04	0
17	NO3 + HO2	→ HNO3 + (O2)	1.500e+06	0
18	N2O5	→ NO3 + NO2	9.700e+14	1.108e+04
19	N2O5	$\xrightarrow{[Ae],[H_2O]}$ 2 N(5) + (2 Hp)	1.000e-04	0
20	HNO2 + OH	→ NO2 + (H2O)	1.080e+07	3.900e+02
21	HNO2	$\xrightarrow{[Ae]}$ 0.5 NO2 + 0.5 NO +(0.5 H2O)	4.600e-05	0
22	HOONO2	→ HO2 + NO2	3.400e+14	1.042e+04
23	HOONO2	$\xrightarrow{[Ae],[H_2O]}$ N(5) + Peroxid	1.000e-04	0
24	HNO3 + OH	→ NO3 + (H2O)	9.000e+04	0
25	SO2 + OH + (O2) + (H2O)	→ H2SO4 + HO2	6.600e+05	0
26	SO2	$\xrightarrow{[Ae],[H_2O]}$ S(6)	8.000e-07	0
27	OH	$\xrightarrow{[Ae]}$ 0.5 Peroxid	1.000e-03	0
28	OH + H2O2	→ HO2	1.750e+06	1.600e+02

Fortsetzung nächste Seite

No	CHEMSAN — Chemische Reaktion	k_0	$-E/R$
29	OH + HO2 → (H2O) + (O2)	2.900e+07	-2.500e+02
30	HO2 + HO2 → H2O2 + (O2)	1.300e+05	-6.000e+02
31	HO2 + HO2 → H2O2	2.300e+04	-9.800e+02
32	HO2 + HO2 $\xrightarrow{[H_2O]}$ H2O2	1.900e+01	-3.180e+03
33	HO2 $\xrightarrow{[Ae]}$ Peroxid	1.000e-03	0
34	H2O2 $\xrightarrow{[Ae],[H_2O]}$ Peroxid	1.200e-05	0
35	CO + OH → HO2 + (CO2)	1.400e+05	0
36	Methan + OH → MeO2 + (H2O)	2.350e+06	1.885e+03
37	MeO2 + NO → HCHO + HO2 + NO2	2.500e+06	-1.800e+02
38	Ethan + OH → EtO2 + (H2O)	1.000e+07	1.232e+03
39	EtO2 + NO → 0.16 HCHO + 0.84 MeCHO +0.84 HO2 + 0.16 MeO2 +NO2	2.500e+06	-1.800e+02
40	HCHO + OH → HO2 + (CO) + (H2O)	6.000e+06	0
41	HCHO + NO3 → HNO3 + HO2 + (CO)	1.900e+02	0
42	HCHO + HO2 → AHO2	6.000e+03	0
43	AHO2 + HO2 → (CO2) + (O2) + (H2O)	1.200e+06	0
44	AHO2 + NO → HO2 + NO2 + (Pr)	2.500e+06	-1.800e+02
45	AHO2 + AHO2 → 2 HO2 + (Pr)	6.000e+04	0
46	MeCHO + OH + (O2) → MeCO3 + (H2O)	3.370e+06	-3.100e+02
47	MeCHO + NO3 → MeCO3 + HNO3	8.430e+05	1.860e+03
48	MeCO3 + NO → MeO2 + NO2 + (CO2)	2.500e+06	-1.800e+02
49	MeCO3 + NO2 → PAN	7.230e+06	0
50	PAN → MeCO3 + NO2	4.000e+16	1.360e+04
51	Butan + OH → 0.14 BuO2 + 0.86 SHBuO2	1.500e+06	0
52	BuO2 + NO → 0.2 BA + 0.2 HO2 +0.8 PHBuO2 + NO2	4.200e+06	0
53	BuO2 + NO → ONIT	3.300e+05	0
54	PHBuO2 + NO → 0.07 ONIT + 0.93 NO2 +0.93HOBA	4.500e+06	0
55	SHBuO2 + NO → ONIT	3.300e+05	0

Fortsetzung nächste Seite

A. Die Reaktionssysteme

No	CHEMSAN — Chemische Reaktion	k_0	$-E/R$
56	SHBuO2 + NO → 0.23 MeCHO + 0.77 MEK +0.77 HO2 + 0.23 EtO2 +NO2	2.500e+06	-1.800e+02
57	MEK + OH → MEKO2 + (H2O)	1.100e+07	8.900e+02
58	MEKO2 + NO → 0.93 MeCHO + 0.93 MeCO3 +0.93 NO2 + 0.07 ONIT	2.500e+06	-1.800e+02
59	HOBA + OH → (Pr)	5.400e+06	-2.500e+02
60	BA + OH → PrC(O)O2 + (H2O)	5.400e+06	-2.500e+02
61	HOBA + NO3 → HNO3 + (Pr)	8.300e+02	0
62	BA + NO3 → HNO3 + PrC(O)O2	8.300e+02	0
63	PrC(O)O2 + NO2 → PBUN	2.900e+06	0
64	PBUN → NO2 + PrC(O)O2	1.950e+16	1.354e+04
65	PrC(O)O2 + NO → PrO2 + NO2 + (CO2)	2.500e+06	-1.800e+02
66	PrO2 + NO → MeCHO + HO2 + NO2	2.500e+06	-1.800e+02
67	Ethen + OH → EO2	1.000e+06	-4.740e+02
68	EO2 + NO → 1.6 HCHO + HO2 +0.2 GLYC + NO2	2.500e+06	-1.800e+02
69	Ethen + O3 → 0.12 HO2 + HCHO +0.4 CRO21 + (Pr)	7.200e+03	2.633e+03
70	Propen + OH → PO2	2.500e+06	-5.370e+02
71	PO2 + NO → HCHO + MeCHO +HO2 + NO2	2.500e+06	-1.800e+02
72	Propen + O3 → 0.095 OH + 0.23 HO2 +0.215 MeO2 + 0.2 CRO21 +0.2 CRO22 + 0.525 HCHO +0.5 MeCHO + (0.33 CO) +(0.27 CO2)	7.800e+03	2.105e+03
73	CRO21 + NO → HCHO + NO2	4.200e+06	0
74	CRO22 + NO → MeCHO + NO2	4.200e+06	0
75	CRO21 + NO2 → HCHO + NO3	4.200e+05	0
76	CRO22 + NO2 → MeCHO + NO3	4.200e+05	0

Fortsetzung nächste Seite

No	CHEMSAN — Chemische Reaktion	k_0	$-E/R$
77	CRO21 + SO2 → HCHO + H2SO4	4.200e+04	0
78	CRO22 + SO2 → MeCHO + H2SO4	4.200e+04	0
79	CRO21 $\xrightarrow{[H_2O]}$ 0.4 HCHO + 0.4 H2O2	2.000e+00	0
80	CRO22 $\xrightarrow{[H_2O]}$ 0.4 MeCHO + 0.4 H2O2	2.000e+00	0
81	Toluen + OH → 0.16 HO2 + 0.76 ADDT +0.16 CRES + 0.08 ARO2	3.900e+06	0
82	ADDT + NO → 0.8 MeGLY + DIAL + NO2 +HO2 + 0.2 GLYX	2.500e+06	-1.800e+02
83	CRES + OH → 0.1 POXY + 0.9 ADD2	2.600e+07	0
84	CRES + NO3 → POXY + HNO3	6.000e+06	0
85	ARO2 + NO → 0.1 ONIT + 0.9 HO2 +0.9 ACHO + 0.9 NO2	2.500e+06	-1.800e+02
86	ACHO + OH → BCO3 + (H2O)	7.200e+06	0
87	BCO3 + NO → PHO2 + NO2 + (CO2)	2.500e+06	-1.800e+02
88	PHO2 + NO → POXY + NO2	2.500e+06	-1.800e+02
89	BCO3 + NO2 → PBZN	2.800e+06	0
90	PBZN → BCO3 + NO2	1.600e+15	1.304e+04
91	Benzol + OH → 0.25 HO2 + 0.75 ADDB +0.25 Phenol	7.200e+05	0
92	ADDB + NO → DIAL + GLYX +NO2 + HO2	2.500e+06	-1.800e+02
93	Phenol + OH → 0.1 POXY + 0.9 ADD2	1.700e+07	0
94	Phenol + NO3 → POXY + HNO3	1.200e+06	0
95	POXY + HO2 → Phenol + (O2)	1.800e+06	0
96	POXY + NO2 → ONIT	9.000e+06	0
97	ADD2 + NO → HO2 + NO2 + (Pr)	2.500e+06	-1.800e+02
98	Xylen + OH → 0.17 HO2 + 0.83 ADDX +0.17 DMP	1.400e+07	0
99	ADDX + NO → MeGLY + DIAL +NO2 + HO2	2.500e+06	-1.800e+02
100	DMP + OH → 0.1 POXY + 0.9 ADD2	4.200e+07	0

Fortsetzung nächste Seite

A. Die Reaktionssysteme

No	CHEMSAN — Chemische Reaktion	k_0	$-E/R$
101	DMP + NO3 → HNO3 + POXY	9.000e+06	0
102	MeGLY + OH → MeCO3 + (CO) + (H2O)	1.000e+07	0
103	DIAL + OH → HO2 + RCO3	1.800e+07	0
104	GLYX + OH → HO2 + (2 CO2) + (H2O)	7.200e+06	0
105	GLYC + OH → 0.5 HO2 + 0.5 GLYX +0.5 GCO3 + (H2O)	9.600e+06	0
106	GCO3 + NO → HCHO + HO2 + NO2	2.500e+06	-1.800e+02
107	GCO3 + NO2 → RPAN	2.800e+06	0
108	RPAN → RCO3 + NO2	1.950e+16	1.354e+04
109	MALO2 + NO → GLYX + HO2 + NO2	2.500e+06	-1.800e+02
110	RCO3 + NO2 → RPAN	2.800e+06	0
111	RCO3 + NO → HO2 + MALO2 +NO2 + (Pr)	2.500e+06	-1.800e+02
112	ADDT $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
113	MALO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
114	BuO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
115	PHBuO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
116	SHBuO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
117	PrC(O)O2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
118	MEKO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
119	ARO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
120	ADD2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
121	RCO3 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
122	BCO3 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
123	PHO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
124	AHO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
125	GCO3 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
126	MeO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
127	EtO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
128	MeCO3 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
129	PrO2 $\xrightarrow{[Ac],[H_2O]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0

Fortsetzung nächste Seite

No	CHEMSAN — Chemische Reaktion	k_0	$-E/R$
130	CRO21 $\xrightarrow{[\text{Ae}], [\text{H}_2\text{O}]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
131	CRO22 $\xrightarrow{[\text{Ae}], [\text{H}_2\text{O}]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
132	EO2 $\xrightarrow{[\text{Ae}], [\text{H}_2\text{O}]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
133	PO2 $\xrightarrow{[\text{Ae}], [\text{H}_2\text{O}]}$ Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
134	PBUN $\xrightarrow{[\text{Ae}], [\text{H}_2\text{O}]}$ N(5) + Peroxid + (Pr)	1.000e-04	0
135	HO2 + PO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
136	HO2 + EO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
137	HO2 + MeO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
138	HO2 + EtO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
139	HO2 + PrO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
140	HO2 + MeCO3 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
141	HO2 + RCO3 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
142	HO2 + ADDB $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
143	HO2 + ARO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
144	HO2 + ADDX $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
145	HO2 + ADD2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
146	HO2 + ADDT $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
147	HO2 + BCO3 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
148	HO2 + PHO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
149	HO2 + BuO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
150	HO2 + PHBuO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
151	HO2 + SHBuO2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
152	HO2 + PrC(O)O2 $\longrightarrow$ OrPer + (O2)	1.800e+06	0
153	ONIT + OH $\longrightarrow$ NO2	1.200e+06	0
154	O3P + (O2) + (M) $\longrightarrow$ O3 + (M)	7.500e+04	0
155	O1D + (M) $\longrightarrow$ O3P + (M)	5.200e+08	0
156	O1D $\xrightarrow{[\text{H}_2\text{O}]}$ 2 OH	1.320e+08	0

¹Einheiten: m^3 , Mol, s

A. Die Reaktionssysteme

No	CHEMSAN — Photochemische Reaktion	A	B
1	$\text{NO}_2 + h\nu + (\text{O}_2) \longrightarrow \text{O}_3 + \text{NO}$	1.450e-02	-4.000e-01
2	$\text{HNO}_2 + h\nu \longrightarrow \text{NO} + \text{OH}$	2.800e-03	-4.500e-01
3	$\text{NO}_3 + h\nu \longrightarrow 0.73 \text{O}_3 + 0.73 \text{NO}_2$ $+0.27 \text{NO} + (\text{O}_2)$	1.300e-01	-7.000e-02
4	$\text{HCHO} + h\nu \longrightarrow 0.64 \text{HO}_2 + (\text{CO}) + (\text{H}_2)$	1.230e-04	-7.000e-01
5	$\text{MeCHO} + h\nu \longrightarrow \text{MeO}_2 + \text{HO}_2 + (\text{CO})$	1.350e-05	-9.400e-01
6	$\text{GLYX} + h\nu \longrightarrow 0.13 \text{HCHO} + (\text{Pr})$	1.970e-04	-7.000e-01
7	$\text{MeGLY} + h\nu \longrightarrow \text{MeCO}_3 + \text{HO}_2 + (\text{CO})$	3.390e-04	-7.900e-01
8	$\text{BA} + h\nu \longrightarrow \text{PrO}_2 + \text{HO}_2 + (\text{CO})$	2.780e-05	-7.900e-01
9	$\text{HOBA} + h\nu \longrightarrow (\text{Pr})$	2.780e-05	-7.900e-01
10	$\text{MEK} + h\nu \longrightarrow \text{MeCO}_3 + \text{EtO}_2$	2.430e-05	-9.800e-01
11	$\text{H}_2\text{O}_2 + h\nu \longrightarrow 2 \text{OH}$	2.200e-05	-7.500e-01
12	$\text{HNO}_3 + h\nu \longrightarrow \text{NO}_2 + \text{OH}$	1.500e-06	-1.250e+00
13	$\text{ACHO} + h\nu \longrightarrow (\text{Pr})$	6.525e-05	-4.000e-01
14	$\text{DIAL} + h\nu \longrightarrow \text{HO}_2 + \text{RCO}_3$	4.350e-04	-4.000e-01
15	$\text{GLYC} + h\nu \longrightarrow \text{HCHO} + 2 \text{HO}_2$	2.700e-05	-9.400e-01
16	$\text{O}_3 + h\nu \longrightarrow \text{O}^1\text{D} + (\text{O}_2)$	2.000e-04	-1.400e+00
17	$\text{O}_3 + h\nu \longrightarrow \text{O}^3\text{P} + (\text{O}_2)$	1.230e-03	-6.000e-01

CHEMSAN — Stoffnamen			
1	<i>SO2</i>	Schwefeldioxid	SO ₂
2	<i>H2SO4</i>	Schwefelsäure	H ₂ SO ₄
3	<i>S(6)</i>	Sulfat	SO ₄ ²⁻
4	<i>CO</i>	Kohlenmonoxid	CO
6	<i>NO2</i>	Stickstoffdioxid	NO ₂
7	<i>O1D</i>	Sauerstoffatom im angeregten Zustand	O(¹ D)
8	<i>O3P</i>	Sauerstoffatom im Grundzustand	O(³ P)
9	<i>O3</i>	Ozon	O ₃
10	<i>NO</i>	Stickstoffmonoxid	NO
11	<i>NO3</i>	Nitratradikal	NO ₃ ·
14	<i>HNO2</i>	Salpetrige Säure	HNO ₂
13	<i>HNO3</i>	Salpetersäure	HNO ₃
14	<i>N(5)</i>	Nitrat	NO ₃ ⁻
15	<i>HOONO2</i>	Peroxosalpetersäure	HOONO ₂
16	<i>ONIT</i>	org. Nitrate	
17	<i>N2O5</i>	Distickstoffpentoxid	N ₂ O ₅
18	<i>Methan</i>		CH ₄
19	<i>Ethan</i>		C ₂ H ₆
20	<i>Butan</i>		C ₄ H ₁₀
21	<i>Ethen</i>		CH ₂ = CH ₂
22	<i>Propen</i>		CH ₂ = CHCH ₃
23	<i>Toluen</i>	Toluol	C ₆ H ₅ - CH ₃
24	<i>Benzol</i>		C ₆ H ₆
25	<i>Xylen</i>	Xylol	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂
26	<i>Phenol</i>		C ₆ H ₅ - OH
27	<i>CRES</i>	Cresol	C ₆ H ₄ (CH ₃)(OH)
28	<i>HCHO</i>	Formaldehyd	HCHO
29	<i>MeCHO</i>	Acetaldehyd	CH ₃ CHO
30	<i>MEK</i>	Methylethylketon	CH ₃ COC ₂ H ₅
Fortsetzung nächste Seite			

31	<i>GLYX</i>	Glyoxal	OHC – CHO
32	<i>PAN</i>	Peroxiacetylnitrat	CH ₃ C(O)O ₂ NO ₂
33	<i>Peroxid</i>		R – OO – R
34	<i>MeGLY</i>	Methylglyoxal	CH ₃ COCHO
35	<i>DIAL</i>	Dialdehyd mit Doppelbindung	
36	<i>GLYC</i>	Glycolaldehyd	HOCH ₂ CHO
37	<i>OH</i>	Hydroxylradikal	OH·
38	<i>HO2</i>	Hydroperoxiradikal	HO ₂ ·
39	<i>H2O2</i>	Wasserstoffperoxid	H ₂ O ₂
40	<i>MeO2</i>	Methylperoxiradikal	CH ₃ – O ₂ ·
41	<i>EtO2</i>	Ethylperoxiradikal	C ₂ H ₅ – O ₂ ·
42	<i>MeCO3</i>	Peroxyacetylradikal	CH ₃ C(O)O ₂ ·
43	<i>ADDT</i>	Toluol-OH-Addukt	C ₆ H ₅ (CH ₃)(OH)O ₂ ·
44	<i>MALO2</i>	2-Peroxy-1,3-Propandial	(HCO) ₂ CHO ₂ ·
45	<i>SHBuO2</i>		CH ₃ CH(O ₂)C ₂ H ₅
46	<i>MEKO2</i>	MEK-Peroxi-Radikal	CH ₃ COC ₂ H ₄ – O ₂ ·
47	<i>BA</i>	PrCHO + EtCHO	
48	<i>PBUN</i>	PrC(O)O ₂ NO ₂ + EtC(O)O ₂ NO ₂	
49	<i>PrO2</i>	Propylperoxiradikal	C ₃ H ₇ – O ₂ ·
50	<i>BuO2</i>	Butylperoxiradikal	C ₄ H ₉ – O ₂ ·
51	<i>PHBuO2</i>		HO(CH ₂) ₄ O ₂ ·
52	<i>PrC(O)O2</i>	Propionylperoxiradikal + Butyrylperoxiradikal	C ₂ H ₅ – C(O)O ₂ · C ₃ H ₇ – C(O)O ₂ ·
53	<i>CRO21</i>	Crigee-Radikal 21	·CH ₂ O ₂ ·
54	<i>CRO22</i>	Crigee-Radikal 22	CH ₃ (·CH)O ₂ ·
55	<i>OrPr</i>	organische Peroxide	ROOH(+O ₂)·
56	<i>ARO2</i>		C ₆ H ₅ – CH ₂ O ₂ ·
57	<i>BCO3</i>	Benzoylperoxiradikal	C ₆ H ₅ C(O)O ₂ ·
58	<i>PHO2</i>	Phenylperoxiradikal	C ₆ H ₅ – O ₂ ·
59	<i>PO2</i>		HOC ₃ H ₆ O ₂ ·
Fortsetzung nächste Seite			

60	<i>PBZN</i>	Peroxibenzoylnitrat	$C_6H_5 - C(O)O_2NO_2$
61	<i>RPAN</i>	Peroxiacylnitrate	$RC(O)O_2NO_2$
62	<i>ACHO</i>	Benzaldehyd	$C_6H_5 - CHO$
63	<i>DMP</i>	Xylenole	$C_6H_3(CH_3)_2(OH)$
64	<i>HOBA</i>		$HO - (CH_2)_3 - CHO$
65	<i>GCO3</i>		$HO - CH_2 - C(O)O_2\cdot$
66	<i>AHO2</i>		$HO - CH_2O_2\cdot$
67	<i>ADDB</i>	Benzol-OH-Addukt	$C_6H_6(OH)O_2\cdot$
68	<i>ADDX</i>	Xylol-OH-Addukt	$C_6H_4(CH_3)_2(OH)O_2\cdot$
69	<i>POXY</i>	Phenyloxiradikal	$C_6H_5O\cdot$
70	<i>ADD2</i>	Cresol-OH-Addukt	$C_6H_5(CH_3)(OH)(OH)O_2\cdot$
71	<i>RCO3</i>	Peroxiacylradikal	$RC(O)O_2\cdot$
72	<i>EO2</i>	Ethen+OH=	$HO(CH_2)_2 - O_2\cdot$
73	<i>AEROSOL</i>		
74	<i>LF</i>	Feuchte	

Tabelle A.1.: Reaktionen in EMEP

Nr.	Chemische Reaktionen	k_0	$-E/R$
1	$O_3 + NO \rightarrow NO_2 + (O_2)$	1.325e+06	1.430e+03
2	$O_3 + NO_2 \rightarrow N(5) + (O_2)$	7.228e+04	2.450e+03
3	$NO_2 + OH \rightarrow HNO_3$	6.625e+06	0
4	$HNO_3 \rightarrow N(5)$	1.000e-05	0
5	$N(5) \rightarrow HNO_3$	5.000e-06	0
6	$NO_2 + MeCO_3 \rightarrow PAN$	1.927e+06	0
7	$PAN \rightarrow NO_2 + MeCO_3$	1.95e+16	1.3543e+04
8	$SO_2 \rightarrow S(6)$	4.999e-06	0
Nr.	Photolytische Reaktion	A	B
1	$NO_2 + h\nu + (O_2) \rightarrow NO + O_3$	1.4e-02	-4.0e-01

Substanzen in EMEP			
1	<i>NO</i>	Stickstoffmonoxid	
2	<i>NO2</i>	Stickstoffdioxid	
3	<i>O3</i>	Ozon	
4	<i>SO2</i>	Schwefeldioxid	
5	<i>S(6)</i>	Sulfat	SO_4^{2-}
6	<i>HNO3</i>	Salpetersäure	
7	<i>N(5)</i>	Nitrat	NO_3^-
8	<i>PAN</i>	Peroxiacetylnitrat	$CH_3COO_2NO_2$
9	<i>NH3</i>	Ammoniak	
10	<i>OH</i>	Hydroxyl-Radikal	
11	<i>MeCO3</i>	Peroxiacetylradikal	$CH_3COO_2\cdot$

Tabelle A.2.: Reaktionen im GRS

Nr.	Chemische Reaktionen	k_0	$-E/R$	Typ
1	RP + NO → NO2	1.292e+09	0	D
2	NO + O3 → NO2	3.335e+08	1.450e+03	D
3	RP + RP → RP	3.734e+06	0	T
4	RP + NO2 → SGN	4.480e+04	0	T
5	RP + NO2 → SNGN	4.480e+04	0	T
Nr.	Photolytische Reaktionen	A	B	Typ
1	NO2 + hν + (O2) → NO + O3	1.450e-02	-4.000e-01	P
2	ROC + hν → RP + ROC	1.497e-01	-2.500e-01	G

Substanzen im GRS		
1	<i>NO</i>	Stickstoffmonoxid
2	<i>NO2</i>	Stickstoffdioxid
3	<i>O3</i>	Ozon
4	<i>RP</i>	<u>R</u> adical <u>P</u> ool
		Organisches Radikal
5	<i>ROC</i>	<u>R</u> eactive <u>O</u> rganic <u>C</u> ompound
		Reaktive Kohlenstoffverbindung
6	<i>SGN</i>	<u>S</u> t able <u>G</u> aseous <u>N</u> itrogen Products
		Stabile gasförmige stickstoffhaltige Stoffe z.B. PAN, HNO ₃
7	<i>SNGN</i>	<u>S</u> t able <u>N</u> on <u>G</u> aseous <u>N</u> itrogen Products
		Stabile flüssige und feste stickstoffhaltige Stoffe z.B. HNO _{3(aq.)}

Tabelle A.3.: Reaktionen in GRSPANS, dem modifizierten GRS

Nr.	Chemische Reaktionen	k_0	$-E/R$	Typ
1	RP + NO → NO2	1.292e+09	0	D
2	NO + O3 → NO2	3.335e+08	1.450e+03	D
3	RP + RP → RP	3.734e+06	0	T
4	RP + NO2 → HNO3	8.000e+04	0	T
5	RP + NO2 → 0.71 PAN	9.600e+03	0	T
6	SO2 + RP → H2SO4 + RP	1.100e+03	0	T
Nr.	Photolytische Reaktionen	A	B	Typ
1	NO2 + hν + (O2) → NO + O3	1.450e-02	-4.000e-01	P
2	ROC + hν → RP + ROC	1.497e-01	-2.500e-01	G

Substanzen in GRSPANS			
1	NO	Stickstoffmonoxid	
2	NO2	Stickstoffdioxid	
3	O3	Ozon	
4	RP	Radical Pool	
		Organisches Radikal	
5	HNO3	Salpetersäure	
6	PAN	Peroxiacetylnitrat	CH3C(O)O2NO2
7	SO2	Schwefeldioxid	
8	H2SO4	Schwefelsäure	
9	ROC	Reactive Organic Compound	
		Reaktive Kohlenstoffverbindung	

B. Auf Grundlage von 14 Emissionsszenarien entwickelte ROC-Parametrisierung

Bei der Parametrisierung der ROC-Konzentration in GRSPANS, die notwendig war, um Simulationen mit ROC-Emissionen durchführen zu können, wurden verschiedene Ansätze gemacht. Zunächst wurde eine Entwicklung der ROC-Funktion allein auf Grundlage von 14 Emissionsszenarien mit den Porto Carras-Daten (Tabellen 5.1 und 5.2 in Abschnitt 5.1) vorgenommen, die in diesem Abschnitt vorgestellt wird. Als Terme wurden Produkte von einer Konzentration bzw. einer Emission und einer trigonometrischen Funktion der Zeit mit der Periode von 24 Stunden vorgegeben. Diese Terme sollten die zeitlichen Konzentrations- bzw. Emissionsverläufe möglichst genau beschreiben. Anschließend wurden 1134 Szenarien auf Grundlage der Porto Carras-Daten gerechnet, um eine allgemeinere Gültigkeit des gefundenen Zusammenhangs zwischen der ROC-Konzentration und den übrigen von GRSPANS berechneten Stoffkonzentrationen bzw. den vorgegebenen Emissionen zu gewährleisten. Bei der Erzeugung dieser Szenarien wurden auch die Strahlungsparameter, geographische Breite und Tag des Jahres, variiert, die über den Zenitwinkel und die davon abhängige Photolyserate einen Einfluß auf die Stoffkonzentrationen haben. Außerdem wurden dann auch Terme höherer Ordnung und Langzeittrends für die einbezogenen Konzentrationen in der ROC-Funktion berücksichtigt. Die so bestimmte ROC-Funktion mit ihren Koeffizienten wurde für die Rechnungen in dieser Arbeit verwendet; sie wird in Abschnitt 5.3.2 vorgestellt.

Die allein auf Grundlage der in Tabelle 5.6 in Abschnitt 5.4.3 aufgeführten Variationen der Porto Carras-Emissionen entwickelte ROC-Funktion hat die Form

$$[ROC] = a_1 + a_2[NO_2] \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_3\{ROC\} \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_4\{NO_2\} \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_5[O_3] \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

$$\begin{aligned}
 &+a_6[NO_2] \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_7\{ROC\} \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \\
 &+a_8\{NO_2\} \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) + a_9[O_3] \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \\
 &+a_{10}[O_3]
 \end{aligned}
 \tag{B.1}$$

Ihre Koeffizienten a_i ($i=1,\dots,10$) wurden bestimmt zu

$$\begin{array}{ll}
 a_1 = -6.772712222 & , \\
 a_2 = -5.820893962 \cdot 10^{-2} & , \\
 a_3 = 1.444061634 \cdot 10^{-5} & , \\
 a_4 = 3.406377191 \cdot 10^{-3} & , \\
 a_5 = -5.764386732 \cdot 10^{-3} & , \\
 a_6 = 2.981470080 \cdot 10^{-1} & \\
 a_7 = 1.032192819 \cdot 10^{-5} & \\
 a_8 = 1.275613700 \cdot 10^{-2} & \\
 a_9 = 3.749866751 \cdot 10^{-2} & \\
 a_{10} = 3.769726279 \cdot 10^{-1} & .
 \end{array}$$

Abbildung B.1.: Korrelationen zwischen den täglichen Ozon- und HNO_3 -Konzentrationen von GRSPANS und CHEMSAN für die stündlichen Ausgaben des zweiten und vierten Tages, die aus den 14 Emissionsszenarien auf Grundlage der Porto Carras-Daten ermittelt wurden.

GRSPANS mit dieser ROC-Funktion lieferte für diese 14 Szenarien gute Übereinstimmungen mit den entsprechenden Ergebnissen von CHEMSAN. Abbildung B.1 zeigt die Korrelationen von Ozon und HNO_3 , wobei stündliche Werte des zweiten und vierten Simulationstages zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang verwendet werden. Es sind keine von der Höhe der Konzentration abhängigen Abweichungen der GRSPANS-Werte von den CHEMSAN-Ergebnissen zu erkennen. Allerdings ist für HNO_3 eine leichte Überschätzung

der mit CHEMSAN ermittelten Werte zu verzeichnen, die jedoch kleiner als 50 % ist. Für die O_3 -Konzentrationen sind die Abweichungen von GRSPANS dagegen zum Teil auch größer, und es kommen sowohl Überschätzungen, als auch Unterschätzungen der CHEMSAN-Ergebnisse vor, wobei erstere etwas größer sind.

Abbildung B.2.: Zeitserien der organischen Konzentrationen von GRSPANS und CHEMSAN für den Porto Carras-Vergleich.

Implementiert man diese ROC-Funktion in GRSPANS und führt eine Boxmodellrechnung mit den Porto Carras-Daten durch, so zeigen die Ergebnisse für die ROC-Konzentration eine gute Übereinstimmung mit den von CHEMSAN ermittelten NMHC-Konzentrationen (Abb. B.2), sowohl in der Kurvenform als auch in der Amplitude der tageszeitlichen Konzentrationsvariationen, deren anfängliche Abweichungen von etwa 14 % jedoch nach vier Tagen auf über 60 % ansteigen. Diese Abweichungen liegen vermutlich im wesentlichen an ungenauen Vorgaben der ROC-Konzentrationen für die Vorläufe mit GRSPANS ohne Emissionen, auf deren Grundlage die Entwicklung der ROC-Funktion vorgenommen wurde. Der von GRSPANS mit Hilfe dieser ROC-Funktion berechnete zeitliche Verlauf der ROC-Konzentration ist deutlich glatter als der mit der ROC-Funktion, die aus den 1134 Szenarien ermittelt (vgl. Abb. 5.7 in Abschnitt 5.4.1) und für die dreidimensionalen Anwendungen von Kapitel 6 verwendet wurde. Die Ergebnisse der in diesem Abschnitt vorgestellten ROC-Funktion zeigen keine Schwankungen im Bereich der nächtlichen Konzentrationsmaxima. Auffällig ist im Vergleich zu den Ergebnissen von GRSPANS mit der in Abschnitt 5.3.2 vorgestellten ROC-Funktion außerdem, daß die Abweichungen für die ersten 12 Stunden kleiner als 15 % sind, im Gegensatz zu dort verzeichneten 300 %. Darüberhinaus ist dort im Laufe der Zeit eine Annäherung der von GRSPANS bestimmten Konzentrationen an die von CHEMSAN zu beobachten, während bei der Simulation von

GRSPANS mit der in diesem Abschnitt vorgestellten ROC-Funktion die schon erwähnten zunehmenden Überschätzungen der von CHEMSAN berechneten organischen Konzentrationen festgestellt werden.

Die auf der Grundlage von lediglich 14 Emissionsszenarien entwickelte ROC-Funktion liefert zwar für den Porto Carras-Vergleich, wie auch für den nicht gezeigten EUROTRAC-Vergleich, der auf denselben Emissionsdaten von Derwent und Jenkin (1991) beruht und der ebenfalls eine relativ starke Einstrahlung aufweist, außerordentlich gute Übereinstimmungen mit den Ergebnissen von CHEMSAN; bei der Anwendung auf einen strahlungsärmeren Tag werden die Fehler in der Bestimmung der ROC-Konzentration jedoch schnell größer. Daher liefert eine Anwendung von GRSPANS mit dieser ROC-Funktion in einem dreidimensionalen Modell, das zusätzlich noch die unterschiedlichsten Emissionsbedingungen, von den niedrigen Emissionen in natürlichen Gebieten bis zu den extrem hohen Emissionen in der Nähe einer starken Punktquelle, umfaßt, keine sinnvollen Ergebnisse.

Literaturverzeichnis

- [1] E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, J. Demmel, J. Dongarra, J. du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, S. Ostrouchov, D. Sorensen, 1995, *LAPACK Users' Guide* (2nd Edition), Society for Industrial and Applied Mathematics.
- [2] R. Atkinson, 1990, *Gas-phase Tropospheric Chemistry of Organic Compounds: A Review*, *Atm. Env.*, **24A**, No. 1, 1–41.
- [3] M. Azzi, G.M. Johnson, M. Cope, 1992, *An Introduction to the Generic Reaction Set Photochemical Smog Mechanism*, Proc. 11th Int. Clean Air Conference, 4th Regional IUAPPA Conf., Brisbane, Australia, July 1992, 451–462.
- [4] W.P.L. Carter, 1990, *A Detailed Mechanism for the Gas-Phase Atmospheric Reactions of Organic Compounds*, *Atm. Env.*, **24A**, No. 3, 481–518.
- [5] J.S. Chang, D.A. Brost, I.S. Isaksen, S. Madronich, W.R. Stockwell, C.J. Walcek, 1987, *A Three-Dimensional Eulerian Acid Deposition Model: Physical Concepts and Formulation*, *J. Geophys. Res.*, **92**, No. D12, 14681–14700.
- [6] *Daten zur Umwelt 1992/93*, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin, 1994.
- [7] A.Q. Eschroeder, J.R. Martinez, 1972, *Concepts and Applications of Photochemical Smog Models*, *Advances in Chemistry Series*, **113**: *Photochemical Smog and Ozone Reactions*, 101–168.
- [8] P. Fabian, 1992, *Atmosphäre und Umwelt*, Springer-Verlag.
- [9] M.W. Gery, G.Z. Whitten, J.P. Killus, M.C. Dodge, 1989, *A Photochemical Kinetics Mechanism for Urban and Regional Scale Computer Modeling*, *J. Geophys. Res.*, **94**, No. D10, 12925–12956.

- [10] **G. Hess, F. Carnovale, M. Cope, G. Johnson**, 1992, *The Evaluation of Some Photochemical Smog Reaction Mechanism — I. Temperature and Initial Composition Effects*, *Atm. Env.*, **26A**, 625–641.
- [11] **G. Hess, F. Carnovale, M. Cope, G. Johnson**, 1992, *The Evaluation of Some Photochemical Smog Reaction Mechanism — II. Initial Addition of Alkanes and Alkenes*, *Atm. Env.*, **26A**, 643–651.
- [12] **U. Janssen, G. Gross**, 1992, *Anwendungsmöglichkeiten mesoskaliger Simulationsmodelle dargestellt am Beispiel Darmstadt – Teil II: Die Bildung und Ausbreitung von Photooxidantien*, *Met. Zeitschrift*, **N.F. 1**, 240–246.
- [13] **G.M. Johnson**, 1983, *Factors Affecting Oxidant Formation in Sydney Air*, CSIRO 1983, 655 pp.
- [14] **G.M. Johnson**, 1984, *A Simple Model for Predicting the Ozone Concentration of Ambient Air*, Proc. 8th International Clean Air Conference, CASANZ: Vol2.
- [15] **G.M. Johnson, S.M. Quigley**, 1989, *A Numerical Monitor for Photochemical Smog*, Presentation at the 82nd Annual Meeting & Exhibition, Anaheim, California, June 25–30, 1989, Paper No. 89-029.008.
- [16] **G.M. Johnson, S.M. Quigley, J.G. Smith**, 1990, *Management of Photochemical Smog Using the Airtrak Approach*, 10th International Conference of Clean Air Society of Australia and New Zealand, Auckland, N.Z. March 1990, 209–214.
- [17] **G.M. Johnson**, 1992, *Airtrak and the IER Model*, Third US/FRG/CEC Workshop: The Photochemical Ozone Problem and Its Control, 30 June–3 July 1992, Lindau.
- [18] **O. Knoth, R. Wolke**, 1993, *A Comparison of Fast Chemical Kinetic Solvers in a Simple Vertical Diffusion Model*, Internal Paper, Institut für Troposphärenforschung.
- [19] **O. Knoth, R. Wolke**, 1995, *Numerical Methods for the Solution of Large Kinetic Systems*, *Appl. Num. Math.*, **18**, 211–221.
- [20] **H. Kopka**, 1994, *LATEX — Einführung (Band 1)*, Addison—Wesley (Deutschland) GmbH.
- [21] **Ch. Lübkes, K.H. Schlünzen**, 1996, *Modelling the Arctic Convective Boundary-Layer with Different Turbulence Parameterizations*, *Boundary-Layer Meteorology*, 107–130.

- [22] N. Moussiopoulos, 1989, *Mathematische Modellierung mesoskaliger Ausbreitung in der Atmosphäre*, Fortschr.-Ber. VDI Reihe 15, Nr. 64, VDI-Verlag GmbH (Düsseldorf).
- [23] U. Niemeier, 1996, *Chemische Umsetzungen in einem hochauflösenden Modell — Bestimmung geeigneter Randwerte und Modellanwendungen*, Dissertation an der Univ. Hamburg, in Vorbereitung.
- [24] M.T. Odman, N. Kumar, A.G. Russel, 1992, *A Comparison of fast Chemical Kinetic Solvers for Air Quality Modeling — a Technical Note*, *Atm. Env.*, **26A**, No. 9, 1783–1789.
- [25] S. Pahl, K.H. Schlünzen, 1990, *Parametrisierung der trockenen Deposition in einem mesoskaligen Transport- und Strömungsmodell*, *Landwirtschaftl. Jahrbuch* 67. Jhrg., Sonderheft 1990, 65–70.
- [26] L.K. Peters, C.M. Berkowitz, G.R. Carmichael, R.C. Easter, G. Fairweather, S.J. Ghan, J.M. Hales, L.R. Leung, W.R. Pennell, F.A. Potra, R.D. Saylor, T.T. Tsang, 1995, *The Current State and Future Direction of Eulerian Models in Simulating the Tropospheric Chemistry and Transport of Trace Species: a Review*, *Atm. Env.*, **29**, No. 2, 189–222.
- [27] D. Poppe, Y. Andersson-Sköld, A. Baart, P.J.H. Builtjes, M. Das, F. Fiedler, Ø. Hov, F. Kirchner, M. Kuhn, P.A. Makar, J.B. Milford, M.G.M. Roemer, R. Ruhnke, D. Simpson, W.R. Stockwell, A. Strand, B. Vogel, H. Vogel, 1996, *Gas-Phase Reactions in Atmospheric Chemistry and Transport Models: a Model Intercomparison*, EUROTRAC-Report.
- [28] E. Renner, W. Rolle, D. Helmig, 1993, *Comparison of Computed and Measured Photooxidant Concentrations at a Forest Site*, *Chemosphere*, **27**, No. 5, 881–898.
- [29] E. Renner, W. Rolle, 1989, *Modelling of the Formation of Photooxidants by a Lagrangian Grid Model under Characteristic Conditions of Central Europe*, *Atm. Env.*, **23**, No. 8, 1841–1847.
- [30] E. Renner, 1996, *persönliche Mitteilung*.
- [31] K.L. Schere, K.L. Demerjian, 1978, *A Photochemical Box Model for Urban Air Quality Simulation*, American Chemical Society, 427–433.
- [32] K.H. Schlünzen, 1988, *Das mesoskalige Transport- und Strömungsmodell 'METRAS' — Grundlagen, Validierung, Anwendung —*, Hamburger Geophysikalische Einzelschriften, **Heft 88**.

- [33] **K.H. Schlünzen**, 1990, *Numerical Studies on the Inland Penetration of Sea Breeze Fronts at a Coastline with Tidally Flooded Mudflats*, Beitr. Phys. Atmosph., **63**, 243–256.
- [34] **K.H.Schlünzen, K. Bigalke, U. Niemeier, K. von Salzen**, 1994, *The Mesoscale Transport- and Fluid-Model 'METRAS' – Model Concept – Model Realization*, METRAS Techn. Rep. 1, Meteorologisches Institut der Universität Hamburg.
- [35] **K.H. Schlünzen, U. Niemeier**, 1995, *Changes in Nitrogen Deposition due to Sea Level Rise in the Coastal Area of Germany – a Numerical Case Study Performed with a Nonhydrostatic Mesoscale Model*, 1995 Annual Meeting Abstract Form, Paper No. 95-WP74B.03.
- [36] **J.H. Seinfeld**, 1986, *Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution*, John Wiley & Sons, Inc.
- [37] **W.R. Stockwell, D. Kley**, 1994, *The Euro-RADM Mechanism – A Gas-Phase Chemical Mechanism for European Air Quality Studies*, Berichte des Forschungszentrums Jülich No. Jül-2868.
- [38] **W.R. Stockwell, P. Middleton, J.S. Chang**, 1990, *The Second Generation Regional Acid Deposition Model Chemical Mechanism for Regional Air Quality Modeling*, J. Geophys. Research, **95**, No. D10, 16343–16367.
- [39] **W.R. Stockwell, J.B. Milford**, 1995, *Mechanism for Atmospheric Chemistry Sensitivity, Uncertainty and Chemical Kinetic Data*, Eurotrac newsletter No. 16, autumn 1995, 2–7.
- [40] **R. Thehos**, 1991, *Numerische Simulation zum interregionalen Spurenstofftransport über Europa*, Dissertation, TH Darmstadt, 1991 D17.
- [41] **P. Wessel, W.H.F. Smith**, 1995, *The General Mapping Tools GMT – Technical Reference and Cookbook, Version 3*.
- [42] **T. Williams, C. Kelley**, 1993, *GNUPLOT – An Interactive Plotting Program, Version 3.5*.
- [43] **R. Wolke**, 1996, *persönliche Mitteilung*.
- [44] **L. Zafonte, P.L. Rieger, J.R. Holmes**, 1977, *Nitrogen Dioxide Photolysis in Los Angeles Atmosphere*, Env. Sc. & Techn., **11**, No. 5.

Hiermit bestätige ich, daß ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel verfaßt habe.

Hamburg, den 25. Oktober 1996

(Martina Stockhause)